

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Logopädie 0912

Bachelorarbeit

Mantra-Yoga für Parkinson-Betroffene

**Eine neue Fördermethode
für das Sprechen bei Morbus Parkinson**

von

Claudia Beer & Sylvia Künzi

Begleitung: Erika Hunziker
Abgabetermin: 19. Februar 2012

Abstract

Parkinson-Betroffene im 'Frühstadium' erhalten meist Physiotherapie zur Erhaltung ihrer motorischen Fähigkeiten. Kaum beachtet wird jedoch, dass die Sprechfunktionen ebenfalls beeinträchtigt sind, was sich negativ auf den sprachlichen Ausdruck und die Kommunikation im Alltag auswirkt.

Wenn nun Personen mit Morbus Parkinson frühzeitig eine spezifische, sprachliche Gruppenförderung angeboten wird, welche Erfahrungen werden dann in Bezug auf ihr Sprechen gemacht?

Die zwei Autorinnen, eine Yogalehrerin und eine Krankenschwester, haben ihre beruflichen Erfahrungen mit theoretischem Wissen verknüpft und ein neuartiges Mantra-Yoga Programm kreiert. Dieses wurde in einem Verlaufsprojekt mit acht Parkinson-Betroffenen anhand der Beobachtungen stetig optimiert. In der vorliegenden Fallstudie konnte in zwei von drei Fällen eine positive Wirkung nachgewiesen werden.

Inhaltverzeichnis

	Vorwort	3
1.	Ausgangslage	4
2.	Hypothesen-Bildung	5
2.1.	Hypothese	5
2.2.	Ergänzende Fragestellungen	6
3.	Theoretische Grundlagen	7
3.1.	Logopädisches Grundwissen	7
3.1.1.	Funktion der Atmung	7
3.1.2.	Entstehung der Stimme	8
3.1.3.	Bildung der Artikulation	9
3.1.4.	Bildung der Laute	9
3.2.	Medizinisch-logopädisches Fachwissen bei Parkinson	12
3.2.1.	Logopädische Behandlungsmethoden bei Morbus Parkinson	13
3.2.2.	Kommunikation bei Parkinson aus Sichtweise der ICF	14
3.3.	Wissen aus der Yoga-Tradition	15
3.3.1.	Grundlage der ausgewählten Mantras	17
3.4.	Verknüpfung der theoretischen Grundlagen	21
4.	Planung der Praxisforschung	22
4.1.	Konkretisierung der Idee und Anpassungen der Hypothesen-Bildung	22
4.2.	Vorabklärung zur Planung	22
4.3.	Planung der Durchführung	23
4.3.1.	Erstellen eines Mantra-Yoga Programms inklusive Auswahlkriterien	23
4.3.2.	Erarbeiten der Methode und Erstellen der Dokumente	24
4.3.3.	Auswahl und Erarbeitung der Erhebungsverfahren	26
4.3.4.	Schriftliche Vorbereitung für die Bachelorarbeit	26
4.3.5.	Laufende Reflexionen	27
5.	Durchführung der Praxisforschung	27
5.1.	Beginn des Forschungsprojekts	27
5.2.	Verlauf des Forschungsprojekts	28
5.3.	Schluss des Forschungsprojekts	29
6.	Vergleichende Fallstudie	30
6.1.	Planung der vergleichenden Fallstudie	30
6.2.	Begründung der Wahl der drei Personen für die Fallstudie	31
6.3.	Fallstudien pro Person	33
6.3.1.	Renate	34
6.3.2.	Herbert	37
6.3.3.	Dominik	40
6.4.	Vergleich der drei Fälle	42
6.4.1.	Auswertung der drei Personen im Vergleich	43
6.4.2.	Interpretation der drei Personen im Vergleich	44

6.5.	Erfahrungen weiterer Projekt-Teilnehmer in Bezug auf ihr Sprechen	47
7.	Beantwortung der Fragestellung	49
7.1.	Beantwortung pro Fall	49
7.1.1.	Beantwortung der Fragestellung für Renate	49
7.1.2.	Beantwortung der Fragestellung für Herbert	50
7.1.3.	Beantwortung der Fragestellung für Dominik	50
7.2.	Beantwortung der Fragestellung im Vergleich	50
8.	Fazit	51
8.1.	Methodenkritik	51
8.2.	Erkenntnisse bezüglich schriftlicher Arbeit	52
8.3.	Erkenntnisse bezüglich Wahl der Mantras	53
8.4.	Überarbeitung des Mantra-Yoga Programms	53
8.4.1.	Definitives Mantra-Yoga Programm	54
8.5.	Erkenntnisse bezüglich Zusammenarbeit	57
8.5.1.	Zusammenarbeit mit den Teilnehmern aus der Selbsthilfegruppe	57
8.5.2.	Teamarbeit der Autorinnen	58
9.	Ausblick	59
10.	Schlussbemerkung	60
11.	Literaturverzeichnis	61
12.	Quellennachweis Bilder	62
13.	Abbildungsverzeichnis	63
14.	Tabellenverzeichnis	63

Anhang

Vorwort

Unsere Bachelorarbeit richtet sich in erster Linie an Logopäden und andere Fachkräfte, die Parkinson-Betroffene in ihrem Sprechen fördern möchten. Einzelne Auszüge daraus können auch Betroffene und Angehörige über eine neuartige, an die Yoga-Tradition angelehnte sprachliche Fördermöglichkeit orientieren.

Das Ziel ist, ein speziell auf die Dysarthrie-Behandlung abgestimmtes Förderprogramm mit Elementen aus dem Mantra-Yoga zu kreieren, dieses in einem Kurs für 'junge' Parkinson-Betroffene zu vermitteln und anhand der Rückmeldungen, Befragungen und Beobachtungen zu optimieren.

Da die vergleichende Fallstudie ohne die Teilnehmer nicht möglich gewesen wäre, gilt unser herzliches Dankeschön den Parkinson-Betroffenen einer Zürcher Selbsthilfegruppe.

Ihr persönliches Wissen hat die Autorinnen tief beeindruckt, wie auch ihre Offenheit und Bereitschaft, aktiv am Projekt mitzuwirken.

Besten Dank an Erika Hunziker für die Beratung und Unterstützung.

Bemerkung zur Geschlechterformulierung:

In dieser Arbeit wird der einfachen Lesbarkeit halber die männliche Form verwendet. Selbstverständlich ist die weibliche Form jederzeit mit angesprochen.

Bemerkung zum Personenschutz:

Die aufgeführten Namen wurden für diese Arbeit geändert und die Formulare anonymisiert. Aus diesem Grund wurde auch davon abgesehen, die bestehende Video-Einverständniserklärung der Probanden dieser Bachelor-Arbeit beizulegen.

Website der Vereinigung Parkinson Schweiz: www.parkinson.ch

1. Ausgangslage

Im Herbstsemester 2010 fand ein Wahlmodul Erwachsenensprache für den Studiengang Logopädie an der HfH Zürich statt.

In diesem Modul waren zwei Parkinson-Betroffene zu Besuch, welche eindrücklich vom Umgang mit ihrer Krankheit erzählten. Auf die Frage, was sie als Prävention unternehmen, antwortete einer der Betroffenen, dass er unter anderem Yoga mache.

Eine der Autorinnen, die als Yogalehrerin über etliche Yoga-Kenntnisse verfügt, entwickelte die Idee, dass der tönende Bereich aus dem Yoga, nämlich Mantra-Yoga, mit dem logopädischen und dem medizinischen Fachwissen über Morbus Parkinson zu einer neuartigen Fördermethode verbunden werden könnte.

Mit der zweiten Autorin, die im Erstberuf als Krankenschwester arbeitete, entstand eine rege Diskussion über verschiedene Fördertheorien und eine intensive thematische Auseinandersetzung, ob das Ausüben von Mantras einen positiven Effekt auf das Sprechen bei Parkinson-Betroffenen haben könnte.

Mantra-Yoga zu testen, lag aufgrund von folgender Überlegung nahe: bei Dysarthrie- und speziell bei Parkinsonpatienten ist das therapeutische Konzept des Lee Silverman Voice Treatments (LSVT[®], 'think and be loud') herausragend. Es zielt vor allem darauf hin, die Atemmuskulatur als 'Motor' der Phonation durch lautes Sprechen zu stärken und dadurch die persönliche Lautstärke neu zu kalibrieren (vgl. 3.2.1. Logopädische Behandlungsmethoden bei Morbus Parkinson).

Da das Wesen der Mantras das häufige Wiederholen von vorgegebenen Silben ist, kann man sich vorstellen, dass das Repetieren genau wie das 'be loud' zu einer Verbesserung der Fähigkeiten auf Atem-, Stimmlippen- und Artikulationsebene führen kann. Die Grundlage dieser Überlegung ist aus dem funktionellen Krafttraining entlehnt. Anstatt die Muskulatur mit einem schweren Gewicht und wenigen Wiederholungen zu kräftigen, kann derselbe Trainingseffekt erzeugt werden, indem ein leichtes Gewicht öfters bewegt wird.

Die erste Herangehensweise erzielt sozusagen eine Wirkung durch kurzen, jedoch heftigen Kraftaufwand, was dem 'be loud'-Ansatz entspricht. Die zweite Herangehensweise erzielt eine Wirkung durch häufigere Wiederholungen mit geringerer Intensität, was dem Rezitieren von Mantra-Silben entspricht. Ausserdem könnte der tiefenpsychologische Effekt des Rezitierens von geeigneten Mantras dem persönlichen Wohlbefinden dienlich sein.

Eine weitere grundsätzliche Überlegung war, dass den für Parkinson typischen Muskelverspannungen mit den tendenziell entspannend wirkenden Yogaübungen gut entgegen gewirkt werden könnte. Durch atemvertiefende Yogapraktiken könnte möglicherweise ein grösseres Atemvolumen für das Sprechen generiert werden.

2. Hypothesen-Bildung

In der Diskussion mit Parkinson-Betroffenen hat sich herausgestellt, dass einige die Erfahrung machen, nicht immer gut verstanden zu werden, z.B. bei Telefongesprächen. Obwohl die Meisten bereits seit längerem Physiotherapie erhalten, wurden aber sprachfördernde Massnahmen bis anhin nicht in Betracht gezogen. Würde es nicht Sinn machen, mit einer sprachlichen Förderung im Frühstadium anzusetzen, solange noch eine Wirkung erzielt werden könnte? Und könnten nicht genau hier Mantras aus der Yoga-Tradition eingesetzt werden?

2.1. Hypothese

Es entwickelte sich die Idee, ein Mantra-Yoga Programm mit Parkinson-Betroffenen über einen gewissen Zeitraum zu testen. Dabei sollen einerseits zwei spezifisch ausgewählte Mantras auf ihre Anwendbarkeit überprüft und andererseits die Erfahrungen der Parkinson-Betroffenen während der Durchführung des Programms untersucht werden.

Folgende Grund-Frage hat sich gestellt:

Welche Erfahrungen machen Parkinson-Betroffene im Frühstadium in Bezug auf ihr dysarthrisches Sprechen während eines mehrwöchigen Mantra-Yoga Programms? Was lässt sich aussagen auf körperlicher und psychischer Ebene?

Um veritable Rückschlüsse zu erhalten, wurde eine vergleichende Fallstudie erarbeitet. Dazu absolvierten acht Parkinson-Betroffene einer Selbsthilfegruppe ein Mantra-Yoga Programm. Nachfolgend wurden drei Betroffene für die Vergleichsstudie ausgewählt.

Gemäss des Vorhabens ist diese Arbeit eine Praxisforschung und eine vergleichende Fallstudie.

Begriffserklärung zur Fragestellung

Sprechen

Das Sprechen betrifft die Organe der Atmung, der Phonation und der Artikulation.

Dysarthrie

Dysarthrie bezeichnet eine Realisationsstörung der Sprechfunktionen.

Parkinson-Betroffene

Die Parkinson-Betroffenen sind Mitglieder einer Selbsthilfegruppe mit ihrem individuellen Symptomverlauf.

Frühstadium

Mit Frühstadium ist der beginnende Krankheitsverlauf gemeint. Die parkinson'schen Symptome sind dabei noch nicht chronifiziert wie im Spätstadium, was eine weitgehende Selbstständigkeit in der Lebensführung zulässt.

Mantra-Yoga Programm

Dieses Programm beinhaltet zwei für Morbus Parkinson ausgewählte und zu testende Mantras. Zusätzlich werden durch Hatha-Yoga Übungen Körperstrukturen aufgewärmt.

Mantra

Ein Mantra ist eine kurze, formelhafte Wortfolge, die wiederholend rezitiert wird und aus der Yoga-Tradition stammt.

Rezitieren

Rezitieren meint das Wiederholen von Worten, sei es laut ausgesprochen, geflüstert, gesungen oder stumm, das heisst. nur in Gedanken, nachvollzogen.

2.2. Ergänzende Fragestellungen

Im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Ausgangsfragestellung haben sich folgende, für diese Fallstudie wichtig erscheinende Zusatzfragen herausgebildet:

- a. Lässt sich durch das Üben mit spezifisch ausgewählten Mantras eine Verbesserung des dysarthrischen Sprechens erreichen?
In welchen Bereichen der Sprechfunktionen zeigen sich Veränderungen? Atmung, Phonation, Artikulation oder Allgemeinbefinden (vgl. 6.1. Planung der vergleichenden Fallstudie)?
- b. Wie müsste das Mantra-Yoga Programm angepasst werden, damit es entsprechend der Symptomatik von Morbus Parkinson förderlich wirkt (vgl. 8.4. Überarbeitung des Mantra-Yoga Programms)?
- c. Welches Setting bietet eine günstige Voraussetzung für eine Förderung mit einem Mantra-Yoga Programm (vgl. 9. Ausblick)?
- d. Wie kann man eine Verbesserung der Sprechfunktionen testen bzw. belegen? Und lassen die Ergebnisse Rückschlüsse auf andere Parkinson-Fälle zu?
Könnte es mit einer vergleichenden Fallstudie gelingen, eine allgemeingültige Wirkung für Dysarthrie-Betroffene abzuleiten (vgl. 6.5. Erfahrungen weiterer Projekt-Teilnehmer in Bezug auf ihr Sprechen)?

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten für das Arbeits-Projekt relevanten theoretischen Grundlagen dargelegt.

Fachwissen aus der Logopädie sowie bereits bestehende Konzepte für die Therapie von Dysarthrien werden aufgezeigt. Der medizinische Wissensstand bei Morbus Parkinson wird einbezogen und Wissen aus der Yoga-Tradition wird erläutert. Anschliessend werden die einzelnen Theorien für unser Projekt vernetzt und als Ausgangslage vorgestellt.

3.1. Logopädisches Grundwissen

Zuerst wird eine ausgewählte Übersicht über das logopädische Fachwissen auf den für das Sprechen massgebenden Ebenen Atmung, Stimme und Artikulation gegeben. Es folgt eine Darlegung, wie einzelne für das Mantra-Yoga Projekt relevante Laute gebildet werden und wie sie auf Körperstrukturen wirken.

3.1.1. Funktion der Atmung

Bei der Atmung unterscheidet man die physiologische Steuerung der inneren Zellatmung und des äusseren Sauerstoffaustausches, den Atemablauf mit Ein- und Ausatmung, die Atemformen Bauch-, Flanken-, Brust- und Klavikularatmung und die Atemveränderungen wie die Ruheatmung, die Atmung unter Anstrengung und die Atemdosierung beim Sprechen und Singen.

„Atmung: Im Zusammenhang mit der Sprech- und Stimmfunktion unterscheidet man Phonationsatmung und Ruheatmung. Während die Phonationsatmung die respiratorischen Vorgänge bei Stimmgebung und während der Sprechvorgänge charakterisiert, wird der Begriff Ruheatmung vielschichtiger verwendet“ (Grohnfeldt, 2007, S. 33).

Eine wichtige Rolle für das vorliegende Projekt spielt das Atemvolumen, da die Menge und Kraft der Ausatmung für die Stimmgebung massgebend ist. Insbesondere die Atemmuskulatur des Zwerchfells wird als Grundlage für eine kräftige Atmung betrachtet. Weitere bedeutende Atemmuskulaturen sind die Zwischenrippenmuskulatur und die Treppenmuskeln. Vor allem ist das Zusammenspiel der aufgezählten Atemmuskulaturen als Voraussetzung für eine gelingende Atem-Phonations-Artikulations-Koordination wichtig.

Eine Möglichkeit die Funktionsfähigkeit der Atmung zu bestimmen erfolgt über die Vitalkapazität, die in Litern pro Minute gemessen wird. Das Atemvolumen beträgt ca. 4,5 bis 5,5 Liter. Liegt die Menge des genutzten Atemvolumens unter 25%, spricht man von einer verringerten Vitalkapazität. Diese führt zu einer Minderung des Anblasedruckes und somit zu Störungen im Bereich Phonation/Prosodie (z.B. Stimmklang, Sprechlautstärke).

Mit dem Begriff 'expiratorische Vitalkapazität' wird die Menge an Luft beschrieben, die nach maximaler Einatmung in einem Stoss ausgeatmet werden kann. Diese Vitalkapazität kann mit einem Spirometer gemessen werden. Die Messgenauigkeit gibt Aufschluss über das für das Sprechen zur Verfügung stehende Atemvolumen, wird jedoch beeinflusst von der Mitarbeit der Probanden (vgl. Schubert, 2011, S. 40 & Anhang III. Messverfahren zu Beginn).

Abb. 1: Spirometer

3.1.2. Entstehung der Stimme

Für die Stimme ist die Lautgebung während des Ausatmens massgebend. Die eingeatmete Lungenluft erzeugt einen Überdruck auf die noch geschlossene Glottis. Ist der Druck genug gross, gelangt die Luft durch die geschlossenen Stimmlippen. Dabei entsteht eine wellenförmige Öffnungsbewegung über die gesamte Länge der Stimmlippen, die Luft strömt impulsartig durch die Stimmritze und erzeugt den Ton (vgl. Hammer, 2009, S. 18).

Zur Physiologie der Stimme zählt die erwähnte Stimmlippenschwingung, die Stimmatmung mit der Luftstromdosierung, die Resonanzbildung durch die phonatorische Funktion des Ansatzrohres, die Stimmleistungen wie Tonhöhe, Lautstärke, Phonationsdauer, Stimmeinsätze, Stimmsitz und Stimmregister.

Im Speziellen ergibt sich die Tonhöhe durch die Änderung der Schwingungsfrequenz bzw. der Stimmlippenlänge. Die Lautstärke ist abhängig von der Schwingungsamplitude und der Vitalkapazität. Die Phonationsdauer wiederum ergibt sich aus der Menge Atemluft, die für die Phonation zur Verfügung steht (vgl. Hammer, 2009, S. 21-23).

Bei Dysarthrien findet man Abweichungen in der Qualität der Phonation. Insbesondere lassen sich eine veränderte Sprechstimmlage und Auffälligkeiten im Stimmklang feststellen. Dabei sind die Schliesskraft, die Elastizität sowie die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippen beeinträchtigt. Es lässt sich oft ein Strimmtremor beobachten (vgl. Nebel & Deuschl, 2008, S. 38-39).

3.1.3. Bildung der Artikulation

Für die Lautbildung sind aktive und passive Artikulatoren zuständig.

Die passiven Artikulatoren können sich selber nicht formen, sondern sich nur mitbewegen. Es sind dies: Zähne, Zahndämme des Kiefers, harter und weicher Gaumen, Zäpfchen und Schlund. Die aktiven Artikulatoren werden zur Sprechmodulation geformt. Dazu gehören: Ober- und Unterlippe, Zungenspitze, Zungenrücken und Zungenwurzel. Artikuliert wird also mit all den genannten Organen des Ansatzrohres. Die Qualität der Artikulation hat Einfluss auf die Resonanzbildung und ebenso ergeben sich Rückwirkungen auf die Atemfunktion. So gelingt zum Beispiel die reflektorische Atemergänzung bei deutlicher Artikulation leichter. Eine präzise Artikulation erhöht die Verständlichkeit des Sprechers und entlastet damit die Stimme (vgl. Hammer, 2009, S. 188).

Die artikulatorischen Leistungen werden folgendermassen unterschieden:

- Lautklasse (Vokale, Konsonanten, Konsonantenverbindungen)
- Einsatz und Ort (labial und dento-labial, alveolar, velar beziehungsweise 1., 2. und 3. Artikulationsstelle)
- Art der Verschlussbildung (z.B. Plosive, Frikative)
- Ausmass der Resonanz (z.B. nasal, oral)
- Frequenz und Amplitude des Sprachschalls
(vgl. Schubert, 2011, S. 43).

An dieser Stelle ist auch die linguistische Struktur von Silben zu erwähnen. Sehr einfach zu artikulieren ist eine CVCV-Struktur (z.B. 'Panama'). Dies aufgrund des regelmässigen Wechsels von Verschluss- und Öffnungslauten. Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel eine CCVCC-Struktur artikulatorisch anspruchsvoller (z.B. 'Blitz'). Will man die Artikulation trainieren, müssen geeignete Lautabfolgen gewählt werden. Das heisst, bestehende linguistische Strukturen müssen analysiert und entsprechend verwendet werden.

3.1.4. Bildung der Laute

Für diese Arbeit werden Konsonanten und Vokale in ihrer Bildung genauer betrachtet.

Zu den Konsonanten:

Die Konsonanten entstehen durch Bildung von Hemmstellen für den Luftstrom im Vokaltrakt (vgl. Hammer, 2009, S. 30).

Einerseits erfordern einzelne Konsonanten eine unterschiedliche Stärke von Anblasedruck – je nachdem, wie der Atemstrom gelenkt wird und wie die Engstellen im Vokaltrakt passiert werden. So verlangt beispielsweise die Bildung eines stimmhaf-

ten /s/ einen stärkeren Anblasedruck als ein /m/. Dem entsprechenden Anblasedruck müssen sich glottischer Widerstand und Stimmlippenschwingung anpassen.

Zu den Vokalen:

Bei der Vokalbildung hingegen entscheidet im Wesentlichen die Lage der Zunge über Auswirkungen auf die Glottisfunktion. Während beispielsweise bei /u/ die Zunge weit hinten im Mund liegt und der Zungengrund nach unten drückt, liegt der Zungenrücken bei der Bildung des /i/ vorne fast am Gaumen, der Zungengrund wird nach oben gezogen. Da Zunge und Kehlkopf über das Zungenbein miteinander verbunden sind, folgt der Kehlkopf den Bewegungen des Zungengrundes. Durch eine Senkung des Zungengrundes wird so eine Kehlkopftiefstellung unterstützt, die Stimmlippen sind relativ entspannt. Zieht der Zungengrund den Kehlkopf nach oben, kommt es zu einem verstärkten Zug auf die äussere wie innere Kehlkopfmuskulatur; die Spannung der Stimmlippen wird erhöht (vgl. Hammer, 2009, S. 31).

Lautbildung /a/:

Die Mundöffnung bei /a/ ist weit, die Zunge ist leicht rückverlagert mit Anspannung im Zungengrund. Diese Position entspricht am ehesten einer entspannten Weite des Ansatzrohres, der Kehlkopf steht weder hoch noch tief und die Stimmlippen sind relativ euton. Diese Ausgangslage bedingt daher ein nur wenig durch Lautformung beeinflusstes bzw. verfälschtes Stimmresultat. Deshalb gibt die Phonation eines /a/ den deutlichsten akustischen Aufschluss über den Zustand der Stimmlippenschwingung. Hauptsächlich aufgrund der Öffnungsweite von Unterkiefer und Lippen sitzt die Stimme relativ weit vorne, so dass der Bruststimmklang durch die Artikulationsstellung unterstützt ist (vgl. Hammer, 2009, S. 190).

Lautbildung /s/:

Bei den Reibe- und Zitterlauten (/f/, /s/, /sch/, /ch/, /r/) wird im Ansatzrohr eine Engstelle gebildet, durch die die Atemluft strömt, so dass ein Geräusch entsteht. Auf diese Weise ist eine anhaltende Dosierung des Atemstroms möglich. Das Zwerchfell reagiert auf die Artikulationsspannung mit einer Gegenspannung, das heisst die Stützfunktion wird aktiviert. So ist durch die Regulierung der Artikulationsspannung eine Kontrolle der Zwerchfellaktivität möglich.

Das /s/ verlangt einen fein dosierten Luftstrom und gibt einen besonders deutlichen Impuls auf die untere Rumpfmuskulatur bis hin zum Beckenboden.

Stimmhafte Frikative ermöglichen eine präzise akustische Kontrolle über die Koordination des Anblasedrucks. Dem entsprechenden Anblasedruck müssen sich glottischer Widerstand und Stimmlippenschwingung anpassen.

/f/, /s/ und /sch/ provozieren aufgrund der Position der Engstelle einen vorderen Stimmsitz und begünstigen die Vollschrwingung der Stimmlippen.

So wird zum Beispiel mit 'sa' aus dem Mantra 'sa ta na ma' der Stimmsitz nach vorne verlagert, die Schwingung der Stimmlippen verbessert und die Stützfunktion des Zwerchfells trainiert (vgl. Hammer, 2009, S. 192).

Lautbildung /t/:

Die stimmlosen Verschlusslaute wie /p/, **/t/**, /k/ entstehen durch Sprengung der Artikulationsstellung und erzeugen eine hohe Zwerchfellspannung, die mit der Lautproduktion impulshaft gelöst wird. Der Luftstau, der durch den Verschluss entsteht, provoziert einen vom Zwerchfell ausgehenden Druck auf den Kehlkopf und bewirkt einen Kehlkopfhochstand.

Klinger (/n/, /m/, /ng/, /l/), die auf einen stimmlosen Verschlusslaut folgen, werden mit entsprechen hohem Anblasedruck gebildet. Dies führt im Normalfall zur Kräftigung der Stimme. Da der Kraftaufwand insgesamt aber sehr hoch ist, entsteht wenig Resonanz (z.B. 'sat nam').

Die isolierte Phonation von stimmlosen Plosiven oder der Einsatz am Wortende kann zur Anbahnung des Abspannens eingesetzt werden.

Beispiele hierzu sind 'hopp', 'Weg', wie auch das Mantra 'sat nam' (vgl. Hammer, 2009, S. 191).

Lautbildung /n/:

Das **/n/** führt zu einem weichen Stimmklang. Es ermöglicht eine grössere Kieferöffnungsweite als das /m/, so dass es sich besonders zur Kombination mit Vokalen eignet.

Den Nasalen ist gemeinsam, dass die Atemluft ganz oder grösstenteils durch die Nase geführt wird und so die nasalen Resonanzen im Stimmklang verstärkt werden. Dabei entsteht keine artikulatorische Hemmstelle für den Luftstrom, so dass die Atemluft wie bei den Vokalen ausschliesslich über das Zwerchfell dosiert werden muss. Der Stimmeinsatz bei Nasalen ist weich, da die Stimmlippen mit Beginn des Atemstroms nach und nach in die Schwingungsbewegung versetzt werden. Beim /n/ ist das Ansatzrohr enger als beim /m/. Das /n/ klingt dadurch heller und sitzt aber durch das Anlegen der Zungenspitze an den Gaumen tendenziell weiter vorne. Die Kopf- und Brustresonanzen werden unterstützt.

Diese Qualitäten des Lautes /n/ sind in den Beispielen der Mantras 'sa ta na ma' und 'sat nam' enthalten (vgl. Hammer, 2009, S. 191-192).

Lautbildung /m/:

„Die lockere Artikulationsstellung bei **/m/** ermöglicht eine relative Weite im Ansatzrohr. Liegen die Lippen weich aufeinander, werden sie in Vibration versetzt. So gelangt der Stimmklang nach vorne, Brustresonanzen werden verstärkt. Der Klang beim /m/ breitet sich einerseits im Körper und durch die Nasalität auch im Kopf aus. Das /m/ ist der Laut, der in der Regel zum weichsten Stimmklang führt und der am

entspanntesten gebildet wird. Durch die Phonation von /m/ kann sich die Atmung vertiefen, die Muskulatur des Kehlkopfes und des Oberkörpers kann entspannen“ (Hammer, 2009, S. 191).

Das Mantra ‘**lam vam ram yam ham om** – ‘, welches neben dem entspannten /a/ mindestens zur Hälfte aus Voll- oder Halbklinger besteht, ist ein Beispiel hierzu.

Übungen mit Voll- und Halbklingern werden oft bei Hyperfunktionen im Kehlkopfbereich angewendet, da durch den weichen Stimmgebrauch die betroffenen Strukturen in eine Entspannung geführt werden.

Diese Entspannung könnte für das Sprechen bei Morbus Parkinson von Nutzen sein.

3.2. Medizinisch-logopädisches Fachwissen bei Parkinson

Morbus Parkinson gehört entsprechend dem Läsionsort zur Klasse der extrapyramidalen Dysarthrien.

„Betroffen sind im Wesentlichen die Nervenzellen in der Substantia nigra des Mittelhirns, die das schwarz-braune Pigment Melanin enthalten und den Botenstoff Dopamin produzieren. Letztlich durch die Proteinstoffwechselstörung kommt es zu einem Untergang der Dopamin-produzierenden Zellen. Ab einem Verlust von 70% dieser Nervenzellen tritt eine Parkinson-Symptomatik auf“ (Schindelmeiser, 2008, S. 138-139).

Dies zeigt sich in einer Haltungsinstabilität wie auch in einer beeinträchtigten willkürlichen Steuerung der Muskelbewegungen.

Die Schädigungen der extrapyramidalen Areale führen zu:

Allgemeine Symptome

- Akinese/Bradykinese (Bewegungsarmut)
- Rigor (Steifheit)
- Tremor (Zittern)
- Haltungsinstabilität
- Antriebsstörung
- Maskengesicht
- Schluck- und Speichelprobleme

„Die motorischen Probleme bei Morbus Parkinson betreffen meist auch das sprechmotorische System und führen zu rigid-hypokinetischer Dysarthrophonie und Dysphagie“ (Hunziker, 2010, S. 9).

Die vorliegende Fallstudie fokussiert sich ausschliesslich auf die Dysarthrophonie.

Sprechspezifische Symptome

- leise Stimme (Mikrophonie), invariante Lautstärke

- heisere Stimme
- verwaschene Artikulation
- Monodynamik und Monotonie (Verlust der Prosodie)
- Wiederholen von Wörtern und Satzteilen
- wechselndes Sprechtempo
- 'short rushes' (überhastete Sprechgeschwindigkeit)
- inadäquate Pausenlängen
- Propulsionstendenz (leises Gemurmel mit ungenauen Konsonanten)
- eingeschränkte Bauch- und Brustatmung
- Probleme der Atemkoordination
- reduzierte Kommunikationsbereitschaft und Depression (vgl. Hunziker, 2010, S. 11)

Abb. 2: Allgemeine Parkinson-Symptome

3.2.1. Logopädische Behandlungsmethoden bei Morbus Parkinson

Gemäss der ICD-10-Klassifikation ist das primäre Parkinson-Syndrom (G 20) den rigid-hypokinetischen Dysarthrophonien zuzuordnen (vgl. DIMDI ICD-10-WHO, 2011, Internet [12.01.2012]).

Studien zeigen, dass Dysarthrophonie-Therapien sogar in Fällen progressiver Erkrankungen zu nachhaltigen Erfolgen führen können (vgl. Hunziker, 2011, S. 74).

Diverse logopädische Fachbücher bezeichnen das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) als anerkannte und effektivste Behandlungsmethode von Sprechstörungen bei Morbus Parkinson. Dies wird auch in der HfH-Bachelor-Arbeit 'Sprachliche Förderungsmöglichkeiten bei Parkinson' bestätigt (vgl. Dennler-Mulay et al., 2006, S. 63-64) bestätigt.

LSVT® unterscheidet sich von anderen Ansätzen dadurch, dass eine Verbesserung der Verständlichkeit der Sprache ausschliesslich über das Erhöhen der Sprechlautstärke angestrebt wird. Nach dem Motto 'All you need is loud' werden in einem vierwöchigen Intensiv- mit nachfolgendem Erhaltungsprogramm regelmässig Übungen zur Verbesserung der Stimmfunktion und Sprechlautstärke durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass durch das Stimmtraining häufig auch eine Verbesserung anderer Funktionsbereiche des Sprechens wie der Atmung, der Aussprache und der Satzmelodie bewirkt wird (vgl. LSVT® Foundation, 2008, Internet [09.11.11]).

Andere dysarthrische Therapieansätze beinhalten Tonhöhen-, Lautstärkeregulation, Sprechtempoerhöhung, Pausensetzung und Akzentsetzung (vgl. Ziegler et al. in: Siegmüller/Bartels, 2010, S. 325).

Relevante Leitlinien zur Dysarthrie-Behandlung sind:

- so früh wie möglich mit der Behandlung beginnen
- hohe Behandlungsintensität, Mitteilungsmöglichkeit des Patienten einbeziehen
- an den Schlüsselstörungen ansetzen
- Grundstörung modifizieren
- Kommunikationstransfer in den Alltag einbauen
- Sprechen bewusst werden lassen
- Selbstwahrnehmung differenzieren
- Motivation für die Behandlung
- individuellen Ansatz mit entsprechender Zielsetzung schaffen (vgl. Hunziker, 2011, S. 75 nach Darley et al., 1975)

Eine gezielte Therapie-Prognose kann nicht gegeben werden, da das Behandlungsergebnis von einer Vielzahl von individuellen Faktoren beeinflusst wird. Diese Faktoren sind der neurologische Status, der Grad der Behinderung, das Alter, die Persönlichkeit, die Vorgeschichte und die psychosoziale Situation.

3.2.2. Kommunikation bei Parkinson aus Sichtweise der ICF

Die ICF ist die 'Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit'.

Der beschreibende Bereich über die Kommunikation in der ICF-Klassifikation ist für eine annähernd objektive Beurteilung der Beeinträchtigung von Einzelpersonen wichtig. Er beinhaltet im Wesentlichen folgendes (vgl. Rentsch, 2005, S. 197-202):

Zur Beurteilung der **Funktionen** des Körpers gehören das Sprechen und Verstehen sowie die kognitive Verarbeitung. Genauer interessiert hier das Ausmass der Dysphonie (b3101), insbesondere der Dysarthrie (b320), des Sprechflusses (b330) und der Stimmmodulation (b3303).

Die Domäne der **Aktivität** beinhaltet grundsätzlich die Fähigkeit zu sprechen bzw. sich verständlich zu machen. Dazu gehört der verbale und nonverbale Ausdruck. In der vorliegenden Arbeit wird die mündliche Kundgabe (b310-330) beurteilt.

Für den Bereich der **Partizipation** sind die interpersonelle Kommunikation und Beziehung bedeutsam. Es werden Informationen über die kommunikativen Faktoren und deren sozialen Auswirkungen gegeben. Für den für diese Arbeit relevanten Fokus auf das Sprechen können hierzu die bereits erwähnten Bereiche unter Aktivität und im speziellen die Teilnahme an Gesprächen (d350-355) angeschaut werden.

Mit zu berücksichtigen sind weitere **Kontextfaktoren**, welche Personen- und Umwelt-bezogen sind. Zum Beispiel kann jegliche Medikamenteneinnahme eine positive oder negative Veränderung der Funktion und somit auch indirekt der Aktivität und Partizipation bewirken. Bei Neueinstellungen der Medikamente kann sich die Allgemeinverfassung derart verändern, dass ein Parkinson-Betroffener vorübergehend auf mehr Unterstützung aus seinem Umfeld angewiesen ist.

3.3. Wissen aus der Yoga-Tradition

‘Mantra‘ aus dem Sanskrit übersetzt heisst ‘Instrument des Denkens, Rede‘.

Ein Mantra ist meist eine kurze, formelhafte Wortfolge, die wiederholend rezitiert wird. Mantras können entweder laut gesprochen, geflüstert, gesungen oder stumm, das heisst nur in Gedanken, rezitiert werden (vgl. BDY, 1997, S. 93 & Anhang X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1-7).

Das Singen von Mantras ist eine Technik, die in allen Yoga-Traditionen vorkommt. In den Yoga-Sutras des Patanjali, auf den sich alle Yoga-Traditionen ausser Sri Aurobindos Integraler Yoga beziehen, steht im vierten Kapitel das

Sutra 4.1: ‘Janmausadhimantratapassamadhihsiddhayah.’

Die deutsche Übersetzung erläutert dies folgendermassen: „Menschen kommen zu klaren Erkenntnissen durch ihre Veranlagung, durch gezielte Aufnahme von Speisen und Kräutern, durch trancheherbeiführendes Rezitieren, durch asketische Läuterungsprozesse und durch den Meditationsweg“ (Sri Ram, 2003, S. 222).

Meistens besteht ein Mantra aus einer Kombination von Bijas (Keimsilben), die den Meditierenden in harmonische Schwingungen versetzen. Neben der Intonation spielen auch das Tempo und die Lautstärke, mit denen das Mantra gesungen wird, eine wichtige Rolle. Während schnelles Singen eine Beschleunigung von Herzschlag und Atem mit sich bringt, führt eine Verminderung des Tempos zu einer Beruhigung der mentalen Energie, des Herzschlags und des Atems. Das Rezitieren bzw. Singen der Mantras wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit aus, fördert positive Gefühle und stärkt die Willenskraft (vgl. Ramm-Bonwitt, 2007, S. 132-133).

Beim Mantra-Singen ist keine besondere Musikkennntnis oder Musikalität notwendig. Mantras sind nicht einer festen Melodie unterworfen, weil es darum geht, dass sich jede Person individuell mit dem Mantra vertraut machen kann. Dies trifft auch auf die Haltung, das Tempo und die Lautstärke zu. Wichtig ist es, sich dabei wohl zu fühlen, damit sich die Wirkung entfalten kann. Deswegen wird das Chanten eines Mantras nicht jeden Tag gleich ausfallen und sich entsprechend der persönlichen Verfassung zeigen. Durch das repetitive Singen und die Vibrationen können auch Abfallstoffe des Körpers wie Schleim etc. nach oben befördert werden. Dies ist als Reinigungseffekt zu bewerten.

In Bezug auf die Bedeutung des Mantras genügt es einigen Menschen, dem Klangstrom des Sanskrit intuitiv zu folgen. Ergänzend dazu ist es jedoch sinnvoll, sich mit der deutschen Übersetzung auseinanderzusetzen, um der Wirkung des Mantras weitere Tiefe zu verleihen (vgl. Becker-Rojczyk, 2009, S. 27-29).

Uwe Bräutigam legt in seiner Schrift über die hinduistische Mantra-Lehre eine Evolutionstheorie über die Entstehung des Klanges dar. Dabei führt er vier Ebenen auf, die vom Feinstofflichsten in das hörbare und bekannte Grobstoffliche führen. Die erste Ebene ist der ursprüngliche und völlig undifferenzierte Klang, der 'para, isvarasakti' genannt wird. Die zweite Ebene des Klanges ist 'pasyanti' und unserem Gehör nicht zugänglich wahrnehmbar, aber bereits von der Schöpfung ausgedrückt. Als nächste Ebene ist der Klang 'madhyama' erfahrbar, der in tiefer Meditation als innerer Klang wahrgenommen werden kann. Den Klang auf der vierten Ebene können alle Menschen vernehmen, er wird 'vaikhari' genannt. Dieser Klang trifft in der Form von Geräuschen, Worten, Musik etc. an das physische Ohr. Jedem Mantra wohnen diese Stufen und Zugänge inne (vgl. Bräutigam, 2001, S. 284-287). In der Physik hingegen wird von Schallwellen gesprochen. Diese können rezeptiv via Ohr hörbar oder produktiv via Stimme gesprochen sein.

Das Rezitieren von Mantras hat demgemäss einen nachvollziehbaren Einfluss auf die verschiedenen Stufen des Körpers und der Geist-Seele:

Auf der körperlichen Ebene

- Es lässt den Atem tiefer und dadurch voller werden.
- Es beeinflusst, die Pulsfrequenz und den Blutdruck.
- Es reduziert Verspannung.
- Es aktiviert das Immunsystem und hebt die Körpertemperatur.
- Es regt die Verdauungsorgane an.
- Es reduziert Stress auf allen Ebenen.
- Es beschleunigt den Stoffwechsel und den Heilungsvorgang in den Zellen.
(vgl. Hirschi, 2007, S .58-59)

Auf der geistig-seelischen Ebene

- Die Lern- und Merkfähigkeit, Konzentration und das Erinnerungsvermögen werden gesteigert.
- Die Hirnströme werden beruhigt und die (Glücks-)Hormonausschüttung aktiviert.
- Vergangenes und Verdrängtes wird zutage gefördert, was befreiend wirkt.
- Überwältigende Emotionen wie Wut, Ärger, Ängste werden reduziert.
(vgl. Hirschi, 2007, S. 59-60)

Zusammengefasst führt ein rezitiertes Mantra dazu, das Gesamtsystem des Menschen zu optimieren. Es wird somit eine stimmige Kongruenz auf den Ebenen Körper, Geist und Seele angestrebt.

3.3.1. Grundlage der ausgewählten Mantras

Die Sprache des Sanskrit wird so verstanden, dass ihre einzelnen Laute als Wurzellaute gelten. Diesen Wurzellauten wird ein Entstehungsort im Körper zugeordnet (Abb. 3). Es soll hier anhand des einfachen Ursprung-Mantras 'so ham' die Entstehungsstruktur veranschaulicht werden. Reziprok ist es auch als 'ham sa' bekannt (Übersetzung: ich bin er). Einfach gesagt ist dieses Mantra die vertonte Ein- und Ausatmung. Es wird nämlich in der Phonation-Ausatmung das 'ham' gesprochen, vielmehr gehaucht oder auch nur gedacht. Dabei gelangt das reine ungehinderte /h/-Geräusch nach aussen. Darauf folgt ein entspannt offen nachtönendes /a/ und endet mit dem weichen Mundschluss zu /m/. Es passiert also nicht viel mehr als eine leicht vertonte Öffnung und die nachfolgende in sich logische Schliessung dazu. Natürlicherweise folgt nun die Einatmung. Der Mund öffnet sich wiederum und die Luft der Einatmung passiert die Zunge, die sich bereits in einer entspannten /s/-Position befindet. Deshalb entsteht ein ganz leichtes inspiratorisches /s/-Geräusch mit einem feinen und ebenfalls inspiratorischen /o/- oder /a/-Ton nachfolgend. Das 'so ham' ist nun nachvollziehbar ein 'vertontes Atemgeräusch' für den Vorgang der Ein- und Ausatmung. Dieses Mantra wird aufgrund seiner Natur oft zur Vertiefung in die Meditation angewendet (vgl. Bräutigam, 2001, S. 289-290).

In der Abbildung 3 ist ersichtlich, dass das 'sa' (so) dem Basischakra und das 'ha' (ham) dem Stirnchakra zugeordnet wird. Dies korrespondiert mit dem meditativen Ein- und Ausatmungsvorgang von 'so ham' entlang der Wirbelsäule vom Steissbein bis unter das Schädeldach. Entgegen der normal üblichen Ausatmungs-Phonation erfolgt hier die Vertonung des Wurzellautes 'sa' während der Einatmung. Das ist damit zu erklären, dass im Yoga die Einatmung eine volle Atemfülle bis in den Beckenbereich des Basischakras darstellt. Vom Beckenbereich her setzt auch der tiefe Ausatmungsstrom an, der wiederum eine lange Dosierungsfähigkeit des Strömers /s/, im umgekehrt ausgeführten 'ham sa', ermöglicht. Demnach weist das meditative 'so ham' auch einen Umpolungscharakter in der Atemfülle und der Atemlee- re auf (vgl. Hirschi, 2007, S. 124-127).

Wie bei 'so ham' haben alle Sanskrit-Silben eine körperliche Zuordnung (vgl. Tatzky et al., 1998, S. 17-18).

So ist ebenfalls in der Abbildung 3 gut zu erkennen, dass die mit einem Plosiv beginnenden Wurzellaute (z.B. /ta/, /pa/) in der Gegend des Zwerchfells angesiedelt sind. Dies wiederum korrespondiert mit dem Fakt, dass der Ursprung der plosiven Laute in einer guten Atemfülle bis in den Beckenbereich und einem entsprechend günstigen Abspannen des Zwerchfells entstehen.

Since ancient times, yoga in India have known that the body is not only receptive to sound, but is formed and sustained by vibratory frequencies (mantras). By raising the number of phonemes (sound units) of the sounder mantric alphabets, the cells in every part of the body are brought to their optimum capacity. The chart illustrates the relative areas of resonance for bodily healing, as being the letters of the mantric alphabets for work distribution.

TRA
JNA
KA KHA GA GHA NA
JA
YA
RA
VA
LA
CHA CHHA
PA PHA
BA BHA MA
SHA
KSHA
TA THA DA
TA THA DA
TA THA DA
DHA NA
PA PHA
BA BHA MA
SHA SA

Guttural: क ख ग घ ङ
ka kha ga gha na
Palatal: च छ ज झ ञ
ca cha ja jha na
Cerebral: ट ठ ड ढ ण
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
Dental: त थ द ध न
ta tha da dha na
Labial: प फ ब भ म
pa pha ba bha ma

Abb. 3: Sanskrit-Wurzellaute Yoga

Die Wurzellaute und die Keimsilben geben analog auch einen Hinweis, dass die durch das Rezitieren anklingenden Schwingungen an den körperlich korrespondierenden Orten auch eine energetisch erweiterte Wirkung entfalten (vgl. Tatzky et al., 1998, S. 17-18).

Auf der Ebene der Artikulation bedienen sich die Mantras mehrheitlich einer einfachen linguistischen CVCV-Struktur, was wiederum eine harmonische und effiziente Sprechweise für eine gute Atemkoordinierung begünstigt.

Nachfolgend werden die zwei zu testenden Mantras wie auch die zwei ergänzenden Mantras, die auf der geschilderten Basis aufbauen, für das Projekt vorgestellt:

Sat nam ('wahre Identität')

'Sat nam' ist ein Bija Mantra ('Keim'-Mantra) und besteht aus 'Kern-Silben'. Es wird vor allem in der Kundalini-Tradition angewendet. 'Sat' ist 'Wahrheit' und 'nam' bedeutet 'sich identifizieren' oder 'Anrufung'. In der Kundalini-Tradition heisst es, dass dieses Mantra die Seele weckt und ganz einfach 'wirklich' bedeutet (vgl. BDY, 1997, S.142).

Es wird aus der Anjali Mudra-Handhaltung beim Brustbein (Sitz des Herzens) jeweils rechts und links mit einer scharfen Artikulation und Handbewegung nach vorne zu 'sat' und mit einer weichen Aussprache und Retourbewegung zu 'nam' ausgeführt. Dem Mantra wohnt ein Ausgleich der Polaritäten inne.

Abb. 4: 'satnam' Grundstellung

Abb. 5: 'satnam' ausgeführt

Sa ta na ma (Lebenskreislauf-Mantra)

Aus der Panj-Shabd-Meditation stammt das Mantra 'sa ta na ma', das mit den fünf Urtönen (/s/, /t/, /n/, /m/, /a/) massgebend ist. 'Sa' bedeutet 'Geburt', 'ta' 'Leben', 'na' 'Sterben' und 'ma' '(Phase der) Wiedergeburt'. /a/ ist dabei der fünfte Ton und stellt die Öffnungshaltung zur jeweilige Phase dar. Dieses Mantra wird inhärent mit dem Kreislauf allen Lebens in Verbindung gesetzt. Es wird oft bei Meditationen benutzt, die am Unterbewusstsein arbeiten und mentale Entlastung bringen (vgl. Reiche, 2008, S. 44).

Abb. 6: 'sa ta na ma' ausführend

lam vam ram ham yam om – (Klang der sieben Chakras)

Diese Keim-Silben sind ebenfalls Bijas (Keimsilben) und entsprechen den Schwingungs-Tönen der sieben Haupt-Energiechakras beziehungsweise der Nervenengeflechte des Oberkörpers von unten nach oben. Dabei bleibt der siebte Ton des Kronenchakra nicht hör- und sprechbar, da er der feinsten Schwingung, respektive der Stille, zugeordnet ist (vgl. Tatzky et al., 1998, S. 82-83).

Abb. 7: Anklingen der sieben Energiezentren

Lokaha samastaha sukinu bavantu (Sutra von der Güte)

Dieses etwas längere und melodiösere Mantra heisst übersetzt: 'Möge es allen Wesen in allen Welten gut ergehen.' In der Mantra-Anbindung wird davon ausgegangen, dass eine sofortige geistige Rückkoppelung passiert sobald man andern Gutes wünscht. Entsprechend kann dieses Mantra die geistige Verfassung und das Gemüt des Menschen erhellen (vgl. BDY, 1997, S.88).

Abb. 8: mentale Ausrichtung durch das Sutra von der Güte

3.4. Verknüpfung der theoretischen Grundlagen

Für die allgemeine Dysarthrie-Therapie werden Behandlungsmethoden von Tonhöhen- und Lautstärkeregelung, Sprechtempo, Pausen- und Akzentsetzung angewendet. Diese Methoden setzen auf den drei Ebenen Atmung, Stimmgebung und Artikulation an. Dies beinhaltet eine Aktivierung der Atemmuskulatur, der Stimmrippenspannung und der Artikulationsvorgänge.

Demzufolge ist es sinnvoll, wiederholt Lautabfolgen zu üben, die entsprechend ihrer Bildung auf allen Ebenen ansetzen. So sind Strömungslaute abhängig von der Dosierungsfähigkeit der Zwerchfellmuskulatur, klingende Laute von der Artikulationsfähigkeit und plosive Laute vom Druckaufbau auf der Artikulations- und Phonations-Ebene und vom Abspannen des Zwerchfell-Atemmuskels.

Diese Gesetzmässigkeiten werden bei der Auswahl der beiden zu praktizierenden Mantras berücksichtigt (vgl. 4.3.1. Erstellen eines Mantra Yoga-Programms inklusive Auswahlkriterien). Die Sprache des Sanskrit weist fast durchgehend eine CVCV-Struktur auf. Diese einfache Struktur mit alternierendem Wechsel zwischen Öffnungs- und Verschlusslauten unterstützt die variantenreiche und leicht auszuführende Lautbildung.

Das Rezitieren der ausgewählten Mantras soll für Parkinson-Betroffene eine mögliche Alternative oder Ergänzung zur LSVT[®]-Behandlung bieten. Das Yoga-Mantra Projekt untersucht, ob statt dem forcierten Lautstärkentraining ein ähnlicher Effekt erzielt werden kann durch ein sanfteres Wiederholungstraining, was das Rezitieren der Mantras physikalisch eigentlich darstellt.

Eine mögliche psychisch-seelische Identifikation mit den Mantras, die bereits besteht oder sich in der Auseinandersetzung einstellt, kann zusätzlich für einen Verbesserungsprozess von Nutzen sein. Die freie Wahl der Rezitier-Weise, laut, leise,

singend, murmelnd oder still in Gedanken, kann unangenehmen Leistungsdruck vermindern. Es kann allfälliger körperlicher Überanstrengung vorgebeugt werden.

Die Wirkung dieser Fördermethode kann in Anlehnung an die ICF folgendermassen begutachtet werden:

1. Schädigung der Sprechfunktionen: Wie verändern sich die Funktionen der Dysphonie (b3101), der Dysarthrie (b320), des Sprechflusses (b330) und der Stimmmodulation (b3303)?
2. Beeinträchtigung der sprachlichen Aktivitäten: Wie verändert sich die Fähigkeit, sich durch Sprechen mitzuteilen?
3. Partizipation: Wie verändern sich die sozialen Auswirkungen der Kommunikation im Alltag?
4. Kontextfaktoren: Was kann gesagt werden zu der Einflussnahme durch individuelle Kontextfaktoren?

Das vernetzte Fachwissen aus der Logopädie, aus dem Yoga und der Medizin rund um Morbus Parkinson wird die Grundlage für die Erarbeitung des Verlaufprojekts mit anschliessender vergleichender Fallstudie bieten.

4. Planung der Praxisforschung

4.1. Konkretisierung der Idee und Anpassungen der Hypothesen-Bildung

Das Projekt, Mantras über einen gewissen Zeitraum auf ihre Wirksamkeit zu testen und die praktischen Erfahrungen der Parkinson-Betroffenen dabei zu verfolgen, erforderte weiterführende Überlegungen. Es galt zu klären, ob und wie das Projekt mit den Teilnehmern durchzuführen ist und welche Mantras in Frage kommen. Eine Hypothese wurde entwickelt und daraus ergänzende Fragestellungen abgeleitet.

4.2. Vorabklärung zur Planung

Als Erstes wurden Informationen über Morbus Parkinson im Frühstadium gesammelt und ausgewertet. Ebenfalls wurde eine Selbsthilfegruppe im Kanton Zürich telefonisch angefragt, ob Interesse an diesem Projekt besteht. Bei einem der regelmässigen Gruppen-Treffen erfolgte eine Erstbegegnung (vgl. Anhang XV. Diverses: Mail D.). Eine Atemübung und ein Muster-Mantra wurden vorgestellt. Einerseits konnte sich die Selbsthilfegruppe dadurch ein Bild machen, ob sie sich auf das Projekt einlassen will und andererseits wurde ein erster Eindruck über die individuellen Symptome der Parkinson-Betroffenen gewonnen. Mit diesen Kenntnissen konnte nachfolgend ein geeignetes und vollständiges Mantra-Yoga Programm entwickelt werden.

Weiter wurden Vereinbarungen über die Organisation der Projekt-Durchführung getroffen. Dies beinhaltete die mögliche Teilnehmerzahl (8 Personen), den Zeit-

raum und die Dauer des Projekts (14 Wochen vom 23. Februar bis zum 1. Juni 2011), die Häufigkeit des Zusammenkommens für eine gemeinsame Yoga-Lektion (alle 2 Wochen, insgesamt 8 Mal), eine geeignete Zeit (jeweils Mittwoch 17:00 Uhr) und die Örtlichkeit (HfH Zürich Raum 208).

4.3. Planung der Durchführung

Hierauf wurde überlegt, welcher Zugang und welche Methode für dieses Projekt-Vorhaben sinnvoll ist. Angebracht war das Forschungsdesign einer vergleichenden qualitativen Fallstudie. Zusätzlich wurde mitberücksichtigt, dass das Projekt auch den Charakter einer Praxisforschung annahm.

Darauf aufbauend galt es, Mittel, Formulare und Programme zu entwickeln und zu erstellen.

4.3.1. Erstellen eines Mantra-Yoga Programms inklusive Auswahlkriterien

Für die Erstellung eines geeigneten Mantra-Yoga Programms wurde die spezielle Parkinson-Symptomatik der potentiellen Teilnehmer wie auch die logopädischen fachtherapeutischen Bereiche der Atmung, Phonation und Artikulation berücksichtigt (vgl. 3. Theoretische Grundlagen).

Da Morbus Parkinson generell mit einer flachen Atmung einhergeht, sollen die zu wählenden Mantras kurz und einfach zu wiederholen sein. Die Phonation kann dadurch atemtechnisch unkompliziert ablaufen.

Aufgrund der langandauernden Wiederholungen der Mantras, also des Rezitierens, empfiehlt sich eine einfache linguistische CVCV-Struktur. Durch eingeschobene /a/-Laute, die als entspannende Öffnungslaute fungieren, können die einzelnen Konsonantenbildungen, beziehungsweise Verschlusslaute bewusster und exakter angesteuert werden.

Es wurde berücksichtigt, dass ein aufbauendes Dysarthrie-Training einerseits eine einfach zu platzierende Zunge und andererseits nicht zu viele Wechsel der Artikulationsstellen verlangt. Es gilt, mit einer einfachen Mundmotorik zu beginnen, um eine exakte Artikulation zu gewährleisten. Deswegen ist es sinnvoll, mit der ersten und zweiten Artikulationsstelle zu starten. Ausserdem begünstigt der vordere Stimmsitz einen volleren Stimmklang.

Die Verschlusslaute werden so gewählt, dass auf allen Ebenen (Zwerchfell, Kehlkopf, Zungen-Mundmotorik) eine Aktivierung erfahren wird. Dazu eignen sich vor allem Strömer (z.B. /s/) für die Dosierung der Ausatemungsluft, Klinger (z.B. /m/ und /n/) für das Vibrieren der Körperstrukturen und Plosive (z.B. /t/) für den Aufbau von kräftigendem Überdruck und dessen Lösung.

Weiter soll die Sanskrit-Bedeutung der Mantras ansprechend und einfach nachvollziehbar sein.

Generell sollen die Mantras für die Praxisforschung und für die vergleichende qualitative Fallstudie auf einer wissenschaftlichen Basis gleichbleibend angewendet, durchgeführt und untersucht werden können.

Dagegen kann der aufwärmende Hatha-Yoga Teil, der während den acht Lektionen vorgängig zum Mantra-Yoga Programm abgehalten wird, jeweils gemäss dem Befinden der Teilnehmer therapeutisch angepasst werden. Für diesen Teil werden geeignete Körperübungen (asanas) und Atemübungen (pranayamas) ausgewählt und als inhärent logische Abfolge aufgebaut. Es wird dabei vor allem das Öffnen von Atemräumen und die Weichheit der Körperdurchlässigkeit angestrebt (vgl. Anhang XII. Definitives Mantra-Yoga Programm & Anhang XIII. Mantra Yoga-Programm 1 - 8).

Gemäss den genannten Überlegungen wurde schliesslich eine Auswahl von zwei spezifischen Mantras getroffen, die über den Zeitraum von vierzehn Wochen täglich rezitiert wurden.

Das erste Mantra ist 'sat nam', wobei das 'sat' scharf zu artikulieren ist und das 'nam' weich. Das zweite ausgesuchte Mantra ist 'sa ta na ma', welches in der Betonung mehr oderweniger gleichbleibend artikuliert wird (vgl. 3.3.1. Grundlage der ausgewählten Mantras).

Der wichtige Hinweis soll gegeben werden, dass jeder Teilnehmer während des Rezitierens gut auf seinen Tonus achtet. Bei Unterspannung soll eine eher schärfere, bei Überspannung eine eher weichere Artikulation angewendet werden. Ebenfalls besteht beim Rezitieren die Möglichkeit von laut, leise zu tonlos und wieder über leise zu laut nach Belieben zu wechseln.

Für die Teilnehmer wurde ein spezielles Hand-out für die Übung zu Hause erstellt, damit jederzeit Zugriff auf vertiefte Information wie Bedeutung und Ausführung der Mantras gewährleistet ist (vgl. Anhang X. Übung zu Hause morgens und abends – Anleitung).

Zur spielerischen Ergänzung wurden in den acht Yoga-Lektionen zwei weitere Mantras gelegentlich rezitiert. Diese sind das Anklingen der sieben Chakras mit lam vam ram yam ham om – ' und das Sutra von der Güte 'lokaha samastaha sukhinu bhavantu' (vgl. 3.3.1. Grundlage der ausgewählten Mantras & Anhang XIV. Mantra-Vorlage 1 & 2).

4.3.2. Erarbeiten der Methode und Erstellen der Dokumente

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob die in erster Linie subjektiv empfundene Wirkung von Mantra-Yoga auch via Tests und Erhebungen objektiv belegt werden kann.

Für die Praxisforschung mit vergleichender Fallstudie wurden folgende Methoden eingesetzt:

Abb. 9: Übersicht der angewendeten Methoden

Es wurde ein Fragebogen und ein Test- beziehungsweise Erhebungsverfahren für die Ausgangs- und die Schlusssituation zusammengestellt. Der Fragebogen soll neben den individuellen Antworten, die qualitativ zu interpretieren sind, auch Aussagen beinhalten, die in der Start- und Schlusssituation gut zu vergleichen sind. Deswegen wurden in beiden Situationen Skalierungsfragen integriert. Die Teilnehmer kreuzen dabei an, wie sie sich zwischen 0 und 10 einstufen.

Für das Festhalten der Beobachtungen während der mehrwöchigen Durchführung wurde ein strukturiertes Dokumentations-Formular für die Rückmeldungen verwendet (vgl. Anhang XI. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 - 8).

Für die Teilnehmer wurde für zu Hause ein Übungsblatt mit Raster vorbereitet. Darauf wurde das persönliche Befinden nach dem täglichen Üben der Mantras eingetragen. Es gab sieben Übungsblätter, je für den Zeitraum von zwei Wochen. Am Blattende, nach zwei Wochen, konnte eine individuelle und persönliche Zwischenbilanz oder zusammenfassende Bemerkung notiert werden (vgl. Anhang X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1 - 7). Bei den gemeinsamen Lektions-Treffen wurden diese Übungsblätter jeweils eingesammelt, um Reflexionen und Standortbestimmungen in Bezug auf die Fragestellung vorzunehmen. Dadurch konnten individuelle Anpassungen der Übungsweise kontinuierlich empfohlen werden.

Für die Schlusserhebung wurde zusätzlich zu dem Fragebogen und dem Testverfahren ein fragegeleitetes Interview entwickelt (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss & Anhang IX. Interview und Leitfragen).

4.3.3. Auswahl und Erarbeitung der Erhebungsverfahren

Die Testerhebung zu Beginn und zum Schluss erforderte Überlegungen zu den Mitteln einer geeigneten Diagnostik.

Bei extrapyramidalen Dysarthrien ist es angebracht, folgende Bereiche zu überprüfen: Atmung, Phonation, Artikulation, Diadochokinese, Prosodie und Spontansprache.

Um die Atmung und den subglottischen Luftdruck zu beurteilen, wurde mittels eines Spirometers die Vitalkapazität der Lunge quantitativ gemessen und ausgewertet. Mit einer Auswahl aus der Frenchay Dysarthrie-Untersuchung (Frenchay) wurde die Stimme qualitativ im Zweier-Team beurteilt. Mittels dem Testverfahren 'Untersuchung Neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen' (UNS) wurde mit dem Untertest 'Diadochokinese' die Artikulationsfähigkeit festgehalten. Ebenfalls gemäss UNS wurde die Stimmstabilität beurteilt. Die beiden ausgewählten Mantras sowie die Alltagsfrage 'Säg mal, wänn git's hüt z' Nacht?' mussten vorgesprochen werden und wurden bezüglich ihrer Prosodie beurteilt.

Für die Bestimmung der Stimmstärke wurde ein Teil-Test aus dem Frenchay entnommen.

Es wurde eine Anleitung zur Durchführung der Messverfahren erarbeitet, damit die Ausgangs- und Schlusserfassungen unter möglichst gleichen Bedingungen ablaufen (vgl. Anhang V. Anleitung für Messverfahren: Durchführung & Anhang VI. Anleitung für Messverfahren: Auswertung & Grundsatzüberlegungen Messverfahren zu Parkinson).

Die Testsituation wurde auf Tonband aufgenommen. Nachfolgend wurde die Spontansprache diskutiert und unter verschiedenen Merkpunkten beurteilt. Eine RBH-Beurteilung konnte festgelegt werden.

4.3.4. Schriftliche Vorbereitung für die Bachelorarbeit

Nachdem die praktische Planung des Forschungsprojekts abgeschlossen war, wurde ein detailliertes Exposé für das Verfassen der Bachelor-These erarbeitet. Danach wurden die theoretischen Grundlagen nach den relevanten Bereichen für die Praxisforschung zusammengestellt, ein Zeitplan zur Durchführung des Projekts und der Verschriftung erstellt und Termine zu deren Überarbeitung vereinbart (vgl. Anhang II. Zeitliche Arbeitsplanung der Bachelorarbeit).

Die erste bestehende Fragestellung bedurfte einer erneuten Überlegung. Sie wurde wiederholt in verschiedene Richtungen ausgeweitet, vertieft und wieder in eine vereinfachte Form gebracht. Dieser zirkuläre Prozess verdichtete sich insbesonde-

re während der vierzehnwöchigen Durchführung des Mantra-Yoga Programms. Die Erfahrungen mit den Probanden boten fortlaufend neu zu integrierende Einsichten und Erkenntnisse.

4.3.5. Laufende Reflexionen

Während der Planungsphase wurde eine Diskrepanz deutlich. Die Wissenschaft bedingt einerseits, die zwei ausgewählten Mantras stetig in der gleichbleibenden Form zu testen. Die therapeutische Begleitung andererseits erfordert, die Form des Übens den sich verändernden Bedingungen der teilnehmenden Probanden anzupassen (vgl. 8.1. Methodenkritik). Anhand der Auswertungen der Übungskontrollblätter, der laufenden Teilnehmerrückmeldungen und den Beobachtungen der Autorinnen wurden während des laufenden Projekts geringfügige Anpassungen gemacht:

- Für den Hatha-Yoga Teil des Mantra-Programms wurden (z.B. grössere und weichere Bewegungen ausgewählt).
- Die Ausführung des individuellen Mantra-Rezitierens wurde variiert, (z.B. schärfer artikuliert, Pausen eingesetzt, mit oder ohne begleitende Körperbewegungen rezipiert).
- Das Rezitieren wurde zu Hause in Alltagsaktivitäten integriert, (z.B. auf dem Fahrrad rezitiert).
(vgl. 6.5. Erfahrungen weiterer Projekt-Teilnehmer in Bezug auf ihr Sprechen)

5. Durchführung der Praxisforschung

Da das praktische Verlaufsprojekt für die Datengewinnung einen Zeitraum von vierzehn Wochen umfasste, wurde das Programm bereits Ende Februar 2011 mit der Parkinson-Gruppe gestartet. Nach Beendigung des Teilnehmer-Programms im Juni 2011 waren die Daten der Praxisforschung gesammelt.

5.1. Beginn des Forschungsprojekts

Beim ersten Treffen des gemeinsamen Mantra-Yoga Programms im Februar 2011 wurde eine Erst-Erhebung mit den Teilnehmern durchgeführt.

Die Probanden absolvierten ein speziell auf unsere Fragestellung ausgerichtetes Testverfahren (vgl. 4.3.3. Auswahl und Erarbeitung der Erhebungsverfahren & Anhang V. Anleitung für Messverfahren: Durchführung & VI. Anleitung für Messverfahren: Auswertung). Ebenfalls wurde von den Teilnehmern ein Fragebogen ausgefüllt (vgl. Anhang VII. Fragebogen zu Beginn). Ausserdem wurde eine Einverständniserklärung eingeholt, dass die persönlichen Daten und Aufnahmen von den Teilnehmern verwendet werden dürfen.

Anschliessend wurde die erste Yoga-Lektion abgehalten. Dabei wurden neben den aufwärmenden Hatha-Yoga Übungen die beiden regelmässig zu rezitierenden Mantras 'sat nam' und 'sa ta na ma' eingeführt. Eine Instruktion zur täglichen Mantra-Praxis wurde gegeben. Die sieben Übungskontrollblätter wurden ausgehändigt wie auch eine separate, ausführliche Information über die zu praktizierenden Mantras (vgl. Anhang X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1 - 7).

Diese Daten der Ersterhebung, die Ton-Aufnahmen und die Werte des Messverfahrens wurden im Team beurteilt und festgehalten. Die Beurteilung zu zweit war wichtig, um eine möglichst grosse Objektivität zu gewährleisten (z.B. Einstufung RBH). Durch die Teamarbeit konnte auch ein dem Eingangsverfahren annähernd gleichwertiges Schlussverfahren erarbeitet werden.

5.2. Verlauf des Forschungsprojekts

Da das Zeitmanagement für Parkinson-Betroffene, bedingt durch ihre Verlangsamung, schwierig ist, wurde versucht diesem Umstand während der Durchführung Rechnung zu tragen (z.B. frühes Öffnen des Yogaraumes, nahe gelegene Umziehmöglichkeit).

Aufgrund der körperlichen Einschränkungen unterstützten Hilfsmittel wie Decken, Kissen oder Gürtel die Einnahme der Yoga-Positionen.

Während und unmittelbar nach den Yoga-Treffen wurden Beobachtungen der Autorinnen in einer Dokumentation niedergeschrieben.

Wichtige Punkte waren dabei die An- oder Abwesenheit der Teilnehmer, der generelle Eindruck zum Ablauf der Stunde und der Gruppendynamik, wie auch die Beobachtungen der Autorinnen zu einzelnen Teilnehmern und deren Rückmeldungen. Weiter wurden die fortlaufenden Abmachungen mit den Parkinson-Betroffenen bezüglich ihres Rezitierens festgehalten. Es wurde jeweils ein Fazit der Dokumentation eruiert.

Darauf aufbauend wurde das Programm für die nächsten Hatha-Yoga Lektion wieder leicht angepasst und neu zusammengestellt (vgl. Anhang XIII. Mantra-Yoga Programm 1 - 8 & Anhang XII. Definites Mantra-Yoga Programm). Keine der acht Yoga-Stunden wurde somit genau gleich abgehandelt. Die Grundstruktur des Aufbaus blieb jedoch dieselbe. Insbesondere wurden die beiden zu prüfenden Mantras immer gleich präsentiert und zusammen geübt. Somit wurden die wissenschaftlichen Anforderungen zum Verlauf des Projektes eingehalten (vgl. 4.3.5. Laufende Reflexionen).

Bei der vierten Lektion wurde zur Abwechslung das dritte Mantra 'lam vam ram yam ham om -' eingeführt, bei der fünften Lektion das Mantra 'lokaha samastaha sukhinu bhavantu'. Eine Sichtkopie mit den gedruckten vier Mantras wurde jeweils in Griffnähe hingelegt (vgl. Anhang XIV. Mantra-Vorlage 1 & 2).

Vor und nach den Lektions-Treffen tauschten sich die Autorinnen mit den Teilnehmern in Gesprächen vor Ort aus, wie auch vereinzelt per Mail oder Telefon (vgl. Anhang XV. Diverses: Mail D. & S.).

Daraus wurden Zusatzinformationen generiert, die Aufschlüsse über das Befinden, Medikamentenänderungen und den psycho-sozialen Hintergrund gaben. Dies wiederum half, das Förderprogramm nach Möglichkeit individuell auszurichten.

Die beiden Autorinnen diskutierten nach den Lektionen jeweils eingehender ihre Eindrücke und hielten diese Reflexionen in der Dokumentation fest.

Zu Beginn des dritten Mantra-Yoga Programms wurde eine einmalige Feedbackrunde veranstaltet, da dies den Bedürfnissen der Teilnehmer zu entsprechen schien. Die aufwendigen Eingangstests hatten die Probanden ermüdet und zum Teil etwas frustriert. Zu diesem Zeitpunkt war es wichtig, einzelne Anpassungen zur Entlastung und weiterer Motivation vorzunehmen (vgl. 4.3.5. Laufende Reflexionen).

5.3. Schluss des Forschungsprojekts

Wie zum Start des Projekts wurde im Juni 2011 eine Erhebung vorgenommen. Der minim angepasste Ursprungsfragebogen wurde den Probanden erneut vorgelegt. Im Schlussfragebogen kamen Fragen dazu, die Aufschluss über Erkenntnisse der Probanden während den vierzehn Wochen ergaben.

Das Testverfahren wurde inhaltlich und methodisch gleich wie zu Beginn durchgeführt.

Damit das Individuelle der drei ausgewählten Fälle tiefgreifend erfasst werden konnte, wurde zusätzlich ein fragegeleitetes Interview mit den Probanden gemacht. Darin wurde auch eine persönliche Rückmeldung zum gesamten Verlaufsprojekt erfragt. Die Interviews wurden auf Tonträger aufgezeichnet und nachträglich durch die Autorinnen verschriftet.

Bei einem abschliessenden Apéro nach der letzten Yoga-Lektion wurden die Teilnehmer über die vorläufig gewonnenen Auswertungen und einstweiligen Erkenntnisse informiert.

Analog zur Ersterhebung wurde die Schlusserhebung ausgewertet und die Daten für die Interpretation und Beantwortung der Fragestellung bereitgestellt. Dementsprechend wurden die gewonnenen Erkenntnisse aus den acht abgehaltenen Programmen zu einem 'Definitiven Mantra-Yoga Programm' zusammengestellt (vgl. Anhang XII. Definitives Mantra-Yoga Programm).

6. Vergleichende Fallstudie

Einen Vergleich herstellen heisst spezifische, genau definierte Sachverhalte zueinander in Beziehung setzen. Die Betrachtungsweise kann jeweils fokussiert, Detailbezogen oder weit und holistisch sein.

In diesem Kapitel geht es darum, die im vorliegenden Verlaufsprojekt gewonnenen Daten zu vergleichen.

Die quantitativen Daten (Vitalkapazität und die zwei Vorher/Nachher-Skalierungen in den Fragebogen) lassen sich dabei leicht als Fakten belegen und gut messbar vergleichen. Die qualitativen Aussagen (z.B. individuelle Antworten in den Fragebogen und im Interview) hingegen werden mit unterschiedlichen Variablen betrachtet, miteinander verglichen und nach gemeinsamer Absprache der Autorinnen eingestuft.

6.1. Planung der vergleichenden Fallstudie

Während der Projektdurchführung wurde deutlich, dass Parkinson-Betroffene sehr unterschiedliche Symptome aufweisen und deren Verlauf genauso verschieden ist. Eine verallgemeinernde Gültigkeit konnte und durfte deswegen nicht angestrebt werden. Daher wurde die Entscheidung getroffen, den individuellen Verlauf einzelner Personen durch Fallstudien genauer zu betrachten. Es wurden die gewonnenen Daten, Beobachtungen und Aussagen von drei Teilnehmern für eine spezifische Auswertung und Interpretation ausgewählt. Diese wurden danach miteinander verglichen.

Die Daten wurden gewonnen aus den Unterlagen der Test-Erhebungen, den Fragebogen zu Beginn und zum Schluss des Projektes, den Aussagen des Schluss-Interviews, den Beobachtungen aus der Verlaufsdokumentation und den persönlichen Übungsnotizen der Teilnehmer (Abb. 9.).

Bei einer vergleichenden Fallstudie ist es für einen personenbezogenen Auswertungsprozess wichtig, Variablen auszuarbeiten, die einen qualitativen Vergleich möglich machen. Um die Daten entsprechend zu ordnen wurden folgende Variablen für das Auswertungs-Raster festgelegt:

- Atmungsebene
- Stimmebene
- Artikulationsebene
- Sonstige Auffälligkeiten
- Rangliste der Mantras
- ICF-Orientierung

Mit der gezielten Auswahl dieser Variablen konnte ein relevanter Bezug zu unserer Fragestellung hergestellt werden (vgl. 2.1. Hypothese).

Bewusst wurde entschieden, dass nebst den quantitativen und qualitativen Erfassungsdaten, persönliche Aussagen der Teilnehmer gleichwertig mit einbezogen werden.

Sinnvoll war es, die für die Dysarthrie relevanten Beurteilungen der Atmung, Phonation und der Artikulation mit der ICF-Klassifizierung zu ergänzen. Diese deskriptive Klassifikation gibt eine Unterteilung des Sprechens in die Bereiche Funktion, Aktivität und Partizipation vor. Dies erlaubt es, die Interpretationen auch auf einer für den Alltag wichtigen Ebene vorzunehmen, was für den Bezugsrahmen der Fragestellung wichtig ist. Zum Beispiel ist es wichtiger, an einer ausreichenden Lautstärke zu arbeiten als einen beginnenden Sigmatismus weg zu trainieren, um an einem Gruppengespräch aktiv teilnehmen zu können (vgl. 2.2. a. Ergänzende Fragestellungen).

6.2. Begründung der Wahl der drei Personen für die Fallstudie

Für eine vergleichende Studie ist es sinnvoll, möglichst unterschiedliche Ausprägungen des Morbus Parkinson auszuwählen.

In der Beobachtung und aus persönlichen Rückmeldungen fielen besonders drei Personen mit ihrer individuellen Symptomatik aus folgenden Gründen auf:

Renate, weiblich, 59, rigid-hypokinetische Dysarthrophonie mit mehrheitlich schlaffem Muskeltonus

Symptome Atmungsebene:

- Sprechatmung: verkürzte Expiration, häufiges Einatmen

Symptome Stimmebene:

- Stimme: reduzierte Lautstärke, verminderter Stimmumfang
- Prosodie: kurze Äusserungen

Symptome Artikulationsebene:

- Artikulation: verlangsamt und reduzierte Schärfe, leicht nasal
- orofazialer Bereich: leichte Amimie

Sonstige Symptome:

- Hypokinese: Bewegungsarmut, Mangel an Willkür- und Reaktivbewegungen

Lebensführung im Alltag:

nicht mehr berufstätig, IV-Bezügerin, verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter

ICF-Körperfunktion:

teilweise Beeinträchtigung der Sprechbewegungsabläufe (z.B. beginnender Sigma-tismus), respiratorisches Funktionssystem stark reduziert

ICF-Aktivität:

Verringerung der Sprechlautstärke und prosodische Veränderungen, Hypophonie, Verlangsamung

ICF-Partizipation:

(teilweise) sozialer Rückzug

Herbert, männlich, 66, rigid-hypokinetische Dysarthrophonie mit vorwiegender Tendenz zu Rigor

Symptome Atmungsebene:

- Sprechatmung: unauffällig, flache Atmung
- orofazialer Bereich: unauffällig

Symptome Stimmebene:

- Stimme: teilweise rau
- Prosodie: leicht vermindert

Symptome Artikulationsebene:

- Artikulation: leichte Verkürzung von Lautübergängen

Sonstige Symptome:

- Hyperkinese: Rigidität, Steifheit

Lebensführung im Alltag:

frühpensioniert, ledig, alleinwohnend, Freundin

ICF-Körperfunktion:

Laryngeales und respiratorisches Funktionssystem leicht eingeschränkt (Heiserkeit)

ICF-Aktivität:

leichte Verringerung der Sprachlautstärke und Reduktion der Prosodie, Verlangsamung des Sprechens

ICF-Partizipation:

unauffällig

Dominik, männlich, 48, rigid-hypokinetische Dysarthrophonie mit Tendenz zu Tremor und Rigor, Steifigkeit vorherrschend

Symptome Atmungsebene:

- Sprechatmung: verkürzte Expiration, flache Atmung

Symptome Stimmebene:

- Stimme: reduzierter Tonhöhenumfang
- Prosodie: beschleunigtes Sprechtempo

Symptome Artikulationsebene:

- Artikulation: unvollständige Verschlüsse, leichte Reduzierung der Artikulations-schärfe durch eingeschränkte Beweglichkeit der Artikulatoren, leichte Verkürzungen von Lautübergängen, möglicherweise Palilalie
- orofazialer Bereich: leichte Akinese im Gesichts-, Mund- und Rachenbereich

Sonstige Symptome:

- Hyperkinese: Steifheit

Lebensführung im Alltag:

50% berufstätig in ehemals eigenem Betrieb, verheiratet, zwei Kinder im Teenager-Alter, Organisator der Selbsthilfegruppe.

ICF-Körperfunktion:

Mittelstarke Beeinträchtigung der Sprechbewegungsabläufe, eingeschränktes labio-
mandibuläres, velopharyngeales und respiratorisches Funktionssystem (phasen-
weise sehr undeutliche Aussprache)

ICF-Aktivität:

Artikulationsunschärfe, überhastetes Sprechen, prosodische Nivellierung von Wör-
tern oder Sätzen oder inadäquaten Pausen

ICF-Partizipation:

teilweise nicht verständlich (nachfragen oft erforderlich)

6.3. Fallstudien pro Person

Die Auswertung erfolgt anhand der Messverfahren zu Beginn und zum Schluss (vgl. Anhang III. Messverfahren zu Beginn & IV. Messverfahren zum Schluss) samt den zwei identisch formulierten und skalierten Fragen aus den Fragebogen. Zu einer Interpretation der Ergebnisse werden die Aussagen der Fragebogen (vgl. Anhang VII. Fragebogen zu Beginn & VIII. Fragebogen zum Schluss), wie auch der fragegeleiteten Schlussinterviews hinzugezogen (vgl. Anhang IX. Interview und Leitfragen). Zusätzlich werden die Verlaufsdocumentationen (vgl. Anhang XI. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1-8) und die Aussagen der Übungsblätter interpretativ verwendet (vgl. Anhang X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1 - 7).

Die erfassten Daten wurden in Tabellen zusammengefasst. Um die gemessenen Veränderungen der einzelnen Probanden in einen sinnvollen Bezug zu setzen, wurde zusätzlich die prozentuale Veränderung in Bezug zum Ausgangswert ermittelt.

6.3.1. Renate

6.3.1.1. Auswertung

Tabelle 1: Auswertung Renate

	Erhebung		Veränderung	
	23.02.2011	01.06.2011	absolut	relativ
Spirometer	Skalenwert			%
Vitalkapazität VK	180	290	+110	61
Diadochokinese UNS	Silben pro Sekunden			
pa	4,6	5,2	+0,6	13
ta	4,4	4,6	+0,2	5
ka	4,8	4,2	-0,6	-13
pataka	4,4	5,2	+0,8	18
tana	3,4	4,4	+1	29
Stimmstabilität UNS	Dauer in Sekunden			%
Ton aushalten /a/	9,8	10,3	+0,5	5
Ton aushalten /s/	9,6	12,2	+2,6	27
Beispiel ' sat nam '	gegen Ende schlechter artikuliert	leise, aber kräftig artikuliert	leicht verbessert	
Beispiel ' sa ta na ma '	Rhythmusunregelmässigkeit	guter Rhythmus	leicht verbessert	
Intonationssatz	leise, aber gut	normale Lautstärke	leicht verbessert	
Stimmstärke	Skala a) bis e), a) = gut, e) = schwach			
Frenchayskala	c)	b)	verbessert	
Stimmqualität				
Grad der Heiserkeit	RBH:101	RBH: 101	gleichbleibend	
Spontansprache				
Eigenschaften	sehr leise	leise		
Skalierte Fragen	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung			%
Selbsteinschätzung des Sprechens	3	2	+1	+33
Befinden bez. Parkinson Symptomatik	10	7	+3	+30

Die **Vitalkapazität** von Renate ist am Ende des Programms mit 110 Pluspunkten sehr deutlich verbessert. Die **Diadochokinese** (Artikulationsfähigkeit) fällt mit Verbesserungen zwischen 0,2 bis 1 Silbe pro Sekunde aus. Einzig der Wert auf /ka/ fällt mit minus 0,6 Silbe pro Sekunde negativ aus. Die **Stimmstabilität** ist mit der Tonhaltedauer auf /a/ um 0,5 Sekunden leicht und auf /s/ um 2,6 Sekunden markant verbessert. Die Bewertung der Sprech-Beispiele '**sat nam**' und '**sa ta na ma**' wie auch des Intonationssatzes sind leicht verbessert. Die **Stimmstärke** wechselt von c) auf b), was eine leichte Verbesserung bedeutet. Die RBH-Beurteilung für die **Stimmqualität** bleibt gleichbleibend unauffällig.

Die **Spontansprache** hat sich von sehr leise zu leise unmerklich gesteigert.

Die subjektive Einschätzung der Teilnehmerin für ihr **Sprechen** ist als Verbesserung um 1 Punkt und für ihr **Befinden** in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik als Verbesserung um 3 Punkte angegeben.

6.3.1.2. Interpretation

Atmungsebene

Auf der Atmungsebene wurde eine deutliche Verbesserung erreicht, sowohl signifikant erkenntlich aus der gemessenen Vitalkapazität wie auch aus den persönlichen Aussagen gemäss Dokumentation vom 09.03.2011 (vgl. Anhang XI. 2. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 - 8). Die Aussagen im Interview und im Fragebogen zum Schluss unter Punkt 2 & 4 bestärken diesen Fakt rund um das Atemvolumen (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss & IV. Interview und Leitfragen). Da Renate gemäss den Übungsblättern meist regelmässig übte, kann angenommen werden, dass aufgrund dieser häufigen Wiederholung der Mantras ihr hypofunktioneller Tonus aktiviert und gestärkt wurde (ICF-Funktion). Sie traute sich während dem Projekt-Verlauf auch zunehmend mehr zu. Es gelang ihr besser, die Yoga-Übungen mitzumachen (ICF-Partizipation), zügiger bergauf zu gehen und mit weniger Anstrengung den Einkaufswagen nachzuziehen (ICF-Aktivität).

Die deutliche Verlängerung der Tonhaldedauer auf /a/ und/s/ belegt ebenfalls die klare Verbesserung der Atemfunktion.

Stimmebene

Die Stimmstabilität, die einerseits mit dem Ton-Aushalten auf /a/ und /s/ und andererseits mit der Beurteilung des Beispielsprechens ('sat nam', 'sa ta na ma') und des Intonationssatzes fixiert wurde, lässt sich mit einer leichten Verbesserung beurteilen. Insbesondere die deutlich verlängerte Tonhaldedauer auf /s/ weist darauf hin, dass die Stimmstabilität durch das lange Zwerchfell-Training, mittels des in den Mantras enthaltenen Strömers /s/, in seiner Dosierungsfähigkeit gefördert wurde. In Bezug auf die Stimmstärke gibt das Testverfahren eine leichte Verschlechterung an. Jedoch sagt Renate im Interview aus, dass sie lauter und ohne Stimmversagen spreche. Das wurde ihr auch aus dem Umfeld (Familie und Kollege) rückgemeldet (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss Punkte 4 & 5). Daraus kann geschlossen werden, dass Renate durch das Mantra-Yoga eine subjektive Steigerung des Sprechbefindens generieren konnte. Dies lässt sich auch durch ihre Aussage im Schlussfragebogen unter Punkt 8 nachvollziehen. Die getestete, gleichbleibende Stimmqualität gemäss RBH ist für die Interpretation bedeutungslos. Jedoch kann in der Spontansprache eine minime Verbesserung bezüglich der Lautstärke verzeichnet werden, nämlich von sehr leise zu leise. Dieser kleine Unterschied korrespondiert mit der erwähnten Steigerung des Wohlbefindens und der deutlichen Stabilisierung der Stimme durch die ausgedehnte Tonhaldedauer und das vergrösserte Atemvolumen.

Artikulationsebene

Die Diadochokinese fällt bis auf den Wert auf /ka/ verbessert aus. Der nicht verbesserten /ka/-Wert kann damit erklärt werden, dass Renate eine leichte nasale Artikulation aufweist, was auf ein hypotones Velum schliessen lässt (vgl. 6.2. Begründung der Wahl der drei Personen für die Fallstudie).

Da durch die Wahl der Mantras keine Laute der 3. Artikulationsstelle (z.B. /k/) trainiert wurden, sagt das verschlechterte Artikulationsvermögen von Laut /k/ demzufolge nichts über eine fördernde Wirksamkeit der praktizierten Mantras aus.

Die ansonsten verbesserten Unterschiede lassen sich zwar nicht als ausserordentlich, aber als einigermaßen deutlich bezeichnen. Der Fragebogen zum Schluss gibt unter Punkt 2 und 5 die gleichen Hinweise auf eine bessere Verständlichkeit (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss).

Sonstige Auffälligkeiten

Renate wirkte stets im Rahmen ihrer Möglichkeiten motiviert und fand Gefallen an den Übungen, was sie wiederholt äusserte.

Renates Rangliste der Mantras:

(vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss)

1. lokaha samastaha sukhinu bavantu
„... ging sofort ans Herz und ich konnte mir etwas vorstellen.“
2. lam vam ram yam ham om –
3. sa ta na ma
4. sat nam

ICF-Orientierung:

Bezüglich der **Körperfunktion** kann das respiratorische Funktionssystem als etwas verbessert im Vergleich zur Ausgangslage eingestuft werden (vgl. 6.2. Begründung der Wahl der drei Personen für die Fallstudie). Für die Beeinträchtigung der Sprechbewegungsabläufe konnte zumindest ein Stillstand im tendenziell progredienten Parkinsonverlauf erreicht werden.

Bei der **Aktivität** ist eine Verbesserung der Sprechlautstärke und der Hypophonie erkennbar. Deswegen traut Renate sich auch wieder etwas mehr zu, was sich auf die **Partizipation**, das heisst auf ihr soziales Verhalten, auswirkt.

6.3.2. Herbert

6.3.2.1. Auswertung

Tabelle 2: Auswertung Herbert

	Erhebung		Veränderung	
	23.02.2011	01.06.2011	absolut	relativ
Spirometer	Skalenwert			%
Vitalkapazität VK	615	720	+105	17
Diadochokinese UNS	Silben pro Sekunden			
pa	5,2	6,8	+1,6	31
ta	5	6,6	+1,6	32
ka	5	5,6	+0,6	12
pataka	4,2	4,6	+0,4	10
tana	4	4,8	+0,8	20
Stimmstabilität UNS	Dauer in Sekunden			%
Ton aushalten /a/	14,5	17,1	+2,6	18
Ton aushalten /s/	9	7,5	-1,5	-17
Beispiel ' sat nam '	deutlich gesprochen	deutlich gesprochen	gleichbleibend gut	
Beispiel ' sa ta na ma '	unauffällig gut	unauffällig gut	gleichbleibend gut	
Intonationssatz	normal gut	normal gut	gleichbleibend gut	
Stimmstärke	Skala a) bis e), a) = gut, e) = schwach			
Frenchayskala	a)	a)	gleichbleibend gut	
Stimmqualität	mittelstark heiser	vereinz. Räuspern		
Grad der Heiserkeit	RBH:210	RBH:101	verbessert	
Spontansprache				
Eigenschaften	weitgehend normal	Unauffällig	gleichbleibend	
Skalierte Fragen	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung			%
Selbsteinschätzung des Sprechens	1	5	+1	+50
Befinden bez. Parkinson Symptomatik	2	1	+1	+50

Die **Vitalkapazität** von Herbert ist am Ende des Programms mit 105 Pluspunkten deutlich verbessert. Die **Diadochokinese** (Artikulationsfähigkeit) ist ebenfalls markant besser zwischen einem Plus von 0,4 bis 1,6 Silben pro Sekunde. Die **Stimmstabilität** zeigt sich in etwa gleichbleibend. Die Tonhaldedauer auf /s/ mit einem Minus von 1,5 Sekunden steht der Tonhaltdauer auf /a/ mit einem Plus von 2,6 Sekunden gegenüber. Die Bewertung der Sprech-Beispiele '**sat nam**' und '**sa ta na ma**', wie auch des Intonationssatzes sind unverändert in einem guten Bereich. Die **Stimmstärke** bleibt gleich erhalten in einem guten 'a)-Wert'. Die RBH-Beurteilung für die **Stimmqualität** ist für die Heiserkeit durchgängig um 1 verbessert. Die **Spontansprache** zeigt keine signifikant merkliche Veränderung auf.

Die subjektive Einschätzung für sein **Sprechen** ist um 0,5 Punkte und für sein **Be-finden** in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik um 1 Punkt als verbessert eingestuft.

6.3.2.2. Interpretation

Atmungsebene

Auf der Atmungsebene wurde durch das Trainingsprogramm bei Herbert eine deutliche Verbesserung erreicht, deutlich erkenntlich in der gemessenen Vitalkapazität. Auch die persönlichen Aussagen im Interview und in den Fragebogen bestärken diesen Fakt (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss Punkt 2,4, 5). Herbert äussert die Empfindung, dass sich rund um das Zwerchfell 'etwas gelöst' und der Brustkorb sich geweitet hat (vgl. Anhang IX. Interview Herbert). Insgesamt konnte der Flachatmung erfolgreich entgegengewirkt werden (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss Punkt 2 & 4). Gemäss Herbert konnte sich die Lautstärke der Stimme derart steigern, dass ein Niveau wie vor dem Krankheitsbeginn erreicht werden konnte (vgl. Anhang IX. Interview Herbert).

Die deutliche Verbesserung der Tonhaldedauer auf /a/ unterstützt das klare Ergebnis in Bezug auf die Atemfunktion. Im Gegensatz dazu fällt die Tonhaldedauer auf /s/ mit minus 1,5 Sekunden verschlechtert aus, was aufgrund der sonst positiven Resultate schwierig nachzuvollziehen ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass Herbert eine momentane Ermüdung durch den Testverlauf zeigte. Die testende Person beobachtete, dass Herbert den Test möglichst schnell absolvieren wollte und sich weniger Pausen im Vergleich zur Anfangserhebung gönnte. Es wäre vorstellbar, dass Herbert durch das viele Singen (vor allem auf /a/) zwar eine gute Eutonie der Atemmuskulatur erreichen konnte, jedoch die Atemdosierung für ein ausströmendes /s/ weiterhin ungenügend steuern kann, aufgrund einer durch Parkinson eingeschränkten Sensibilität der Zwerchfellmuskulatur.

Stimmebene

Die Interpretation der Stimmstabilität per Tonhaldedauer wurde im vorangegangenen Abschnitt 'Atmungsebene' bereits erläutert.

Die Beurteilung der Stabilität des Beispielsprechens ('sat nam', 'sa ta na ma', Intonationssatz) und die Stimmstärke fallen ungefähr gleichbleibend positiv aus. Da diese Resultate sich zu Beginn und zum Schluss bereits in einem oberen guten Bereich befinden, kann ausgesagt werden, dass das viele Rezitieren der Mantras den Erhalt der Stimmstabilität wesentlich unterstützt hat.

Der Stimmqualität gemäss RBH kommt viel Bedeutung zu, da sie sich markant verbessert hat. Die Heiserkeit wurde so gut wie ganz überwunden (vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss Punkt 5).

Hier ist anzunehmen, dass die sehr häufige Wiederholung der Mantras für Herberts Stimmqualität förderlich war. Zudem variierte Herbert selbständig die Tonhöhen, was zu einer verbesserten Regulierung der Stimmlippenspannung beitrug.

Einzig seltenes und vereinzelt Räuspern ist noch zu verzeichnen, was darauf hinweist, dass die Problematik der Heiserkeit zwar weiterhin besteht, ihr aber eindeutig entgegengewirkt werden konnte.

Die Spontansprache bleibt unauffällig.

Artikulationsebene

Die Diadochokinese fällt als Ganzes signifikant verbessert aus.

Hier kann gesagt werden, dass das häufige Wechseln der Artikulationsstellen durch das Mantra-Rezitieren einen deutlichen Erfolg erzielt hat. Herbert hat über den gesamten Projektverlauf frequent und regelmässig zu Hause geübt.

Es kann zudem interpretiert werden, dass sich die erfolgte Eutonisierung in den Bereichen der Atmung und der Phonation auf den Bereich der Artikulation übertragen hat. Die entspannteren Muskeln im Mundbereich lassen einen schnelleren Wechsel zwischen den Artikulationsstellen zu.

Sonstige Auffälligkeiten

Herbert fand Gefallen an den Mantras. Er teilte wiederholt mit, dass er nun auch im Auto rezitiert und singt, weil man da ungehindert laut sein kann. Nach eigenen Angaben bewirke es eine 'Öffnung von innen und psychisch ginge es auch besser' (vgl. Anhang IX. Interview Herbert). Er plant weitere Mantra-Kurse zu besuchen, so z.B. bei Gertrud Hirschi, die auf diesem Gebiet einen gewissen lokalen Bekanntheitsgrad hat. Gemäss Interview hatte Herbert die Erwartung, körperliche Yoga-Übungen auszuführen und stattdessen habe er vor allem seine Stimme neu kennengelernt-

Herberts Rangliste der Mantras:

(vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss)

1. sa ta na ma
„... weil das kurz und bündig ist.“
2. Lokaha samastaha sukhinu bavantu
3. sat nam
4. lam vam ram yam ham om –

ICF-Orientierung:

Über die Körperfunktion kann ausgesagt werden, dass das betroffene laryngeale und respiratorische Funktionssystem mit der Atmungsöffnung und der signifikanten Regulation der Stimmlippenspannung der progredienten Erkrankung entgegenwirken konnte.

Für die **Aktivität** heisst dies wiederum, dass die Sprechlautstärke deutlich verbessert wurde und deswegen auf die **Partizipation** nachhaltig Einfluss nimmt. Herbert will weiterhin an Gruppenveranstaltungen teilnehmen, die mit der Stimme arbeiten. Er hat geäußert, dass er einen Singkreis suchen werde.

Es wurde ein neuartiger, erleichterter Zugang auf allen Ebenen (Funktion, Aktivität, Partizipation) und damit auch ein gesteigertes Wohlbefinden in Bezug auf sein Sprechen im Alltag erreicht. Dies hat wiederum Einfluss auf seinen **persönlichen Kontext**: Herbert ist kommunikativer und wirkt zugänglicher.

6.3.3. Dominik

6.3.3.1. Auswertung

Tabelle 3: Auswertung Dominik

	Erhebung		Veränderung	
	23.02.2011	01.06.2011	absolut	relativ
Spirometer	Skalenwert			%
Vitalkapazität VK	640	660	+20	3
Diadochokinese UNS	Silben pro Sekunden			
pa	4,8	4,8	0	0
ta	5	5,8	+0,8	16
ka	4,8	5,6	+0,8	17
pataka	4,4	4,6	+0,2	5
tana	4	4,4	+0,4	10
Stimmstabilität UNS	Dauer in Sekunden			%
Ton aushalten /a/	17,2	14,1	-3,1	-18
Ton aushalten /s/	7,8	3,8	-4	-51
Beispiel 'sat nam'	gegen Ende un- deutlich	unauffällig	minim verbessert	
Beispiel 'sa ta na ma'	leicht unrhythmisch	leicht unrhythmisch	gleichbleibend	
Intonationssatz	wenig Prosodie	wenig Prosodie	gleichbleibend	
Stimmstärke	Skala a) bis e), a) = gut, e) =schwach			
Frenchayskala	d)	c)	leicht verbessert	
Stimmqualität				
Grad der Heiserkeit	RBH:101	RBH:101	gleichbleibend	
Spontansprache				
Eigenschaften	überhöhtes Tempo, monoton	überhöhtes Tem- po, monoton	gleichbleibend	
Skalierte Fragen	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung			%
Selbsteinschätzung des Sprechens	4	2	+2	+50
Befinden bez. Parkin- son Symptomatik	5	2	+3	+60

Die **Vitalkapazität** von Dominik ist am Ende des Programms mit 20 Pluspunkten ein wenig verbessert. Die **Diadochokinese** (Artikulationsfähigkeit) fällt mit Einheitspunkten zwischen einem Plus von 0,2 bis 1,8 Silben pro Sekunde auch etwas verbessert

aus. Die **Stimmstabilität** ist mit der Tonhaldedauer auf /a/ um minus 3,1 Sekunden und auf /s/ um minus 4,1 Sekunden markant verschlechtert. Das Sprech-Beispiel von 'sat nam' ist minim verbessert. Die Bewertung der Sprech-Beispiele von 'sa ta na ma' und des Intonationssatzes sind unverändert eher im schwachen Bereich. Die **Stimmstärke** wechselt von einem knappen d) auf ein knappes c), was eine leichte Verbesserung bedeutet. Die RBH-Beurteilung für die **Stimmqualität** bleibt gleichbleibend unauffällig.

Die **Spontansprache** zeigt sich unverändert mit überhöhtem Tempo und monoton. Die subjektive Einschätzung des Teilnehmers für sein **Sprechen** ist als Verbesserung um 2 Punkte und für sein **Befinden** in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik als Verbesserung um 3 Punkte angegeben.

6.3.3.2. Interpretation

Atmungsebene

Mit nur plus 20 Punkten Unterschied in der Vitalkapazität kann diese minime Verbesserung nicht als signifikant bezeichnet werden. Die Tonhaldedauer auf /a/ und /s/, welches auch Aufschluss auf das Atemvolumen gibt, hat sich verkürzt. Der Nachweis dieser Einschränkungen stimmt mit Dominiks Aussagen überein, dass das Mantra-Yoga Programm für ihn zu einem unpassenden Zeitpunkt kam. Parallel zu unserem Projekt hatte sich seine Parkinson-Symptomatik deutlich verstärkt. Dominik musste die Medikamente anpassen, was Schwankungen im Allgemeinbefinden nach sich zog. Nach eigener Einschätzung war die Steifigkeit so stark wie noch nie. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass trotz häufigem Üben das Atemvolumen nur sehr wenig verbessert wurde (vgl. Anhang XI., 4. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1-8).

Stimmebene

Für die Stimme kann gesamthaft ausgesagt werden, dass keine signifikante Verbesserung zustande kam. Die Stimmstärke fällt minimal verbessert aus. Da sie sich jedoch im unteren Bereich der Skala bewegt, ist dieses Ergebnis wenig signifikant. Es kann interpretiert werden, dass Dominik in der Stimmstärke Ressourcen hätte.

Artikulationsebene

Die Diadochokinese fällt etwas verbessert aus. In Anbetracht, dass Dominik auf Grund seiner Parkinsonsymptomatik unvollständige Verschlüsse und eingeschränkte Beweglichkeiten der Artikulatoren aufweist und zur betreffenden Zeit mit einer Neuregulierung des Gesamtsystems zu kämpfen hatte, ist dieses Resultat bemerkenswert. Allerdings kann es auch darauf zurückgeführt werden, dass Dominik bei der Schlusserhebung bereits wusste, was zu tun ist. Mit dieser Vorkenntnis konnte er vermutlich die Anstrengung zur Ausführung ergonomisieren.

Sonstige Auffälligkeiten

Dominik ist ein Sportler und trainierte über Jahre vor allem kraftvolle Bewegungen. Die begleitenden Hand- und Fingerbewegungen zu den Mantras waren für seine persönliche Parkinsonsymptomatik vermutlich zu klein. Vor allem zu 'sat nam' wurde nach einer Weile Rigor und Tremor ausgelöst. Es dauerte ein paar Wochen bis es Dominik gelang, den persönlichen Fokus von den ergänzenden Hand-Bewegungen Richtung Stimme hinzulenken, was das eigentliche Förderziel war. Die Informationen aus den Übungskontrollblättern und der Verlaufsdokumentation belegen Dominiks diesbezügliche Schwierigkeiten (vgl. Anhang X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1-7).

Daneben manifestierte sich eine andere Schwierigkeit. Im Laufe des Projektes, ungefähr ab der 4. Mantra-Yoga Lektion, hatte Dominik eine Verschlechterung seiner Parkinsonsymptomatik zu verzeichnen. Diese erforderte eine Medikamenten-Neueinstellung (vgl. Anhang XI. 4. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1-8). Durch die verschlechterte Symptomatik, wie auch durch das medikamentös-bedingte, schwankende Allgemeinbefinden, wurde seine Teilnahme an den Mantra-Yoga Lektionen zusätzlich beeinträchtigt.

Dominiks Rangliste der Mantras

(vgl. Anhang VIII. Fragebogen zum Schluss)

1. sa ta na ma

„Diese Übung löste bei mir kein Tremor aus.“

- für andere Mantras bestehen keine Aussagen

ICF-Orientierung

Bei Dominik verläuft parallel zu seiner Verschlechterung der Parkinsonsymptomatik die Beeinträchtigung der Sprechbewegungsabläufe (labio-mandibulär und velopharyngeal) progredient. Dies trifft ebenfalls für das respiratorische **Funktionssystem** zu.

Im Bereich der **Aktivität** können keine signifikanten Veränderungen erwähnt werden. Das unnatürliche Sprechen, die prosodische Nivellierung von Wörtern und Sätzen, sowie die inadäquaten Pausen bleiben unverändert bestehen.

Die **Partizipation** bleibt gleichbleibend erhalten.

Als **Kontextfaktor** muss erwähnt werden, dass die Änderung der Medikamenteneinstellung sicherlich einen Umstand darstellt, der eine bedeutende Aussage über die Wirksamkeit des Rezitierens von Mantras verhindert.

6.4. Vergleich der drei Fälle

Um einen visuellen Eindruck zu erhalten, wie die drei Fälle im Vergleich zueinander stehen, wurden alle messbaren Parameter anhand des prozentualen Unterschiedes

in einem Diagramm dargestellt (vgl. Anhang XVI. Arbeitsblätter für Diagrammerstellung).

6.4.1. Auswertung der drei Personen im Vergleich

Abb. 10: prozentualer Vergleich der drei Fälle

Auswertung Renate

Alle Schluss-Ergebnisse befinden sich in einem insgesamt leicht verbesserten Plus-Zustand ausser die Artikulation der Diadochokinese auf /ka/. Dieser Wert auf /ka/ ist für die Studie ausser Acht zu lassen, da durch die Wahl der beiden Mantras der velare Bereich der dritten Artikulationsstelle nicht eigentlich trainiert wurde.

Auswertung Herbert

Alle Schluss-Erhebungen befinden sich in einem deutlich verbesserten Plus-Zustand ausser die Stimmstabilität bzw. Tonhaldedauer auf /s/, die sich leicht verminderte.

Auswertung Dominik

Die meisten Erhebungen befinden sich in einem gleichbleibenden bis auf einen nicht signifikant verbesserten Zustand ausser die Stimmstabilität bzw. Tonhaltdauer auf /a/ und /s/, die sich deutlich verminderte.

6.4.2. Interpretation der drei Personen im Vergleich

Es wird auf die prägnantesten Merkmale im Vergleich der drei Fälle eingegangen.

Atmungsebene

Renate hat am meisten an Vitalkapazität (VK) gewonnen. Dies ist umso erstaunlicher, da sie aufgrund des Körpergewichts eher zur Kurzatmigkeit neigt. Die Werte befinden sich im Vergleich zu den Männern in einem niederen Bereich, doch haben sie im Vorher/Nachher-Unterschied am meisten Bedeutung. Ihre prozentuale Steigerung in der Vitalkapazität ist der grösste dargestellte Wert im Vergleichsdiagramm und stellt die markanteste Verbesserung des gesamten Projekts dar. Dennoch muss beachtet werden, dass Renates VK-Endwert lediglich 290 ist.

Möglicherweise ist das viele Wiederholen der Mantras genau für ihre Parkinsonsymptomatik der teilweise schlaffen Lähmung förderlich. Der Zugang des dosierten Inputs auf die Zwerchfellmuskulatur durch die stetig repetitive Aktivierung scheint den gewünschten Effekt zu zeigen.

Vergleichend dazu kann für die Symptomatik von Dominik, der zwar allgemein viel höhere Spirometer-Werte (VK-Endwert 660) als Renate hat, aber keine deutliche prozentuale Verbesserung der Vitalkapazität aufweist, gesagt werden, dass das langanhaltende Rezitieren weniger geeignet ist, um seiner Symptomatik entgegenzuwirken. Für Dominik wären vermutlich kürzere Übungssequenzen geeigneter. Dabei sollte er abbrechen, sobald seine Symptome von Tremor und Rigidität verstärkt auftreten. Es war zu beobachten, dass Dominik während den körperlichen Entspannungsübungen aus dem Mantra-Yoga Programm weniger Tremor zeigte. Somit muss der Schluss gezogen werden, dass die yogischen Entspannungsübungen Dominik mehr unterstützten, als das Rezitieren der Mantras. Es könnte Dominik geraten werden, ein LSVT[®]-Programm auszuprobieren, indem kurze und kräftige Sprechübungen trainiert werden. Dies könnte er mit den Entspannungsübungen des Hatha-Yogas kombinieren.

Herbert hat ebenfalls viel an Vitalkapazität gewonnen und bewegt sich in einem sehr hohen Bereich (VK-Endwert 720). Der Normwert der Vitalkapazität für sein Alter und seine Grösse liegt bei 572 (vgl. 3.1.1. Funktion der Atmung). Da er aber bereits auf einer sehr guten Ausgangslage startete, ist seine Steigerung gegenüber seinen Ausgangswerten in Prozenten ausgedrückt nicht allzu gross.

Die Werte decken sich auch mit den Aussagen der beiden, dass Herbert eine 'innere Öffnung' erlebt und Renate 'mehr Schnuf' habe.

Stimmebene

Um die Stimmebene zu beurteilen, stehen anhand der gemachten Messungen nur die zwei Variablen Ton aushalten auf /a/ und /s/ zur Verfügung, um Rückschlüsse auf die Phonationsfähigkeit zu machen.

Es fällt auf, dass gerade bei diesen beiden Variablen divergente Ergebnisse vorliegen. Vor allem sind es auch die einzigen beiden Variablen, die so deutliche Negativwerte in Bezug auf die prozentuale Veränderung aufweisen. Diese vereinzelt Verschlechterungen stehen im Gegensatz zu den mehrheitlich positiven Veränderungen.

Renate hat sich als Einzige mit der Tonhaldedauer auf /a/ und /s/ gesteigert. Herbert zeigt eindeutig eine Verschlechterung auf /s/ und Dominik eine deutliche Verschlechterung in beiden Variablen. Diese vereinzelt Negativveränderungen lassen verschiedene Interpretationen zu:

- Bei Renate lassen die Verbesserungen der Tonhaldedauer auf /a/ und /s/ auf eine verbesserte Anblasedosierung schliessen. Diese Folgerung lässt sich mit ihrer Aussage stützen, 'mehr Schnuf zu haben'.
- Für Herbert ist möglicherweise die entspannende Öffnung bei /a/ im Kehlkopfbereich leichter auszuführen als die Engstellung beim Strömer /s/ zu halten (vgl. 3.1.4. Bildung der Laute).
- Für Herbert ist der Anblasedruck auf die Stimmlippen bei /s/ zu wenig ausreichend.
- Für Dominik: Die gemessene Verschlechterung in beiden Variablen deckt sich mit der beobachteten Rigor-Verstärkung und seinen Aussagen über eine allgemeine Zunahme von Verspannungen.

Das stete Üben der beiden ausgewählten Mantras mit den vielen Lauten /a/ und /s/ scheint bei Renate einen förderlichen Einfluss auf ihr Sprechen zu haben. Ausserdem besteht die Vermutung, dass das frequente Üben ihrer zur Schläffheit neigenden Parkinson-Symptomatik entgegenkommt.

Für Herbert wäre es eigentlich sinnvoll, Strömer wie /s/ hochfrequent zu trainieren. Eventuell würde bei ihm ein länger dauerndes Üben der ausgewählten Mantras auch eine Veränderung bei /s/ ins Positive ermöglichen. Allenfalls müsste für ihn die Fördermethode abgeändert oder ergänzt werden, um in Bezug auf diese Variable auch einen Erfolg zu erzielen (vgl. 9. Ausblick).

Artikulationsebene

Um die Artikulationsebene zu beurteilen müssen die Veränderungswerte der Diadochokinese betrachtet werden (Abb. 10). Hier fällt auf, dass die prozentualen Veränderungen allesamt im positiven Bereich liegen, ausser der verzeichneten Negativveränderung bei Renate auf die Silbenwiederholung /ka/. Dies kann, wie bereits

bei Renates Einzelfall-Betrachtung erläutert, damit erklärt werden, dass die 3. Artikulationsstelle nicht trainiert wurde (vgl. 6.3.1.2. Interpretation). Daraus lässt sich schliessen, dass bei ihr ein aufbauendes Training mit Erweiterung um die 3. Artikulationsstelle erfolgen sollte.

Dass Renate, mit ihrer vorbestehenden sprechmotorischen Langsamkeit, in fast allen Bereichen an Sprechgeschwindigkeit zulegen konnte, ist erstaunlich.

Bei der Diadochokinese kann Herbert im Schnitt die grösste Steigerung verzeichnen.

Er war auch derjenige der drei Teilnehmern, der die zwei vorgegebenen Mantras am häufigsten zuhause praktizieren konnte (vgl. X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1-7). Somit trainierte er sein Sprechen am konsequentesten.

Unerwarteterweise erreichte Dominik mit dem Sprechtraining eine verbesserte Artikulationsfähigkeit, trotz seiner Verschlechterung der Allgemeinsymptomatik.

Sonstige Auffälligkeiten

Die in den Einzelfall-Interpretationen erwähnten 'sonstigen Auffälligkeiten' sind als absolut individuell einzustufen. Sie können daher weder verglichen noch verallgemeinert werden.

Rangliste der Mantras

Es macht Sinn eine Rangliste der Mantras zu erstellen, damit eingestuft werden kann, welche Mantras für welchen Typ Teilnehmer förderlich sind.

Tabelle 4: Rangliste Mantras

Renate	Herbert	Dominik
1. lokaha samastah sukhinu bavantu "... ging sofort ans Herz und ich konnte mir etwas vorstellen."	1. sa ta na ma „...weil das kurz und bündig ist.“	1. sa ta na ma „Diese Übung löste bei mir kein Tremor aus.“
2. lam vam ram yam ham om -	2. lokaha samastahas ukhinu bavantu	2. keine Aussage
3. sa ta na ma	3. sat nam	3. keine Aussage
4. sat nam "... etwas hart."	4. lam vam ram yam ham om -	4. keine Aussage

Von den zwei praktizierten Mantras wird 'sa ta na ma' von den Männern favorisiert, weil es einfacher auszuführen ist. Das Mantra 'lokaha samastaha sukhinu bavantu' wird auch gut akzeptiert. Vor allem Renate und Herbert schätzen den Singsang, den das Mantra zulässt. Dem entspricht die Aussage von Herbert, dass er das Singen wiederentdeckt hat, und die Neigung von Renate zu eher sanfteren Mantras.

Die Ausführung von 'sat' empfindet sie als zu hart (vgl. 8.3. Erkenntnisse bezüglich der Wahl der Mantras).

ICF-Orientierung:

Auf der Ebene der **Körperfunktion** kann bei Renate und Herbert vor allem das respiratorische Funktionssystem als verbessert bezeichnet werden. Bezüglich der Beeinträchtigung der Sprechbewegungsabläufe konnte für alle Fälle eine Verbesserung oder zumindest ein Stillstand im progredienten Parkinsonverlauf erreicht werden.

Bei der **Aktivität** ist wiederum für Renate und Herbert die Zunahme der Sprechlautstärke signifikant, was sich vor allem bei Herbert auf sein aktiveres Verhalten in der **Partizipation** auswirkt. Renate wird von ihrem Umfeld besser verstanden, was sich in einer kommunikativeren Teilhabe zeigt.

Die **Kontextfaktoren** haben sich nur bei Dominik derart verändert, dass sie Einfluss auf seinen Trainingserfolg hatten. Es wird auf den erschwerenden Umstand der Medikamenten-Neueinstellung hingewiesen.

Zusammenfassend zur Interpretation kann gesagt werden, dass sich die drei Fälle im Verlauf des Projektes sehr unterschiedlich entwickelt haben. Bei allen drei Teilnehmern wäre eine weiterführende Förderung sinnvoll, jedoch mit verstärkter individueller Trainings-Anpassung.

Bei der Anpassung müsste allenfalls beachtet werden, dass sich die Einschränkungen der Sprechfunktionen in einem schlaffen oder in einem rigiden Erscheinungsbild zeigen können. Schlanke Beeinträchtigungen müssten vermutlich mit kürzeren und kräftigeren Stimmeinsätzen, rigide Beeinträchtigungen mit steten und andauernden Stimmeinsätzen gefördert werden (vgl. 9. Ausblick).

6.5. Erfahrungen weiterer Projekt-Teilnehmer in Bezug auf ihr Sprechen

Die Frage ist, ob einzelne Beobachtungen von anderen Teilnehmern die eingangs gestellte Hypothese bzw. die ergänzenden Fragestellungen unterstützen oder widerlegen.

Die Betrachtung weiterer Einzelfälle hilft zu beurteilen, ob eine Verallgemeinerung überhaupt gemacht werden darf. Konkrete Beobachtungen anderer Teilnehmer geben vor allem Hinweise, wie ein Mantra-Yoga Programm angepasst, weiter ausgearbeitet und angewendet werden könnte.

- **H.**, 60, weiblich, geschieden, Enkelkinder, 50% berufstätig mit einem straff ausgefüllten Tagesprogramm.
H. spricht sehr leise und nimmt dies selber jedoch nicht richtig wahr.

Es wurde für sie zu anstrengend, die Mantras frühmorgens und abends mit 'Extra-Minuten' in ihren Tagesablauf zu integrieren. Deswegen wurde sie auch vom Ausfüllen des Aufgabenblatts teilweise dispensiert. Stattdessen wurde vereinbart, dass sie auf dem Weg zur Arbeit auf ihrem Fahrrad rezitiert (vgl. Anhang XI., 4. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 - 8).

Durch diese therapeutische Anpassungen konnte die **Funktion** (Hauptproblem) ihrer Sprechstimme teilweise verbessert werden.

- **S.**, 51, weiblich, verheiratet, 50% berufstätig.
S.'s Sprechen ist ebenfalls relativ unauffällig. Sie kommt von weit her zur Selbsthilfegruppe. Zu Beginn war sie sehr enthusiastisch und freute sich über das gemeinsame Programm.
Nach dem zweiten Mal teilte sie überraschend per Mail mit, dass ihre Psychologin ihr dringend geraten habe, ihre diversen Aktivitäten einzuschränken, da sie sich übernehme. Ein stationärer Klinikaufenthalt stand zur Diskussion (vgl. Anhang XV. Diverses: Mail S.).
S.'s sprachliche Funktion zeigt keine Beeinträchtigung. Sinnvoll ist es jedoch, ihre persönlichen Ressourcen in den Bereichen **Aktivität** (Hauptproblem) respektive Partizipation ökonomischer aufzuteilen.
- **V.**, 55, männlich, geschieden, allein wohnend, ein Sohn, 60% berufstätig.
V.'s Sprechen ist relativ unauffällig und normal kräftig. Er hat Atmungsprobleme, die auch auf sein Körpergewicht zurückzuführen sind.
V. äusserte schon bei der zweiten gemeinsamen Yoga-Lektion, dass für ihn das Üben der Mantras nicht in Frage komme. Er hat starke Schlafschwierigkeiten, die sich als Beeinträchtigung der Tagesgestaltung auswirken. Er ist in einer christlichen Vereinigung und kann deswegen keinen Bezug zu den Sanskrit-Mantras finden. Er erklärt, dass er trotzdem gerne zu den gemeinsamen Yoga-Lektionen erscheint, weil ihm der soziale Austausch viel bedeutet.
Durch seine Teilnahme am Yoga-Kurs lernte er seine Stimme besser kennen. Künftig wird er in der Lage sein, Förderbedarf bezüglich Sprechen selber zu erkennen. Somit dient ihm das Teilnehmen am Programm als Sensibilisierungsprophylaxe. In Bezug auf seine Aktivität und im speziellen für seine **Partizipation** (Hauptproblem) haben die gemeinsamen Treffen viel Bedeutung (vgl. Anhang XI., 4. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 - 8).

Vergleichend kann gesagt werden, dass für H. die Funktion ihrer Stimme, beziehungsweise ihr leises Sprechen, im Zentrum stand. Es wurde therapeutisch notwendig, das Mantra-Yoga Programm ihrem persönlichen Tagesablauf anzupassen und sie auf ihrem Fahrrad rezitieren zu lassen. Die wissenschaftliche Überprüfung konnte wegen der Aufhebung des ursprünglichen Test-Settings zwar nicht einge-

halten werden, jedoch konnte eine funktionale Wirksamkeit durch die therapeutische Anpassung erreicht werden.

S. hingegen musste aufgrund der psychischen Überlastung ihre Aktivitäten auf das Wesentlichste beschränken. Dies bedeutete, dass sie auf das Mantra-Yoga Programm respektive auf eine Sprechförderung vorläufig verzichten musste.

Für V. kann die Bedeutsamkeit der Mantra-Yoga Zusammenkünfte im psychosozialen Bereich, das heisst auf der Partizipations-Ebene, hervorgehoben werden. Das Teilnehmen am Gruppenprogramm (Teilhabe) war für ihn das wichtigste um aus seiner sozialen Isolation herauszukommen. So kam er zu Sprechmöglichkeiten, was als Prophylaxe angesehen werden kann.

Die oben erwähnten Beobachtungen und Erkenntnisse zeigen deutlich, dass die Teilnehmer unbedingt als Einzelfälle zu betrachten sind. Daher kann nicht eine rückschliessende Allgemeingültigkeit hergestellt werden (vgl. 2.2. d. Ergänzende Fragestellungen).

7. Beantwortung der Fragestellung

Welche Erfahrungen machen Parkinson-Betroffene im Frühstadium in Bezug auf ihr dysarthrisches Sprechen während eines mehrwöchigen Mantra-Yoga Programms? Was lässt sich aussagen auf körperlicher und psychischer Ebene?

7.1. Beantwortung pro Fall

7.1.1. Beantwortung der Fragestellung für Renate

Renates Gesamterfahrung mit dem Mantra-Yoga Programm kann mit einer mehrheitlich positiven Auswirkung auf ihr Sprechen zusammengefasst werden.

Auf körperlicher Ebene zeigt sich am eindrucklichsten die starke prozentuale Steigerung ihrer Vitalkapazität. Ihr Sprechen wurde lauter und verständlicher. Der Sprechfluss wird nun weniger durch Atempausen unterbrochen.

Auf der psychischen Ebene erfreut sie sich, dass sie weniger schnell an ihre Belastungsgrenze kommt und deutlich mehr 'Schnuf' habe. Sie schätzte das Mantra-Yoga Programm zudem, weil es zur Beruhigung ihrer unstillen Gedanken beitrug.

7.1.2. Beantwortung der Fragestellung für Herbert

Herberts Erfahrungen mit dem Mantra-Yoga Programm sind bedeutend in Bezug auf sein Sprechen und Singen. Seine Empfindungen waren eine freiere Atmung und eine klarere Stimme.

Auf der körperlichen Ebene wurde beobachtet, dass am Ende des Projekts seine Stimme lauter und weniger heiser klang. Sein Sprechen war dadurch leichter verständlich. Die RBH-Beurteilung bestätigt diese Verbesserung.

Auf der psychischen Ebene wurde Herbert selbstbewusster und bestimmter. Er äusserte eine grosse Freude am wieder neu entdeckten Singen durch das Rezitieren.

7.1.3. Beantwortung der Fragestellung für Dominik

Dominiks Gesamterfahrung mit dem Mantra-Yoga Programm ist komplex, unter anderem wegen der Neueinstellung seiner Medikamente. Das Üben der Mantras führte für sein Sprechen weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung herbei. Auf der körperlichen Ebene lässt die Verschlechterung der Tonhaldedauer zusammen mit der nur minimalen Zunahme der Vitalkapazität schliessen, dass Dominiks Rigor im Brustbereich nicht wirklich verbessert wurde.

Auf der psychischen Ebene schätzte Dominik die Entspannung der Hatha-Yoga Begleitübungen. Trotz einer geäusserten Frustration bezüglich seiner körperlichen Einschränkung, machte Dominik mit Überzeugung mit.

7.2. Beantwortung der Fragestellung im Vergleich

Nach dem absolvierten Mantra-Yoga Programm konnte in zwei Fällen eine Verbesserung der Sprechfunktion subjektiv erfahren, beobachtet, gemessen und beurteilt werden. Es kann allerdings nicht eindeutig bewiesen werden, dass diese Erfolge tatsächlich durch das Mantra-Rezitieren erzielt wurden. Naheliegend ist jedoch, dass die Teilnahme am vorliegenden Projekt einen direkten Einfluss auf die Verbesserungen hat. Die Autorinnen kommen zum Schluss, dass eine höhere Anzahl Probanden, einen Zusammenhang zwischen der Fördermethode und den verbesserten Sprechresultaten nachweisen könnte (vgl. 8.1. Methodenkritik).

8. Fazit

Es folgt ein Rückblick, wie das Projekt verlaufen ist, welche positiven und negativen Erfahrungen damit verbunden waren und was hätte optimiert werden können.

8.1. Methodenkritik

Um das vorliegende Verlaufsprojekt zu optimieren, hätte man an verschiedenen Ansatzpunkten Verbesserungen treffen können.

Im Wesentlichen waren die erarbeiteten Mess- und Testinstrumente gut brauchbar. Es waren vorgängig einige Massnahmen getroffen worden, um die Ausgangs- und Schlusserhebungen möglichst objektiv durchführen zu können. So wurden zum Beispiel die Testanleitungen schriftlich festgehalten und von beiden Testpersonen (Autorinnen) wörtlich übernommen. Auch der Spirometertest und die Diadochokinese-Auszählung erfolgten dreifach (vgl. Anhang V. Anleitung für Messverfahren: Durchführung & VI. Anleitung für Messverfahren: Auswertung).

Beim 'Fragebogen zum Beginn' wurde anhand der Reflexion der Autorinnen beschlossen, dass beim zweiten Gruppentreffen ein erweitertes Blatt 'Fragen zum Beginn 2' zugunsten der Vollständigkeit erforderlich war. Während der Auswertung der Fragebogen zeigte sich, dass die Skalierung der 'Fragen zur Selbsteinschätzung' ungünstig gewählt worden war, so dass streng mathematisch eine Verbesserung eigentlich mit einem Minuszeichen in der Tabelle erscheinen müsste (vgl. Tabelle 1, 2 & 3: Auswertung Renate, Auswertung Hebert & Auswertung Dominik).

Es besteht betreffend der Übungskontrollen die Frage, ob die Erwartung der Autorinnen an die Probanden zu hoch angesetzt war. Einigen Teilnehmern war es aufgrund ihrer Alltagsbelastung nicht möglich, die Übungen zu Hause so häufig auszuführen und exakt Protokoll zu führen.

Bei den Schlussinterviews wäre es allenfalls für die Auswertung von Vorteil gewesen, sich strenger an die geleitete Fragestellung zu halten (vgl. Anhang IX. Interview und Leitfragen). Dagegen sprach jedoch das ausgeprägte Bedürfnis der Probanden, sehr persönliche Erfahrungen mitzuteilen. Bei der Dokumentation des Verlaufs zeigte sich die Schwierigkeit, sich ausschliesslich auf das Sprechen zu fokussieren. Es war sozusagen unmöglich, einzelnes Sprechen exakt herauszuhören und entsprechende Beobachtungen zu generieren, wenn die Gesamtgruppe Mantras rezitierte.

Im späteren Verlauf dieses Projekts, in der wiederholten Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien, wurde deutlich, dass ergänzende Erfassungsmethoden hätten angewendet werden können. So hätte die Testaufzeichnung anstatt auf Tonträger direkt via Laptop auf das 'Praat'-Programm eingespeist werden können.

Dadurch hätte das Sprechen der einzelnen Probanden visuell dargestellt und exakter beurteilt werden können.

Eine gewisse Ermüdung zeigte sich gegen Ende des Mantra-Yoga Programms, so dass die Probanden weder die Bereitschaft äusserten, zu Hause weiter zu üben, noch an einer weiterführenden Nachfolgenuntersuchung teilzunehmen. Anhand der differenzierten Studie wurde klar, dass die Symptomatik derart unterschiedlich ausfällt, dass es gar nicht möglich ist, eine verallgemeinernde Gruppenauswertung durchzuführen. Besser wäre gewesen, wenn die Studie mit einer grösseren Anzahl Probanden durchgeführt worden wäre, um eine tendenzielle Aussage zu machen.

Nebst der Tatsache, dass sowohl Auswertungen wie Interpretationen nie vollständig objektiv erfolgen können, erfolgt eine Subjektivität anhand der Gewichtung einzelner Themen oder Kapitel durch die Autorinnen.

Das wissenschaftliche Design einer Praxisforschung und einer vergleichenden Fallstudie war nicht optimal gewählt. Die Autorinnen sahen sich während des ganzen Projekts immer wieder mit zwei Standpunkten konfrontiert (vgl. 4.3.5. Laufende Reflexionen). Der erste Standpunkt erfordert die Form des Programms unverändert durchzuführen, damit die Qualität der Wissenschaftlichkeit eingehalten wird(Theorie). Der zweite Standpunkt vertritt die Auffassung, das Programm zu Gunsten der Wirksamkeit den Teilnehmern anzupassen (Praxis). Die aus diesen zwei Überlegungen abgeleitete Erkenntnis heisst, dass für eine bestimmte Person ein Mantra zu Gunsten eines passenderen Mantras ausgewechselt werden sollte. Oder, dass ein Mantra anders ausgeführt werden sollte, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Diese Anpassungen sind jedoch für die Gewinnung von vergleichenden Teilnehmer-Daten streng wissenschaftlich nicht zulässig.

Für das vorliegende Projekt bedeutet dies, das Design einer Fallstudie mit dem Aspekt 'Vergleich' in Frage zu stellen. Ein nebeneinander gestellter Vergleich wird der einzelnen Person nicht gerecht. Der Einzelfall ist somit wissenschaftlich spannend im Hinblick darauf, wie ein Programm im Verlauf therapeutisch angepasst wird. Folglich wäre ein Design einzelner Fallstudien, ohne sie in Vergleich zu setzen, sinnvoller gewesen.

8.2. Erkenntnisse bezüglich schriftlicher Arbeit

Die Autorinnen sind mit der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit zufrieden. Vor allem wird die Verknüpfung von Theorie und Praxis als gelungen betrachtet. Insbesondere entstand Freude darüber, dass mit der Triangulierung von Fachwissen aus der Logopädie, dem Mantra-Yoga und der Parkinson-Medizin auch ein innovativer Therapieansatz gefunden wurde, dem weiteres Erkundungspotential inne steckt.

In der Praxisforschung konnten Daten gesammelt werden, welche zur vergleichenden Fallstudie differenzierend beitragen. Diese ausgearbeitete Differenziertheit lässt ebenfalls ein offenes und kreatives Feld entstehen, welches für weitere Explorationen unter Anwendung von Mantras in der logopädischen Therapie genutzt werden könnte.

8.3. Erkenntnisse bezüglich Wahl der Mantras

Das Mantra 'sa ta na ma' war in diesem Projekt das Vorteilhaftere bezüglich Förderung (vgl. 6.4.2. Interpretation der drei Personen im Vergleich).

Die einfache CVCV-Struktur erzeugt eine Entspannung, welche den Parkinsonsymptomen Rigor und Tremor entgegen wirkt. 'Sat nam' hingegen ist anspruchsvoller. Bei der Artikulation von 'sat nam' ist der Lautwechsel aufgrund der Doppelkonsonanz /tn/ schwierig auszuführen. Das 'sa ta na ma' ist somit das Fließendere der beiden praktizierten Mantras und wirkt dadurch eher der typischen Parkinsonsymptomatik entgegen.

Das ergänzend ausprobierte Mantra 'lokaha samastaha sukhinu bavantu' traf ebenfalls den Geschmack der Teilnehmer. Dieses Mantra hat mit seiner fast ausschliesslichen CVCV-Struktur und durch seine Länge einen sehr fließenden Charakter. Insbesondere kann es individuell mit einem eigenen Singsang gestaltet werden, was die Prosodie fördert.

Auf der linguistischen Ebene kann ausgesagt werden, dass die Mantras für die meisten Parkinson-Betroffenen eine fließende CVCV-Struktur aufweisen sollten. Zusätzlich sollten Mantras in das Programm aufgenommen werden, die die Konsonanz der 3. Artikulationsstelle (/k/, /g/) beinhalten. Damit würde auch der Zungenrücken und das Velum für die Förderung der Schluckfähigkeit trainiert.

Ausserdem sollten begleitende Handbewegungen (mudras) eher weggelassen werden, da sie, wie die Beobachtungen zeigten, vom exakten Sprechen ablenken und in vielen Fällen auch ungewollten Tremor und Rigor auslösen.

Vor allem müsste das Training mit den gewählten Mantras intensiviert und/oder verlängert werden, um bessere Erfolge erzielen und diese auch fundierter belegen zu können.

8.4. Überarbeitung des Mantra-Yoga Programms

Wie erwähnt wurden während der Durchführung des Projektes fortlaufend neugewonnene Erkenntnisse in die nächste Lektion mit einbezogen. Die zwei zu testenden Mantras, wie auch die zwei zusätzlichen zur Variation hinzugefügten Mantras, blieben stets ein Teil des Programms.

Das Programm gliederte sich grundsätzlich in eine Aufwärmphase, einen Mittel- und einen Schlussteil. Geändert wurden vorwiegend die Auswahl der Hatha-Yoga Übungen, die Wahl einzelner Stimmübungen und die Art des Rezitierens der Mantras (Intonation und Lautstärke) (vgl. 2.2. b. Ergänzende Fragestellungen).

Entsprechend konnte am Ende des Projektes ein definitives Mantra-Yoga Programm erstellt werden (vgl. Anhang XII. Definitives Mantra-Yoga Programm).

8.4.1. Definitives Mantra-Yoga Programm

Die überarbeitete 'Parkinson'-Lektion besteht aus einem aufwärmenden Hatha-Yoga Teil und einem nachfolgenden Mantra-Yoga Teil. Hatha-Yoga beinhaltet das Einnehmen vorgegebener Körperhaltungen (asanas), Mantra-Yoga das Rezitieren von tönenden Silbenreihen (mantras).

Tabelle 5: Mantra Programm

Was	Wie	Wozu	Besondere Hilfestellung
Siddhasana	Ankommen und Gewahrsein des Atems	bei sich sein	
Füsse abrollen, Becken und Schultern kreisen, Kopf neigen	Warm up	den Körper vorbereiten	
Schultern rollen, in Tadasana: 8 Bewegungs-Richtungen der WS (WS-Tanz)	Atemräume öffnen, WS aktivieren, Entdecken von Atemräumen und weiten	Atemöffnen von oben nach unten, Koordination von Atmung und Bewegung	
Aufrechte WS, Kopf von rw nach vw mit „aaaa“, Brahmari-summen („mm“), Axt „ha“	Stimme aktivieren, Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“, Arme von oben nach unten führen	Kiefer lösen und Tönen: sanft vibrierend kräftigend	evtl. auf Stuhl sitzend Rücken anlehnen
Arme um Körper schwingen, in den Knien weich stehen	lösen	Weicheit finden	jederzeit bei Bedarf wiederholen
1.- Mantra sat-nam	Sat wird scharf ausgesprochen (re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück), dann ggl. Ausgangsstellung der Hände in Namaste, am Schluss nachwirken lassen	Stimmstärkung evtl. prosodisch experimentieren mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz

Matsyendrasana	Drehsitz re und li, WS Geschmeidigkeit durch Atemführung, nachwirken las- sen	Ausgleich der re & li Körperhälfte	
2.- Mantra Sa ta na ma	In gleichbleibenden Takt aus- führen, Sprechen und Finger synchron koordinieren (Dau- men berührt nn. Zeige-, Mittel- , Ring- und Kleinfinger), nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch ex- perimentieren, mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz
Nadi Shodana	Nasen-Wechselatmung, re und li Körperhälfte bewusst spüren, nachwirken lassen	Ausgleich Atem re und li Körperhälfte	
Chakrasana 4-Füssler	bei EA WS überstrecken, bei AA WS runden, dann Arm re in Verlängerung der WS bei EA anheben, bei AA zurück- setzen, li ggl, dann dasselbe mit beiden Beinen, evtl. Arme & Beine zusammen ggl., Brustbein zu Boden sinken lassen	Weichheit und Mitte finden Oberkörper aus- dehnen	
Bauchlage Sphinx	WS-Atemwiegen, Rücken als Atemraum erfahren, Nase von re nach li knapp über Boden führen, evtl. Schultern anhe- ben und wenn mögl. Halten, dabei in Vorderseite atmen	Entspannung, Erfahren des Atems im Rücken Möglichkeit zu tiefe- rem Atmen auf Rück- & Vorderseite	unterstützend: Decken unter Schultern li und re.
Folgende Mantras ergänzend, wenn Kapazität vorhanden ist:			
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren, Chakren bzw. Nervengeflechte aktivieren, nachwirken lassen	Stimmstärkung Vibration aktivieren, mentale Selbstrefle- xion	auf Stuhl oder im Kniesitz
4.- Mantra lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals in variierenden Lautstärken prosodisch rezi- tieren, nachwirken lassen	Stimmstärkung Individuell förderli- che Lautstärke & Stimmhöhe finden, mentale Selbstrefle- xion	auf Stuhl oder im Kniesitz
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vw und rw bewegen	Beinverbindung, Becken aktivieren	
Füsse aufge- stellt, Setu- Bhandasana	bei EA Becken kippen, bei AA Nabel zu WS ziehen und Be- cken aufrichten (ganze WS wird mitbewegt), bei AA WS abrollen zur Ausgangstellung	Lordose, Brustkorb öffnen, Energiefluss Becken zu Kopf	Variante: ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben, auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter

Savasana	Ruhen in Rückenlage	Entspannung, mentale Erholung	evtl. mit Wolldecke zudecken
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Abschluss-Siegel: beide Hände nach Armkreis zusammenführen, verneigen	eigene Praxis würdigen	

Legende:

WS = Wirbelsäule, EA = Einatmung, AA = Ausatmung, re = rechts, li = links, rw = rückwärts, vw = vorwärts, nn = nacheinander, ggl. = gegengleich

Fazit

Relevante Hinweise für die Ausführungen

In Bezug auf Hatha Yoga als Warm up bei Parkinson:

- Atemräume von oben nach unten öffnen
- Konzentration und Bewusstwerden auf eigene Atemführung und -dosierung
- Atmung vertiefen (Pranayamas wie Brahmari, Nadi Shodana, evtl. Bastrika)
- Zwerchfellwahrnehmung fördern (kraftvolle Axt „ha“, Sphinx-Lage)
- weiche, eher langsame Bewegungen
- viel Weichheit zwischen den einzelnen Übungen finden bzw. lockern nach Parkinson-Möglichkeit (z.B. Arme um die eigene Achse schwingen mit leicht gebeugten Knien)
- keine gehaltenen Hatha-Positionen, die Tonus-verstärkend wirken, Anpassung gemäss individueller Parkinsonsymptomatik (Berücksichtigen des Tonus-Grades, des Auftretens von Rigor und Tremor, etc.)
- Ansteuern von Ausgleichs-Thematiken auf körperlicher Ebene
- Lernen, den Körper besser wahrzunehmen, eigene Grenzen zu respektieren und angemessen mit individueller Eigenanpassung zu reagieren

In Bezug auf Mantra Yoga bei Parkinson:

- keine Mit-Bewegungen der Hände bei Mantras
- Atmung vertiefen (Pranayamas wie Brahmari, Nadi Shodana, evtl. Bastrika)
- Zwerchfellwahrnehmung fördern (kraftvolle Axt „ha“, Sphinx-Lage)
- Ansteuern von Ausgleichs-Thematiken auf psychischer Ebene in Koordination mit Körperempfinden
- Lernen eigene körperliche Grenzen zu respektieren und angemessen mit individueller Eigenanpassung zu reagieren, Integration von körperlicher und psychischer Kongruenz

Im Speziellen zum Mantra **sat nam**:

sat als Prinzip scharf artikulieren und ausführen

nam als Prinzip weich artikulieren und ausführen

Bei Hypertonus >sat gegebenenfalls etwas mehr in Weichheit führen, nam etwas mehr schärfen

Bei Hypertonus > gegenteilig zu oben ausführen

Im Speziellen zum Mantra **sa ta na ma**:

Bei Hypertonus > weicher artikulieren durch Selbstregulation

Bei Hypotonus > schärfer artikulieren durch Selbstregulation

Möglichkeit von laut zu leise, tonlos, leise zu laut nach Belieben zu wechseln. Es gilt auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Befinden zu achten. Die eigene Kräfteinteilung ist massgebend.

Es empfiehlt sich, mindestens zwei weitere Mantras zur Ergänzung und zur Abwechslung anzubieten. Dies können ‚atmungsnahe‘ Mantras sein wie ‚so ham‘, ‚lam vam ram ham yam om - ‘, welche eine starke körperliche Vibration hervorrufen oder ein melodisches, gut zu artikulierendes Mantra mit der Lautstruktur CVCV wie das Sutra von der Güte ‚lokah samasta sukiniu bavantu‘ oder im weiteren das Anti-Angst-Mantra ‚shante prashante sarve baya upasha mani svaha‘, welche das Gemüt auch mit ansprechen.

Fazit Generell:

Wenn die Handbewegungen zu den Mantras für die Parkinsonbetroffenen als nicht förderlich in Bezug auf ihre Symptomatik erfahren werden, unbedingt diese weglassen und nur auf das Sprechen konzentrieren! Es wird sonst zu viel psychische Energie in das Defizit investiert. Man soll sich an dem, was gut geht (Atmung, Tönen) orientieren!

Parkinson-Betroffenen, denen die peripheren Ausführungen möglich sind, können Anpassungen unter Berücksichtigung der eigenen körperlichen Ressourcen machen.

8.5. Erkenntnisse bezüglich Zusammenarbeit

8.5.1. Zusammenarbeit mit den Teilnehmern aus der Selbsthilfegruppe

Die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern war während der ganzen Praxisforschung sehr bereichernd. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme konnte eine Vertrauensbasis geschaffen werden, die nicht als selbstverständlich zu betrachten ist. Für die Selbsthilfegruppe war es interessant, ein innovatives Projekt auszuprobieren. Während der Durchführung gelang es einerseits, eine strenge wissenschaftliche Struktur einzuhalten und andererseits, mit den Teilnehmern einen offenen, reflektierenden Austausch zu pflegen.

Erstaunlich war wieviel die Teilnehmer selber über ihre Erkrankung wissen. Die Autorinnen durften von ihren langjährigen Erfahrungen und ihrem ‚Experten-Wissen‘ profitieren (vgl. 6.5 Erfahrungen weiterer Projekt-Teilnehmer in Bezug auf ihr Sprechen)

8.5.2. Teamarbeit der Autorinnen

Die Zusammenarbeit im Team wurde als gelungen empfunden. In der Erarbeitungsphase kamen gewisse Konflikte in Bezug auf diskutabile Sichtweisen inhaltlicher Natur oder die Einhaltung des Zeitmanagements zu Tage. Gerade dadurch konnten die unterschiedlichen Stärken der Autorinnen ergänzend zu einem gehaltvollen produktiven Ganzen zusammengeführt werden.

Rückblickend kann die Zusammenarbeit in vier Phasen unterteilt werden, welche in einer nachfolgenden Übersicht veranschaulicht und anschliessend erläutert werden.

Tabelle 6: Phasen Teamarbeit

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Gemeinsame Vorbereitungsphase für die Praxisforschung	Phase mit klarer Aufgabenzuteilung während der Praxisforschung	Phase der gemeinsamen Datenaufbereitung zur Verschriftung	Phase der Prozess-orientierten Verschriftung und Reflexion

Die Autorinnen betrachten es rückblickend als sehr sinnvoll, den Zeitpunkt für die Vorbereitungs- und Durchführungsphase so früh angesetzt zu haben. Es wäre nicht realistisch gewesen, einen Kurs über die Sommerferienzeit anzubieten. Ein Start im Herbst 2011 wäre zeitlich zu knapp für eine fundierte Auswertung geworden.

Eine sinnvolle Aufgabenzuteilung während der Praxisforschung erleichterte die Durchführung und eine objektive Datengewinnung und -auswertung.

Dies erforderte eine genaue und gründliche Absprache, um die Wissenschaftlichkeit der Arbeit zu garantieren.

Auch in der Verschriftung nahm die Zusammenarbeit einen prozesshaften Charakter mit laufenden Reflexionen und Umsetzungen an. Durch das Erarbeiten der vergleichenden Fallstudie fand eine intensive Auseinandersetzung mit den Kernthemen der Bachelorarbeit (Logopädie, Mantra-Yoga, Parkinson) statt.

9. Ausblick

Insbesondere die Beobachtung der Teilnehmer während der Durchführung des Mantra-Yoga Programms und die Erkenntnisse der vergleichende Fallstudie gestatten weiterführende Visionen, wie diese innovative Fördermethode mit Rezitieren von Mantras genutzt werden kann. Es sind diverse Settings vorstellbar, wie dieser neu ausgeschaffene Förderansatz genutzt werden könnte (vgl. 2.2. c. Ergänzende Fragestellungen).

- Angebot eines länger dauernden Kurses mit häufigeren Gruppentreffen, wobei alle drei Artikulationsstellen aufbauend trainiert werden
- Abgabe des überarbeiteten Mantra-Programms unter fachlicher Anleitung an verschiedene Selbsthilfegruppen mit dem Zweck einer eigenständigen Sprech-Prophylaxe
- Verwendung als Intensiv-Programm während eines stationären Rehabilitationaufenthalts in der Einzel- oder Gruppentherapie
- Heim-Übungsprogramm für den individuellen Dysarthriker
- Verbreitung des Mantra-Yoga Programms an professionelle Yogalehrer

Wichtig ist, dass das Mantra-Yoga Programm je nach Alterssegment oder Zusammensetzung der Gruppen-Teilnehmer neu und Förderziel-orientiert angepasst wird.

Im Schlussteil der Interpretation hatte sich eine neue Hypothese aufgedrängt. Es stellte sich die Frage, ob je nach schlaffem oder vorwiegend rigidem parkinson'sche Erscheinungsbild allenfalls unterschiedliche Fördermassnahmen angeboten werden müssten (vgl. 6.4.2. Interpretation der drei Personen im Vergleich). Dies könnte in einer weiterführenden Fallstudie untersucht werden, anhand spezifisch für diese Hypothese ausgewählten Probanden.

Es wäre zudem von Interesse, eine weiterführende Praxisforschung bei Dysarthrikern auszuprobieren, die potentiell bessere Aussichten auf einen regredienten Verlauf haben (z.B. bei Hirnverletzten nach Unfall-Traumata). Könnte eventuell nachgewiesen werden, dass eine Neuanbahnung von Nervenverbindungen durch das vorliegende Mantra-Yoga Programm gefördert werden könnte?

10. Schlussbemerkung

Den Autorinnen hat es Freude bereitet, das Projekt mit den positiv eingestellten Betroffenen durchzuführen.

Vor allem konnten sie für ihre spätere Tätigkeit als Logopädinnen in den folgenden Bereichen profitieren:

- Fachlicher und persönlicher Umgang mit Parkinson-Betroffenen: Vertiefung des logopädischen Fachwissens und dessen Anwendbarkeit bei Dysarthrie
- Grundhaltung und Herangehensweise im therapeutischen Alltag: Erarbeiten einer guten Vorbereitung, Begleitung und einer entsprechenden Zielanpassung
- Mut zur Innovation: fundierte Begründung von Therapieideen und Überprüfung der Umsetzung auf ihre Wirksamkeit

„Jede Erfahrung hat im Endeffekt nur die Bedeutung, die wir ihr geben.“

Jürg Frick aus 'Die Kraft der Ermutigung'

11. Literaturverzeichnis

- BDY (Hrsg. 1994). *Der Weg des Yoga – Handbuch für Übende und Lehrende*. Via Nova, Petersberg
- BDY (Hrsg. 1997). *Sanskrit – Glossar*. Eigenverlag BDY, Göttingen.
- Becker-Rojczyk B. (2009). Mantra singen. *Zeitschrift Deutsches Yoga-Forum 1/09 BDY*, 26 – 29.
- Benecke P. (1999). Lee Silverman Voice Treatment: Intensives Stimmtraining für Parkinson-Patienten. *Zeitschrift Forum Logopädie 1/99*, S. 26.
- Bräutigam, U. et al. (2001). *Wegweiser zur Quelle. Über die Macht des Wortes. Einführung in die hinduistische Mantra-Lehre*. Gesellschaft für Geisteswissenschaftliche Fortbildung, Düsseldorf.
- Bergauer, U.G. (2005), *Praxis der Stimmtherapie*. Springer Verlag, Heidelberg
- Breitbach-Snowdon, H., (2003), *UNS Untersuch Neurologischer bedingter Sprech- und Stimmstörungen*. ProLog, Köln
- Darley, F., Aronson, A., Brown, J. (1975). *Motor speech disorders*. Saunders, Philadelphia.
- DIMDI ICD-10-WHO (Version 2011). Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen (G20-G26). Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/block-g20-g26.htm> [12.01.2012]
- Dennler-Mulaj, A., Künzler, A., Rüegg, M., Schlanser, K., *Sprachliche Förderungsmöglichkeiten bei Parkinson*, Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Enderby, P.M., (2004), *FrenchayDysarthrie-Untersuchung*. Schultz-Kirchner, Idstein.
- European Dana Alliance for the Brain (Hrsg. 2008), *Fortschritte in der Hirnforschung*. Eigenverlag, Lausanne
- Fischer M., Spenthof U. (2002). *Orofaziale Muskelfunktionsstörungen*. Springer, Heidelberg
- Frick, J. (2007), *Die Kraft der Ermutigung*. Verlag Hans Huber, Bern
- Gadler, H. (2006), *Praktische Linguistik*. A. Francke Verlag, Tübingen
- Grohnfeldt, M. (2007), *Lexikon der Sprachtherapie*. Kohlhammer, Stuttgart
- Hammer, S. (2009). *Stimmtherapie mit Erwachsenen*. Springer Medizin, Heidelberg
- Henneberg, A. (1997), *Parkinson – zu neuem Gleichgewicht finden*. Herder, Freiburg i.B.
- Hirschi, G. (2007), *Mantra-Praxis*. Goldmann Verlag, München
- Hunziker A.W. (2010), *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten*. Verlag SKV, Zürich
- Hunziker E. (2010). *Logopädische Interventionen bei Morbus Parkinson*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Hunziker E. (2011). *Dysarthrie/Dysarthrophonie 2 B07CL1*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Keller, D. (2006). *Yoga As Therapy*. DoYoga Productions, Bolder
- LSVT[®] Foundation (2008). Lee Silverman Voice Treatment (LSVT[®]) Lee Silverman Stimmtraining. Internet: <http://www.dbl-ev.de/fileadmin/media/fobi/2008/lsvt-beschreibung-pdf>. [09.11.2011]
- Nebel, A., Deuschl, G. (2008), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson*. Thieme Verlag, Stuttgart
- Nebel A. (2011). Im Gespräch bleiben – Dysarthrie bei Morbus Parkinson. *Zeitschrift Sprache Stimme Gehör 2/11*, 120.

- Penner, Z., Fischer, A., Krügel, C. (2006) , *Von der Silbe zum Wort*. Bildungsverlag Eins, Troisdorf
- Ramm-Bonwitt I. (2007). *Yoga Nidra – Der Schlaf der Yogis*. Schirner, Darmstadt
- Reiche, U. (2008). Gesundheit kann man lernen. *Zeitschrift Deutsches Yoga-Forum* 5/08 BDY, 40 – 44.
- Rentsch, H.P., Bucher P.O (2005), *ICF in der Rehabilitation*. Schulz-Kirchner Verlag, Idstein
- Schindelmeiser, J. (2008), *Neurologie für Sprachtherapeuten*. Urban & Fischer Verlag, München
- Schubert A. (2011), *Dysarthrie Diagnostik Therapie Beratung*. Schulz-Kirchner Verlag, Idstein
- Siegmüller, J., Bartels H. (2010), *Leitfaden Sprache – Sprechen – Stimme – Schlucken*. Urban & Fischer, München
- SriRam(Übers. 2003). *Yoga Sutra – Patanjali*. Eigenverlag
- Tatzky B., Trökes A., Pinter-Neise J. (1998). *Theorie und Praxis des Hatha Yoga – Ein Leitfaden zur Erfahrung der Energie*. Via Nova, Petersberg
- Thümler R. (2006), *Die Parkinson-Krankheit: Mehr wissen – besser verstehen*. Trias, Stuttgart
- Van Lysebeth A. (1971). *Die grosse Kraft des Atems*. O.W. Barth, Frankfurt am Main
- Wendler J., Seidner W., Eysholdt U. (2005), *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie*. Thieme, Stuttgart
- Zaruba, B., Wierk S. (2009), *Dem Leben wiedergegeben*. Herbig Verlag, München

12. Quellennachweis Bilder

Titelbild Mantra-Yoga:

Internet:

<http://www.naturaltherapypages.com.au/connect/mantrayoga/&docid>[12.01.2012]

Abb. 1 Spirometer (Packungsbeilage von Sibelmed-Spirometer, Erwerb Künzi 2010)

Abb. 2 Allgemeine Parkinson-Symptome (Hunziker, 2010, S.7 aus <http://neuro24.de/parkinson.htm>)

Abb. 3 Sanskrit-Wurzellaute Yoga.

Internet:http://www.healingenergies-at-londonwest.com/muz_murray.htm[12.01.2012]

Abb. 4 'sat nam' Grundstellung (Foto Beer & Künzi 2011)

Abb. 5 'sat nam' ausgeführt (Foto Beer & Künzi 2011)

Abb. 6 'sa ta na ma' ausführend (Foto Beer & Künzi 2011)

Abb. 7 Anklingen der sieben Energiezentren.

Internet:<http://www.google.ch/imgres?q=lam+vam+ram+yam&hl>[12.01.2012]

Abb. 8 mentale Ausrichtung durch das Sutra von der Güte

Internet:<http://yoga-namaskar.blogspot.com/2009/10/mantra-yoga.html>[12.01.2012]

Abb. 9 Übersicht der angewendeten Methoden (Beer & Künzi 2011)

Abb. 10 prozentualer Vergleich der drei Fälle (Beer & Künzi 2011)

13. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Spirometer	8
Abb. 2: Allgemeine Parkinson-Symptome	13
Abb. 3: Sanskrit-Wurzellaute Yoga	18
Abb. 4: 'satnam' Grundstellung	19
Abb. 5: 'satnam' ausgeführt	19
Abb. 6: 'sa ta na ma' ausführend	20
Abb. 7: Anklingen der sieben Energiezentren	20
Abb. 8: mentale Ausrichtung durch das Sutra von der Güte	21
Abb. 9: Übersicht der angewendeten Methoden	25
Abb. 10: prozentualer Vergleich der drei Fälle	43

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswertung Renate	34
Tabelle 2: Auswertung Herbert	37
Tabelle 3: Auswertung Dominik	40
Tabelle 4: Rangliste Mantras	46
Tabelle 5: Mantra Programm	54
Tabelle 6: Phasen Teamarbeit	58

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Logopädie 0912

Anhang

Bachelorarbeit

Mantra-Yoga für Parkinson-Betroffene

**Eine neue Fördermethode
für das Sprechen bei Morbus Parkinson**

von
Claudia Beer & Sylvia Künzi

Begleitung: Erika Hunziker
Abgabetermin: 19. Februar 2012

Anhang Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Lebenslauf der Autorinnen	2- 4
II. Zeitliche Arbeitsplanung der Bachelorarbeit	5 - 6
III. Messverfahren zu Beginn	7 - 10
IV. Messverfahren zum Schluss	11 - 14
V. Anleitung für Messverfahren: Durchführung	15 - 19
VI. Anleitung für Messverfahren: Auswertung	20 - 25
VII. Fragebogen zu Beginn	26 - 35
VIII. Fragebogen zum Schluss	36 - 42
IX. Interviews und Leitfragen	43 - 48
X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1 - 7 und Übungsanleitung	49 - 68
XI. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 – 8	69 - 78
XII. Definitives Mantra-Yoga Programm	79 - 83
XIII. Mantra-Yoga Programm 1 – 8	84 - 98
XIV. Mantra-Vorlage 1 & 2 (Sichtkopien)	99 - 101
XV. Diverses: Mail D. & Mail S.	102 - 105
XVI. Arbeitsblätter für Diagrammerstellung	106 - 111
XVII. Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik	112 - 113

I. Lebenslauf der Autorinnen

Lebenslauf Claudia Beer 18.03.1965

09.2009 – 08.2012	Bachelorstudiengang Logopädie an der HFH Zürich mit diversen Praktika: Logopädie Reha-Klinik Adelheid Unterägeri Logopädie Rothlin Privatpraxis Bülach Logopädie Primarschule Bühl Zürich-Wiedikon Logopädie Kindergarten Zelgli Schlieren Logopädie Primarschule & Kindergarten Widen Tösstal
frühere Ausbildung	
1988	kfm, Diplom für Maturanden Institut Eveline Küttel Zürich
1985-1987	Grundstudium Anglistik, Germanistik & Publizistik Univ. Zürich
1984	Matura Typ B Gymnasium Kt.Schule Bühl Zürich-Wiedikon
Berufliche Tätigkeit angestellt	
01.2002 – 06.2009	Schweiz. Rotes Kreuz Kanton Zürich, Mitarbeit Beratung Offene Türe und kfm. Sachbearbeiten
09.2000 – 08.2001	Orell Füssli The Bookshop, buchhändlerische und kfm. Tätigkeit
08.1991 – 04.2000	Literaturagentur Mohrbooks, kfm. Sachbearbeiten
10.1990 – 08.1991	UniversitätsSpital Zürich Nuklearmedizin, kfm. Sachbearbeiten
05.1990 – 08.1990	Pro Helvetia Kulturstiftung, kfm. Sachbearbeiten
12.1988 – 02.1990	Suisa Musikurheberrechtsgesellschaft, kfm. Sachbearbeiten
09.1987 – 03.1988	Jecklin Musikgeschäft, Verkauf
Berufliche Tätigkeit freiarbeitend	
seit 07.2009	Stellvertretungen für Yoga-Lektionen
04.2006 – 06.2009	Naturheilpraxis art of touch (Yoga)
12.2004 – 07.2006	Teamgemeinschaft Yoga Lounge (Yoga)
03.1998 – 12.2002	Praxisgemeinschaft The Center (Massage, Bewegungspädagogik & Tiefenentspannung)
10.1990 – 03.1993	Privatstudios und Migros Klubschule (Bewegungspädagogik)
sonstige Praktika	
07.2009 – 09.2009	Primarschule Bühl ZH-Wiedikon und Hort Hohl ZH-Aussersihl
08.2001 – 09.2001	Pflegepraktikum in Klinik Lindenegg Zürich
01.2005 – 10.2005	Au-pair bei Familie in Berkeley Ca USA
Weiterbildung	
09.2003 – 09.2007	Diplom Akademie für Hatha-Yoga Doris Echlin D & CH Yoga-L Lehrausbildung BDY/EYU/YS
04.2000 – 09.2001	Diplom Training in Tiefenentspannung nach Milton Erikson mit Dr. Paul Carter (USA & CH)
10.1998 – 04.1999	Diplom Fachschule für Massage und Körperarbeit The Center Zürich
12.1994	Proficiency in English Zürich
12.1990	Medizinische Terminologie UniversitätsSpital Zürich
04.1990 – 10.1990	Diplom Bewegungspädagogik Limmathaus Zürich
08.1985	TOEFL-Certificate USA

Lebenslauf Sylvia Künzi 10.10.1960

09.2009 – 08.2012	Bachelorstudiengang Logopädie an der HFH Zürich mit diversen Praktika: Logopädie Integrierte Schule Birmenstorf Logopädie Gemeindeschule Seon mit Vorschulbereich Integrierter Kindergarten Birmenstorf Logopädie Primarschule Neuenhof Logopädie Kantonsspital Aarau
04.2009 – 08.2009	Pflegefachfrau Chirurgie `Springerin` Kantonsspital Baden
05.2009 – 06.2009	Praktikum in integriertem Kindergarten
03.2009 – 04.2009	Praktikum in Kindergarten & Einschulungsklassen
01.2009 – 02.2009	PC-Weiterbildungskurs
10.2008 – 12.2008	Pflegefachfrau Betreuung einer desorientierten Aphasikerin zu Hause
11.2007 – 07.2008	Pflegefachfrau Spitex
12.2006 – 10.2007	Case Managerin bei einer Krankenkasse
02.2003 – 11.2006	Pflegefachfrau AKP Frührehabilitation auf der Überwachungsstation der Rehaklinik SUVA, Bellikon
03.1996 - 01.2003	Pflegefachfrau AKP allgemeine Rehabilitationspflege Rehaklinik SUVA Bellikon
08.1989 – 02.1996	Hausfrau und Mutter
12.1988 – 07.1989	Sprachaufenthalt in Los Angeles USA
09.1987 – 11.1988	Teamleiterin Pflege Bauchchirurgie Kantonsspital Baden
01.1986 – 07.1987	Gruppenleiterin Rehabilitationspflege Rehaklinik SUVA Bellikon
06.1984 – 12.1985	Teamleiterin Pflege allgemeine Medizin Kantonsspital Baden
1984	Diplom in allgemeiner Krankenpflege AKP
1983	Matura

II. Zeitliche Arbeitsplanung der Bachelorarbeit

Zeitliche Arbeitsplanung der Bachelorarbeit

Phase	Schritt	Woche	Zeit- bedarf	Arbeitskontrolle
Themen- analyse	Thema finden	46 (2010)	12 h	<input type="checkbox"/> W15 Anmeldung an HfH
	Fragestellung finden und eingrenzen	48 - 04	6 h	<input type="checkbox"/> W15 Anmeldung an HfH
	Kapitel-Grobstruktur und Forschungsdesign festlegen	51, 04 -10 (2011)	24 h	<input type="checkbox"/> W15 Anmeldung an HfH
	Realisierbarkeit prüfen	01-02	20 h	<input type="checkbox"/> 1. JUPPZH-Treffen 08.01.2011/Logistik HfH
Literatur	Literatur gezielt suchen	46 – 05	10 h	<input type="checkbox"/> ab W 23-ca.26 für Auswertung nochmals
	Literatur lesen und strukturieren	50-07 ff.	40 h	<input type="checkbox"/> ab W 23-ca.26 für Verfassung Theorie
Planung Durch- führung	Methoden erarbeiten Mantra-Yoga Programm Fragestellung bearbeiten	01-25 ff.	120 h	<input type="checkbox"/> Projekt 23.02.-01.06.11, Auswertung bis 09.2011
Reflexion	‘Zwischenhalt’ Inhaltlich und formal Zeitmanagement	04, 07, 17, 23, 38, ff.	20 h	<input type="checkbox"/> 26.04.11 Mitte Projekt 09.06., 22.06., 19.09.ff. (Kolloquien mit HUE: 24.01. und 16.02.11)
Schreiben	Text verfassen	38-51 01-04 (2012)	130 h 60 h	<input type="checkbox"/> ab 19.09.11 montags bis W 5 2012, inkl. Reflexion
	Korrekturlesen PPP erarbeiten	02-05 04-15	20 h 20 h	<input type="checkbox"/> korrigieren W 02-05
	Reserve Layout/Redaktion	05-06	10 h	<input type="checkbox"/>
	Redigieren und binden	05-06	6 h	<input type="checkbox"/> W 06, Abgabetermin 17.02.2012 (W 07)
Total	pro Autorin		498 h	

III. Messverfahren zu Beginn

Name: [Redacted]

Datum: 23.2.11
 Testperson: Sandra

Messverfahren zu Beginn

1. Spirometer
 forcierte Vitalkapazität

1. Versuch: 180
 2. Versuch: 150
 3. Versuch: 170

2. Diadochokinese

	Silbenwiederholung	Anzahl/sec.	normal	verlangsamt	stark verlangsamt	unregelmäßiger Rhythmus	Auftreten von Pausen	langsamer werden	schneller werden	Fortisierung	Leutisierung	Veränderung d. Vokalkategorie	Abnahme d. Artikulat.schärfe	Nasalisierung	normal	Entstimmung	durchgängige Stimmhaftigkeit
/pa/	4,6	7	<6	<3													
/ta/	4,4	6,5	<5	<2,5													
/ka/	4,8	6	<4,5	<2													
/pataka/	4,4	5															
/tana/	3,4	5															

23/sec
 22/sec
 24/sec
 24/sec
 17/sec*
 *Pause
 gegen Schluss

3. Stimmstabilität

	Stimmstimm	Stimmabbruch	Entstimmung	Tonhöhen sprung	Diplophonie	unkontroll. Lautstärke	Stimmzittern	unwillkür. Phonation	Anmerkung
Tonhaltedauer <12/>12 sec									sehr leise
Aushalten /a/ 9,8 sec									sehr leise
Aushalten /i/ 9,6 sec									
Spontansprechen									gute Artikulation, aber unregelmäßig rhythmisch-repetitiv gute Prosodie, sehr leise

Tagmal, brüggli hat nicht?

4. Stimmstärke

- a) Der Patient ist in der Lage, die Lautstärke kontrolliert zu steigern.
- b) Minimale Schwierigkeiten. Einige Zahlen sind in gleicher Lautstärke.
- c) Veränderung in der Lautstärke, aber keine gleichmässige Steigerung vorhanden.
- d) Nur geringfügige Veränderung der Lautstärke und willkürliche Steuerung kaum möglich.
- e) Keine Veränderung in der Lautstärke oder extrem leise bzw. laute Stimme.

	6
	STIMME
a	
b	
c	X
d	
e	
	TONHALTEDAUER
	TONHÖHENREICHWEITE
	STIMMSTÄRKE
	BEIM SPRECHEN

Spontansprache: - sehr leise
 Stimmqualität /RRH: 101

Name: D [REDACTED]

Datum: 23.2.11
 Testperson: Silvia

Messverfahren zu Beginn

1. Spirometer
 forcierte Vitalkapazität

1. Versuch: 570
 2. Versuch: 620
 3. Versuch: 640

2. Diadochokinese

Stilbenederholung	Anzahl/sec.	normal	verlangsamt	stark verlangsamt	unregelmäßiger Rhythmus	Auftreten von Pausen	langsamer werden	schneller werden	Fortsetzung	Lenkierung	Veränderung	Abnahme d. Vokalkategorie	Nasalierung	normal	Entstimmung	durchgängige Stimmhaftigkeit
/pa/	48	5	6	3												24/5 sec.
/ta/	5	5	5	2.5												25/5 sec. "d'stall'e"
/ka/	48	5	6.5	2												24/5 sec.
/pataka/	44	5														22/5 sec.
/tana/	4	5														20/5 sec.

3. Stimmstabilität

	Stimmbruch	Stimmabbruch	Entstimmung	Tonhörsprung	Dipthongie	unkontroll. Lautstärke	Schmitzterm	unwillkür. Phonation	Anmerkung
Tonhaldedauer <12/ >12 sec.									X keles lare Schwünge X undeutliches B für unverständliches X aborlange Schwünge gegen Ende mehrere Vert- abgrenzungen (sat nana) leicht unruhig wenig Prosodie
Aushalten /a/ 12.2 sec.									
Aushalten /i/ 7.80 sec.									
Spontansprechen									

	6	STIMME
NORMALE FUNKTION	a	
	b	
	c	
KEINE FUNKTION	d	
	e	
		Tonhaldedauer Tonhörsprung Stimmstärke beim Sprechen

4. Stimmstärke

- a) Der Patient ist in der Lage, die Lautstärke kontrolliert zu steigern.
- b) Minimale Schwierigkeiten. Einige Zahlen sind in gleicher Lautstärke.
- c) Veränderung in der Lautstärke, aber keine gleichmäßige Steigerung vorhanden.
- d) Nur geringfügige Veränderung der Lautstärke und willkürliche Steuerung kaum möglich.
- e) Keine Veränderung in der Lautstärke oder extrem leise bzw. laute Stimme.

Spontansprache: - überhöhtes Tempo, manchmal nicht stoppen bzw. klare Wort-abgrenzungen
 - kurzatmig
 - eher monoton
 - wenig Prosodie
 Stimmqualität / RRRH: 101

IV. Messverfahren zum Schluss

H. [redacted]

Datum: 1.6.11
 Testperson: Silvia

Name:

Messverfahren zum Schluss

1. Spirometer
 forcierte Vitalkapazität

1. Versuch: 560
 2. Versuch: 560
 3. Versuch: 720

2. Diadochokinese

Silbenviederholung	Anzahl/sec.	normal	verlangsamt	stark verlangsamt	unregelmässiger Rhythmus	Auftreten von Pausen	langsamer werden	schwächer werden	Fortsetzung	Lenkierung	Veränderung d. Vokalkategorie	Abnahme d. Artikulationsstärke	Nasalisierung	normal	Entstimmung	durchgängige Stimmhaftigkeit
/pa/	6,8	<6	<3													
/ta/	6,6	<5	<2,5													
/ka/	5,6	<4,5	<2													
/pataka/	4,6															
/tana/	4,8															

34/5 sec.
 33/5 sec.
 28/5 sec.
 25/5 sec.
 24/5 sec.

3. Stimmstabilität

Tonhaltedauer	Aushalten /a:/	Aushalten /i:/	Spontansprechen	Beispiel sprech	Beispiel sprech	Beispiel sprech	Stimmchwund	Stimmabbruch	Entstimmung	Tonhörsprung	Diplophonie	unkontroll. Lautstärke	Stimmzittern	unwillkür. Phonation	Anmerkung
<12 / >12 sec.	1,1 sec.	7,5 sec.	Siebel	cat	cat	cat									unw. Stimm
															unw. Stimm
															gut, unwillkür.
															gut, unwillkür.
															gut, unwillkür.

	6
	STIMME
a	
b	X
c	
d	
e	
f	
g	
h	
i	
j	
k	
l	
m	
n	
o	
p	
q	
r	
s	
t	
u	
v	
w	
x	
y	
z	

4. Stimmstärke

- a) Der Patient ist in der Lage, die Lautstärke kontrolliert zu steigern.
- b) Minimale Schwierigkeiten. Einige Zahlen sind in gleicher Lautstärke.
- c) Veränderung in der Lautstärke, aber keine gleichmässige Steigerung vorhanden.
- d) Nur geringfügige Veränderung der Lautstärke und willkürliche Steuerung kaum möglich.
- e) Keine Veränderung in der Lautstärke oder extrem leise bzw. laute Stimme.

Anmerkung: möglicherweise Ermüdung durch Testung?
 Spontansprache: unwillkürlich (wacht heiser), vereinzeltes Rauschen (4x wätschel Rst- und Klarensituation)
 Stimmqualität/RRH: 101

V. Anleitung für Messverfahren: Durchführung

Anleitung für Messverfahren: Durchführung

23. Februar 2011

01. Juni 2011

1. Spirometer (sitzend)

Information: Ziel ist, so kräftig wie möglich in das Blasrohr zu pusten. Wichtig ist, die Lippen dabei gut um das Blasrohr zu verschliessen.

Anleitung: Atmen Sie gut aus. Atmen Sie tief ein und pusten!

Und jetzt noch zweimal.

2. Diadochokinese (sitzend)

(Die `Vorlage für Sprechtest` liegt vor dem Probanden auf dem Tisch)

Anleitung: Hier habe ich ein Blatt mit Silben. Diese sollen Sie so schnell wie möglich wiederholen. Ich zeige es einmal vor (papapapapa...).

Sie haben je zwei Versuche. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind, bis ich nach 10 Sekunden 'Stop' sage.

Papapapapa...

Tatatatatata...

Kakakakaka...

Pataka pataka pataka...

Tana tana tana tana...

3. Stimmstabilität (sitzend)

Anleitung: Versuchen Sie den Ton auf /a/ solange wie möglich auszuhalten. Ich mache es einmal vor (aaaaaa....). Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind.

Jetzt /s/ solange wie möglich.

Wiederholen Sie „sat'nam'sat'nam'sat'nam'...“ bis ich 'Stop' sage.

Jetzt „sa'ta'na'ma'sa'ta'na'ma'sa'ta'na'ma'....“ bis ich 'Stop' sage.

Jetzt folgende Frage nachsprechen: „Säg mal, wänn git's hüt z'Nacht?“

(Beim Vorsprechen durch die Autorinnen wird am Ende der Frage die Stimmhöhe angehoben.)

4. Stimmstärke (sitzend)

Anleitung: Zählen sie gleichmässig mit zunehmender Lautstärke von 1 bis 5.

Beginnen Sie flüsternd und enden Sie mit sehr lauter Stimme.

(Vormachen und den 2. Versuch der Person bewerten.)

Vorlage für Sprechtest (Diadochokinese)

papapapapa...

tatatatatata...

kakakakaka...

pataka pataka pataka...

tana tana tana tana....

aaaaa.....

sssssssssssss...

sat nam sat nam sat nam sat nam....

sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma...

DATOSPIR PEAK-10

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que el medidor rojo está en posición cero.
2. Sujete el medidor en posición horizontal y realice una inspiración lo más profunda posible.
3. Comprima firmemente la boquilla entre los labios y expulse lo más rápidamente posible el aire en el medidor.
4. El indicador rojo de la escala saltará a la cifra correspondiente. Anote en un papel la cifra que indica la escala de medición.
5. Coloque de nuevo el indicador rojo en la posición inicial, y repita dos o tres veces el proceso de medición y anote la más elevada en la gráfica adjunta.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Make sure that the red pointer is on zero.
2. Hold the Datospir peak flow in a horizontal position and take a deep breath to draw air into your lungs.
3. Place your lips tightly on the mouthpiece and blow as fast as you can.
4. Your exhaled breath will move the indicator up the scale. Read the value and write it down.
5. Reset the pointer to the bottom of the scale and repeat twice or three times the same process and write down the higher value in the graph.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass der rote Zeiger auf Null steht.
2. Halten Sie das Datospir Peak-Flow-Meter waagrecht und holen Sie so tief wie möglich Luft.
3. Umschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen und blasen Sie, so fest Sie können, in das Peak-Flow-Meter.
4. Ihr Atemstoß bewegt den Zeiger auf der Skala. Lesen Sie den Wert ab und notieren Sie ihn.
5. Setzen Sie den Zeiger wieder auf Null zurück und wiederholen Sie den Test noch zwei - oder dreimal. Notieren Sie den höchsten Wert.

GUIDE D'USAGE

1. Assurez-vous que l'indicateur rouge soit à zéro.
2. Tenir le spiromètre Datospir horizontalement de manière que les doigts n'entravent pas le coulisement de l'indicateur et respirer à fond afin de remplir vos poumons.
3. Placer les lèvres bien contre la pièce buccale et souffler aussi fort et aussi rapidement que possible.
4. Le souffle fera monter l'indicateur le long de l'échelle. Inscrivez la valeur indiquée sur un papier.
5. Re-régler l'indicateur rouge à sa valeur initiale et répéter les étapes ci-dessus deux ou trois fois et inscrire la valeur la plus élevée sur le graphique joint.

DATOSPIR PEAK - 10

MEDIDOR DE FLUJO ESPIRATORIO
PEAK FLOW METER • SPIROMÈTRE (Débit Maximal)**ES**

El medidor de flujo espiratorio DATOSPIR PEAK mide la intensidad del flujo de aire que pasa por sus vías aéreas cuando Ud. realiza una espiración lo más rápida e intensa posible. El nivel de la cifra alcanzada informará a su médico sobre el grado de gravedad de su enfermedad.

UK

The DATOSPIR peak flow meter provides an objective measurement of your Peak Expiratory Flow (PEF) and is a valuable information of your lung functions. The correct use of this instrument will help you and your doctor follow your condition closely and enable him/her to provide the most beneficial treatment for you.

DE

Das DATOSPIR Peak-Flow-Meter liefert ein objektives Messergebnis Ihres Ausatem-Spitzenflusses (Peak-Flow) und damit, bei richtiger Anwendung, eine wertvolle Information über den Zustand Ihrer Atemwege.

FR

Le spiromètre DATOSPIR vous permet de mesurer votre débit maximal expiratoire. Employé correctement, il permettra de donner à votre médecin des informations précieuses sur l'état de vos voies respiratoires, ou de votre allergie.

0318

ENT3826

Sibelman

SIBEL S.A. - Rosselló 500 - 08026 Barcelona
 Ventas Nacionales: Tel. 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelman.com
 Ventas Internacionales / International Sales: Tel. +34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelman.com
 Servicio técnico / Technical serv.: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelman.com
 Fax: +34 93 436 16 11 - Web: www.sibelman.com

Fluß (L/min)

Normale Männer*

Alter (Jahre)	Größe					
	(in) (cm)	60"	65"	70"	75"	80"
		152	165	178	191	203
20		554	575	594	611	626
25		580	603	622	640	656
30		594	617	637	655	672
35		599	622	643	661	677
40		597	620	641	659	675
45		591	613	633	651	668
50		580	602	622	640	656
55		566	588	608	625	640
60		551	572	591	607	622
65		533	554	572	588	603
70		515	535	552	568	582
75		496	515	532	547	560

Normale Frauen*

Alter (Jahre)	Größe					
	(in) (cm)	55"	60"	65"	70"	75"
		140	152	165	178	191
20		444	460	474	486	497
25		455	471	485	497	509
30		458	475	489	502	513
35		458	474	488	501	512
40		453	469	483	496	507
45		446	462	476	488	499
50		437	453	466	478	489
55		427	442	455	467	477
60		415	430	443	454	464
65		403	417	430	441	451
70		390	404	416	427	436
75		377	391	402	413	422

Normale Kinder und Jugendliche

Größe			Größe		
(in)	(cm)	Männlich & Weiblich	(in)	(cm)	Männlich & Weiblich
43	109	147	55	140	307
44	112	160	56	142	320
45	114	173	57	145	334
46	117	187	58	147	347
47	119	200	59	150	360
48	122	214	60	152	373
49	124	227	61	155	387
50	127	240	62	157	400
51	130	254	63	160	413
52	132	267	64	163	427
53	135	280	65	165	440
54	137	293	66	168	454

* Nunn AJH, Gregg I: *Brit Med J* 298:1068-70, 1989.

† Polgar G, Promadhat V: *Pulmonary Function Testing in Children: Techniques and Standards*. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1971.

Diese Tabellen dienen nur als Richtlinien. Das National Asthma Education and Prevention Program empfiehlt, den persönlichen Höchstwert als Basislinie einzusetzen. Der persönliche Höchstwert ist der höchste maximale Flußwert, den ein Patient erreichen kann, wenn sich sein Asthma unter Kontrolle befindet.

VI. Anleitung für Messverfahren: Auswertung

Anleitung für Messverfahren: Auswertung

23. Februar 2011

01. Juni 2011

1. Spirometer

Nur der Beste der drei Werte gilt.

2. Diadochokinese

Der Bessere der zwei Werte gilt.

Tonbandaufzeichnung pro Person: die ersten 3 Sekunden verwerfen, während den nächsten 5 Sekunden die Anzahl Silben zählen. Die Silbenanzahl durch 5 dividiert ergibt die Anzahl Silben pro Sekunde. Den erhaltenen Wert in die Tabelle einfügen. Mit Normwert vergleichen und entsprechend unter verlangsamt bzw. stark verlangsamt einstufen.

3. Stimmstabilität

Für /a/ und /s/: Die Anzahl Sekunden der Tonhaldedauer auf /a/ bzw. /s/ notieren. Gemäss Kriterien UNS 7.2 Stimmstabilität auswerten (Richtwert 12 Sekunden). 'Sat nam' und 'sa ta na ma' gemäss Kriterien UNS 7.2 Stimmstabilität auswerten. Alltagssatz „Säg mal, wänn gits hüt z'Nacht?“ Den 2. Satz der Versuche bewerten. Letzteres zusätzlich als Spontansprache beurteilen und beschreiben.

4. Stimmstärke

Gemäss 6a) bis 6e) Stimmstärke Frenchay S.33 (alte Version).

Legende: 0 = nicht auffällig, X = auffällig, siehe auch Vermerk auf Auswertungsblatt.

Alle Beurteilungen werden durch die Autorinnen gemeinsam vorgenommen!

Grundsatzüberlegungen zum Erstellen von Messverfahren bei Parkinson-Symptomatik:

1. Beeinträchtigte Atemmuskulatur → **Schwächung der Stimm-Lautstärke**
Spirometer: Kraft der Ausatmung (expiratorische Vitalkapazität)
2. Falsche Anspannung oder Unterfunktion der Kehlkopfmuskeln → **heisere Stimme**
RHB-Bewertung
3. Beeinträchtigte Muskeln im Zungen-Mundbereich → **undeutliche Aussprache**
Diadochokinese 5 sec.
4. Beeinträchtigung des gesamten Sprechvorganges → **„Festhaken“ der Sprache**
(bzw. auch Silben „verhaken“/wiederholen)
Diadochokinese 5 sec.

Überlegungen der Autorinnen zum Erarbeiten der spezifischen Messverfahren

Grundüberlegungen

-In welchen Bereichen des Sprechens zeigen junge Betroffene möglicherweise erste Einschränkungen? Welche sprechtechnischen Fähigkeiten sind betroffen? (Sprechen = Atmung, Stimme, Artikulation, Prosodie/Sprechtempo. Die Resonanz wollen wir nicht genauer untersuchen, da sie für die Verständlichkeit zweitrangig ist. Schluck- und Speichelprobleme untersuchen wir nicht, da sie in den Bereich der Dysphagie fallen. Sie beeinflussen zwar die Verständlichkeit, können jedoch durch Mantras vermutlich nur gering oder nicht beeinflusst werden. Andere Therapieansätze wären nötig aus dem Bereich Dysphagie).

Erste Vermutungen/Hypothesen bildeten wir aufgrund der Beobachtung der Gruppe während eines Selbsthilfetreffens im Jan 2011 (anhand Symptom- und Diagnostikbeschreibung aus Script E. Hunziker)

-Welche Testverfahren werden bei neurologischen Erkrankungen im Erwachsenenalter für die Diagnostik eingesetzt? (zuerst Übersicht verschaffen über UNS, Frenchay etc. siehe Skript E. Hunziker)

-Gibt es überhaupt messbare Kriterien, die etwas Wesentliches über Parkinson-Symptome im Sprechbereich aussagen und gleichzeitig zur Beantwortung unserer Fragestellung etwas beitragen?

-Was genau wollen wir testen? Was ist für die Beantwortung der Fragestellung relevant? Wie können wir diese Einschränkungen am besten, zielgerichtet testen (mit einfachen Mitteln, da uns keine Apparate und keine Arztberichte oder phoniatische Gutachten zu Verfügung stehen)? → Validität überprüfen und Auswahl treffen!

-Umfang: Wie viel Zeit dürfen die Tests maximal in Anspruch nehmen (Ermüdung der Testpersonen! / wie viel Zeit können Testpersonen zu Verfügung stellen etc.)? → Prioritäten festlegen und erneut Auswahl treffen! Worauf können wir allenfalls verzichten?

-Spielt die Reihenfolge der Tests eine Rolle? → Spirometer als erstes, da einziger quantitativer Test unserer Testauswahl. Keine Verfälschung der Werte aufgrund allfälliger Ermüdung der Probanden.

-Objektivität: Testvorgang optimieren durch möglichst immer gleiches Vorgehen (Anfang- und Enderhebung möglichst gleich standardisiert, 2 Testpersonen sollen gleich anleiten → Verfassen von exakten Anleitungstexten für die einzelnen Messungen, da exakte Ausführung im UNS zu wenig gut dokumentiert ist (ist nicht standardisiertes Verfahren)

Auswahlkriterien/Abänderungsüberlegungen zu den einzelnen Untertests

Kriterien für Zusammenstellung der einzelnen Untertests:

Wir möchten die Sprachproduktion auf möglichst allen, an der Produktion von Sprache beteiligten und möglicherweise durch Parkinson eingeschränkten Bereichen erfassen.(4 wesentliche Bereiche)

-Lunge: Wie viel Luftvolumen steht zur Verfügung (Voraussetzung für Stimmproduktion) und wie schnell kann sie ausgestossen werden (Voraussetzung für Lautstärkeproduktion)

-Kehlkopf und Stimmlippen: Wie gut können die Stimmlippen schwingen und wie gut ist die Koordination der Stimmlippenspannung

-Resonanzräume: Können sie genügend genutzt werden? (Funktion Velum?)

-Artikulationsorgane (Mundmotorik, Zungenbeweglichkeit, Kieferöffnung)

-Anmerkung: Mentale Störungen liegen bei unserer Versuchsgruppe nicht vor (junge Parkinsonbetroffene, keine Stadien von fortgeschrittener Erkrankung)

Spirometer

Gibt Auskunft über Vitalkapazität, d.h. maximaler Luftausstoss. Gibt Aufschluss, ob dem Betroffenen ausreichend Luft für das Sprechen zur Verfügung steht.

Ausführung nach Gebrauchsanleitung vom Hersteller plus Festlegung der genauen, wörtlichen Anleitung der Probanden durch die Autorinnen.

Diadochokinese aus UNS

Geeignetster Untertest . Enthält sehr viele der möglicherweise beeinträchtigten Funktionen der Parkinson-Betroffenen (Verlangsamung, Arrhythmien, Artikulationsschärfe, etc.) Sagt etwas über die Funktionalität der Artikulationsorgane bei erhöhter Geschwindigkeit aus.

Stimmstabilität aus UNS

Gibt differenziert Auskunft über die verschiedenen Funktionen des Kehlkopfes bzw. der Stimmbänder.

Hier folgende Anpassungen getroffen:

-/a/ - Laut zu testen erscheint als sehr sinnvoll, da Betroffene eine Einschränkung der max. Kieferöffnung haben können. /a/ ist der Laut mit grösster Kieferöffnung!

-Möglichst langes Aushalten des Tones /s/ anstelle von /i/: Anstelle des Testens eines 2.Vokales ziehen wir einen Zischlaut vor, da er ein Ströhmer ist. Es werden

somit die Zungenbeweglichkeit und die Lippenformung auch beurteilt. Ebenso beobachteten wir in der Spontansprache einzelner Gruppenmitglieder Probleme bei der Artikulation von Zischlauten u.a. auch des /s/. Ausserdem interessant ist der Laut /s/, da er in den von uns ausgewählten Mantras wiederholt vorkommt.

-Prüfung der beiden Mantras. Wir prüfen somit genau das, was die Leute die ganze Zeit üben werden. Die Validität ist 100%.

-Prüfung eines von uns kreierten Alltagssatzes:

In Schweizerdeutsch, da Betroffene, dies vor allem gebrauchen müssen (Muttersprache. Viele Probanden sind nicht mehr berufstätig oder müssen nicht zwingend häufig Hochdeutsch reden)

Ein Alltagssatz gibt Rückschlüsse über den Transfer des Gelernten in den Alltag (ICF).

Dieser Satz enthält Konsonanten der 3. Artikulationstelle. In den ausgewählten Mantras gibt es keine Laute aus der 3. Artikulationstelle! Auswirkung darauf?

Dieser Satz enthält alle Laute aus den Mantras, aber in anderen Lautkombinationen (Rückschlüsse auf Transfer der geübten Laute in andere Silbenkombinationen)

Der Satz enthält auch schwierige Doppelkonsonanzen wie ts oder zn oder cht = Höhere Anforderung an Artikulation, als geübte Mantras → Haben Mantras pos. Wirkung auf nicht geübte Laute? Und auf Schwierige nicht geübte Lautkombinationen?

Es ist ein Fragesatz: Zeigt, ob Betroffener Stimme anheben kann am Schluss des Satzes. Wird Prosodie angewendet?

Es ist ein zusammengesetzter Satz: HS und NS. Erfordert somit eine Einteilung mit Sprechpause(n), d.h. eine Einteilung des Textes mit Atempausen. Sprechrhythmus und Ateemeinteilung können beurteilt werden. Wenn Betroffene eingeschränkt sind in der Deutlichkeit der Artikulation, ist Abspannen (gemäss Prinzip Schaffhorst Anderson) auch nur eingeschränkt möglich.

Stimmstärke aus Frenchay

Die Lautstärke ist weitgehend massgeblich dafür verantwortlich, ob man vom Gesprächspartner verstanden wird. Die Dosierung der Lautstärke ermöglicht erst eine effektive Prosodie und erleichtert dem Zuhörer, nicht gut Artikuliertes gedanklich zu ergänzen (vgl. Gadler, H. (2006), Seite 64-67).

Der Test wird genau nach Frenchay ausgeführt und zu zweit ausgewertet (Erhöhung der Objektivität).

VII. Fragebogen zu Beginn

Fragebogen zu Beginn 1

Samstag 8. Januar 2011 [REDACTED]

Personalangaben verschlüsselt R.

Buchstabe der Mutter, dann 1. Buchstabe des Vornamens des Vaters ____ (z.B. LH)

Tag und Monat des Geburtsdatums der Mutter (ohne Jahreszahl) ____ (z.B. 03.06.)

R [REDACTED]

Symptome

Haben Sie Einschränkungen aufgrund des Parkinson in ihrem Alltag?

Wenn ja, welche?

Müdigkeit, langsam, Funktionen, Koordination

Sind Sie berufstätig?

Nein

Ausser Haus/zuhause?

Haushalt

Zu wie viel Prozent?

60%

Welche Einschränkungen erschweren ihre Berufsausübung?

Gemüse rücken, Staubsaugen, Bett aufräumen

Haben Sie Einschränkungen bei der Atmung?

Welcher Art? schwer Atmigkeit beim Gehen

Immer oder in welchen Situationen?

beim Gehen

Haben Sie Einschränkungen beim Sprechen?

Ja

Immer oder in speziellen Situationen?

Z.B bei Müdigkeit, Stresssituationen, sprechen in der Öffentlichkeit, teils, teils
Telefongespräche, und anderes.

(Bitte unterstreichen oder ergänzen)

Macht es Ihnen Mühe laut zu reden? Ja

Sind Sie öfters heiser? Ja

Sprechen Sie manchmal undeutlich? Ja

Stockt ihre Sprache manchmal? Ja

Ressourcen

Was hilft Ihnen mit Parkinson umzugehen?

Selbstkontrolle, abwechslungs

Besuchen Sie im Moment Therapien? Welche?

Physio, Kineselogie, Fitness (Krafttraining)

Hatten Sie jemals Therapie zur Unterstützung ihrer Sprache? Welche?

Nein

Haben Sie schon mal Yoga gemacht? Nein

Was haben Sie für Erwartungen an einen Yoga-Kurs?

Gleichgewicht

Haben Sie die Möglichkeit/Zeit die Übungen zuhause zu wiederholen? Ja

Wären Ihnen morgens und abends je 10 Minuten üben eventuell möglich? Ja

Wenn nicht, wie viel wäre möglich?

Gestaltung des Kurses

Ist es Ihnen möglich über 4 Monate alle 14 Tage zu kommen?

Haben Sie Zeit am:

Donnerstagnachmittag?

Freitagnachmittag?

Samstag?

Mittwoch? Ja

Wäre es Ihnen möglich nach Zürich-Oerlikon an die HfH zu kommen? Ja

Name:

Datum:

Fragen zum Beginn 2

Wie hoch ist ihre Motivation zuhause zu üben während 14 Wochen 2 x täglich 6 bis 8 Minuten?

Bitte ankreuzen (0 = unmotiviert, 10 = stark motiviert):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bemerken Sie Veränderungen der Stimme und des Sprechens, die Sie auf die Parkinsonerkrankung zurückführen?

Wenn ja, welche? wenig mittel stark (ankreuzen)

Sprechverlangsamung

Unregelmässiger Rhythmus

Auftreten von Pausen

Versagen der Stimme

Lautstärkeveränderung

Stimmzittern

Monotone Stimme

Anderes: _____

Nehmen Sie zurzeit Medikamente?

Wenn ja, welche? Dosierung?

Azilect 1m, Neupro 8mg, Madopar 3x125mg

Haben Sie zurzeit andere körperliche Beeinträchtigungen?

(z.B. Erkältung, Asthma, Heuschnupfen, kürzliche Operation etc.)

5.11.2010, Arthrose am grossen Zehen rechts,
wurde gekürzt und versteift

Wie würden Sie allgemein ihre Verfassung einschätzen?

Bitte ankreuzen (0 = müde, 10 = fit):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H.G.

Fragebogen zu Beginn 1

Samstag 8. Januar 2011

Personalangaben verschlüsselt H.

Buchstabe der Mutter, dann 1. Buchstabe des Vornamens des Vaters ____ (z.B. LH)

Tag und Monat des Geburtsdatums der Mutter (ohne Jahreszahl) ____ (z.B. 03.06.)

Symptome

Haben Sie Einschränkungen aufgrund des Parkinson in ihrem Alltag?

Wenn ja, welche? Linke Seite Rigor ^{mit Schmerzen} Hand + Fuss, Schulter, Rücken

Marschieren max 2h, nachher schlapp

Schwimmen max 500m, nachher Arm kaputt

Sind Sie berufstätig? nein

Ausser Haus/zuhause? Rente

Zu wie viel Prozent?

Welche Einschränkungen erschweren ihre Berufsausübung?

Haben Sie Einschränkungen bei der Atmung?

Welcher Art? unwillkürliches Luftschlucken (wekrampfbes. Zw. erchfell)

Immer oder in welchen Situationen?

Stress

Haben Sie Einschränkungen beim Sprechen?

öfters heiser

Immer oder in speziellen Situationen? je nach Tagesform

Z.B bei Müdigkeit, Stresssituationen, sprechen in der Öffentlichkeit, Telefongespräche, und anderes.

(Bitte unterstreichen oder ergänzen)

Macht es Ihnen Mühe laut zu reden? ja

Sind Sie öfters heiser? ja

Sprechen Sie manchmal undeutlich? ja

Stockt ihre Sprache manchmal? ja

H.G.

Ressourcen

Was hilft Ihnen mit Parkinson umzugehen?

generell Viel Bewegung

Besuchen Sie im Moment Therapien? Welche?

Shiatsu

Hatten Sie jemals Therapie zur Unterstützung ihrer Sprache? Welche?

nein

Haben Sie schon mal Yoga gemacht?

nein

Was haben Sie für Erwartungen an einen Yoga-Kurs?

Abbau der Verkrampfung (Rigor)

Haben Sie die Möglichkeit/Zeit die Übungen zuhause zu wiederholen?

Ja

Wären Ihnen morgens und abends je 10 Minuten üben eventuell möglich?

Ja

Wenn nicht, wie viel wäre möglich?

Gestaltung des Kurses

Ist es Ihnen möglich über 4 Monate alle 14 Tage zu kommen?

Haben Sie Zeit am:

Donnerstagnachmittag?

Freitagnachmittag?

Samstag?

HfH woch 17 Uhr.

Wäre es Ihnen möglich nach Zürich-Oerlikon an die HfH zu kommen?

ja

Name: H. [REDACTED]Datum: 23.2.11**Fragen zum Beginn 2**

Wie hoch ist ihre Motivation zuhause zu üben während 14 Wochen 2 x täglich 6 bis 8 Minuten?

Bitte ankreuzen (0 = unmotiviert, 10 = stark motiviert):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~~10~~

Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 ~~2~~ 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 ~~1~~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bemerken Sie Veränderungen der Stimme und des Sprechens, die Sie auf die Parkinsonerkrankung zurückführen?

Wenn ja, welche?: wenig mittel stark (ankreuzen)

Sprechverlangsamung

Unregelmässiger Rhythmus

Auftreten von Pausen

Versagen der Stimme

Lautstärkeveränderung

Stimmzittern

Monotone Stimme

Anderes: _____

Nehmen Sie zurzeit Medikamente?

Wenn ja, welche? Dosierung?

Carbidopa / Levodopa CR 25/100 4x pro tag
mg.

Haben Sie zurzeit andere körperliche Beeinträchtigungen?

(z.B. Erkältung, Asthma, Heuschnupfen, kürzliche Operation etc.)

Wie würden Sie allgemein ihre Verfassung einschätzen?

Bitte ankreuzen (0 = müde, 10 = fit):

0 1 2 3 4 5 6 ~~7~~ 8 9 10

Fragebogen zu Weg 2

Samstag 8. Januar 2011

Personalangaben verschlüsselt D.

Buchstabe der Mutter, dann 1. Buchstabe des Vornamens des Vaters ____ (z.B. LH)

Tag und Monat des Geburtsdatums der Mutter (ohne Jahreszahl) ____ (z.B. 03.06.)

Symptome

Haben Sie Einschränkungen aufgrund des Parkinson in ihrem Alltag?

Wenn ja, welche?

Verlangsamung der Bewegungen (Konzentration)

Sind Sie berufstätig? *Ja 40% (~~30%~~)*

Ausser Haus/zuhause? *Ja*

Zu wie viel Prozent? *40%*

Welche Einschränkungen erschweren ihre Berufsausübung?

Tremor/Rigor

Haben Sie Einschränkungen bei der Atmung?

Welcher Art? *Flachatmung*

Immer oder in welchen Situationen?

Unter Stress

Haben Sie Einschränkungen beim Sprechen?

Undeutliche Sprache

Immer oder in speziellen Situationen? *(Meist)*

Z.B bei Müdigkeit, Stresssituationen, sprechen in der Öffentlichkeit,

Telefongespräche, und anderes.

(Bitte unterstreichen oder ergänzen)

Macht es Ihnen Mühe laut zu reden? *Ja*

Sind Sie öfters heiser? *Nein*

Sprechen Sie manchmal undeutlich? *Ja*

Stockt ihre Sprache manchmal? *Nein*

Ressourcen

Was hilft Ihnen mit Parkinson umzugehen?

Das Umfeld

Besuchen Sie im Moment Therapien? Welche? *Nein*

Hatten Sie jemals Therapie zur Unterstützung ihrer Sprache? Welche?

Nein

Haben Sie schon mal Yoga gemacht? *Ja*

Was haben Sie für Erwartungen an einen Yoga-Kurs?

Birgespann

Haben Sie die Möglichkeit/Zeit die Übungen zuhause zu wiederholen? *Ja*

Wären Ihnen morgens und abends je 10 Minuten üben eventuell möglich? *Ja*

Wenn nicht, wie viel wäre möglich? *—*

Gestaltung des Kurses

Ist es Ihnen möglich über 4 Monate alle 14 Tage zu kommen?

Haben Sie Zeit am:
Donnerstagnachmittag? *Mi. / ~~Do~~ ja*
Freitagnachmittag? *→ Ja*
Samstag?

Wäre es Ihnen möglich nach Zürich-Oerlikon an die HfH zu kommen?

Ja

Name:

[Redacted Name]

Datum:

23.2.11

Fragen zum Beginn 2 D.

Wie hoch ist ihre Motivation zuhause zu üben während 14 Wochen 2 x täglich 6 bis 8 Minuten?

Bitte ankreuzen (0 = unmotiviert, 10 = stark motiviert):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bemerken Sie Veränderungen der Stimme und des Sprechens, die Sie auf die Parkinsonerkrankung zurückführen?

Wenn ja, welche? wenig mittel stark (ankreuzen)

- Sprechverlangsamung
- Unregelmässiger Rhythmus
- Auftreten von Pausen
- Versagen der Stimme
- Lautstärkeveränderung
- Stimmzittern
- Monotone Stimme

Anderes: _____

Nehmen Sie zurzeit Medikamente?

Wenn ja, welche? Dosierung?

*6x 125mg Levodopa
1x 20mg Neupro
1x 1mg Aritel*

Haben Sie zurzeit andere körperliche Beeinträchtigungen?

(z.B. Erkältung, Asthma, Heuschnupfen, kürzliche Operation etc.)

Nein

Wie würden Sie allgemein ihre Verfassung einschätzen?

Bitte ankreuzen (0 = müde, 10 = fit):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIII. Fragebogen zum Schluss

Name: [REDACTED] R [REDACTED]
 Geburtsdatum: 5.2.1952
 Zivilstand: verheiratet

Datum: 29.5.11

Fragen zum Schluss

1. Hat Ihnen persönlich das Projekt etwas gebracht?

Bitte ankreuzen (0 = nichts, 10 = sehr viel):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Haben Sie das Gefühl, dass sich ihre Stimme und ihr Sprechen im Verlauf des Mantra-Programms verändert haben? Wenn ja, wie?

(z.B. Verständlichkeit, Atemvolumen, etc.)

3. Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Wie beurteilen Sie jetzt, nach dem Mantra-Programm, ihre Stimme und ihr Sprechen?:

wenig mittel stark (ankreuzen)

Sprechverlangsamung →

Unregelmässiger Rhythmus →

Auftreten von Pausen →

Versagen der Stimme →

Lautstärkeveränderung →

Stimmzittern →

Monotone Stimme →

mehr „Schnuf“ (Atemvolumen) →

Anderes: _____

5. Haben Sie Rückmeldungen in Bezug auf ihr Sprechen aus ihrem Umfeld erhalten?

(z.B. Verbesserung der Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechlust, etc.)

Ja, von meiner Familie zuerst, dann Kollegen später

Name: H
 Geburtsdatum: 7.6.45
 Zivilstand: Ledig

Datum: 1.6.11

Fragen zum Schluss

1. Hat Ihnen persönlich das Projekt etwas gebracht?

Bitte ankreuzen (0 = nichts, 10 = sehr viel):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Haben Sie das Gefühl, dass sich ihre Stimme und ihr Sprechen im Verlauf des Mantra-Programms verändert haben? Wenn ja, wie?

(z.B. Verständlichkeit, Atemvolumen, etc.)

Das Flachatmen hat zum grossen Teil einem grösseren Brustkorb und einem aktiveren Zwerchfell Platz gemacht

3. Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!

Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Wie beurteilen Sie jetzt, nach dem Mantra-Programm, ihre Stimme und ihr Sprechen?:

	wenig	mittel	stark (ankreuzen)
Sprechverlangsamung	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unregelmässiger Rhythmus	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auftreten von Pausen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Versagen der Stimme	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lautstärkeveränderung			<input checked="" type="checkbox"/> Verbesserung! 100%
Stimmzittern	<input checked="" type="checkbox"/>		
Monotone Stimme	<input checked="" type="checkbox"/>		
mehr „Schnuf“ (Atemvolumen)			<input checked="" type="checkbox"/> Verbesserung! 100%
Anderes: _____			

5. Haben Sie Rückmeldungen in Bezug auf ihr Sprechen aus ihrem Umfeld erhalten?

(z.B. Verbesserung der Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechlust, etc.)

Die Lautstärke ist wieder voll da, wie früher.

Die Sprech- und Singlust hat enorm zugenommen

Die Heiserkeit ist beinahe weg

6. Wie gut waren ihre Möglichkeiten das Mantra-Programm ausserhalb des Kurses zu üben?

Bitte ankreuzen (0 = keine Möglichkeit, 10 = sehr gute Möglichkeiten):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~~10~~

7. Gab es Umstände, die Sie daran hinderten optimal zu üben? *nein*
(z.B. Zeitmangel, Müdigkeit, Schlafprobleme, Parkinsonsymptome, Medikamentenänderung, Motivationsschwankungen, Sinnhaftigkeit des Projekts, physische und/oder psychische Beeinträchtigungen, anderes)

8. Wie war das Verhältnis Aufwand (z.B. Anreise, Integration in Tagesstruktur, Zeitressourcen) und Ertrag (Wohlbefinden) in Bezug auf:

- a) das individuelle Mantra-Üben? *Ertrag 100%*
b) den gemeinsamen Yoga-Kurs? *" 50%*

9. Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?
Bzw. wie war der Verlauf während den letzten drei Monaten?

Bitte unterstreichen und/oder ergänzen:

- a. gleichbleibend *Rigor bis ein wenig* b. verbessert c. verschlechtert d. anderes zu d.:

Bitte zusätzlich ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 ~~1~~ 2 ~~3~~ 4 5 6 7 8 9 10

*Korrektur durch H.:
1 ist korrekt!*

10. Welches Mantra hat Ihnen am besten zugesagt?

Bitte nach Rangordnung 1, 2, 3, 4 nummerieren (1=am besten).

- 1* sa ta na ma
3 sat nam
4 lam vam ram yam ham om
2 Lokaha samastaha sukhinu bavantu

Weshalb? 1 = kurz und bündig

Name: [REDACTED]
 Geburtsdatum: 13.5.1963
 Zivilstand: verheiratet

Datum: 1.6.11

Fragen zum Schluss

1. Hat Ihnen persönlich das Projekt etwas gebracht?
 Bitte ankreuzen (0 = nichts, 10 = sehr viel):

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Nein meine Stimme beeinflusst auf dem Tierman best.

2. Haben Sie das Gefühl, dass sich ihre Stimme und ihr Sprechen im Verlauf des Mantra-Programms verändert haben? Wenn ja, wie?
 (z.B. Verständlichkeit, Atemvolumen, etc.)

Nein

3. Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein!
 Bitte ankreuzen (0 = keine Einschränkung, 10 = starke Einschränkung):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2

4. Wie beurteilen Sie jetzt, nach dem Mantra-Programm, ihre Stimme und ihr Sprechen?:
 wenig mittel stark (ankreuzen)

- Sprechverlangsamung
- Unregelmässiger Rhythmus
- Auftreten von Pausen
- Versagen der Stimme
- Lautstärkeveränderung
- Stimmzittern
- Monotone Stimme
- mehr „Schnuff“ (Atemvolumen)
- Anderes: _____

5. Haben Sie Rückmeldungen in Bezug auf ihr Sprechen aus ihrem Umfeld erhalten?
 (z.B. Verbesserung der Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechlust, etc.)

Nein

IX. Interviews und Leitfragen

Interview mit R. vom 1. Juni 2011

Häsch dänn Schüb kha i dä letschte Wuche?

-Ja, sit 10 Täg hani meh Medikament und bi au meh müed. Ich lauf zwar au meh, vor allem verusse.

--

Häsch s'Gfühl, dass die Yoga-Mantras bi dir öpis veränderet händ während dem Projekt?

-Ja, aso ich han Yoga kenne glernt, aso au d'Mantras. Ich han das nöd kännnt kha. Ich han au immer glaubt, dass ich nöd is Yoga chan mit mine Gleichgewichtsstörige und jetzt hani glernt, dass das gar nöd wahr isch, dass das glich ghat. Mir hät s'Wüsse öpis bracht, au s'mitenand zäme si, öp d'Körperüebige öpis bracht hät weiss i nöd, aber ich mach d'Mantras au immer dehei. Ich han s'eifach süsch vorher nüd kännnt.

Chönd'sch dänn öpis im Bezug uf de Körper säge?

-Bim Körper nöd, aber bi de Stimm han ich's Gfühl. Ich bi luter. Und vorher häts mir bim Schwätze, wänn i amig ufgregt gsi bin, d'Stimm abgestellt. Das hani jetzt eigentlich praktisch nüme.

Häsch au s'Gfühl, es hegi öpis mit em Schnuf ztue?

-Ja, ich han beobachtet, wänn ich vom Bus heilaufe, hani vilicht statt mindestens 10 nur no 8 Minute. Und wänn ich mit em Poschtichäreli dä Stutz uf muäss, muäss i nüm ganz eso fescht chüche wie auscho.

Schön.

-Ja, also det häts mer vil bracht, find ich.

Und meinsch, du wirsch in Zukunft mal esones Mantra für dich spreche oder übe?

-Ja, wird ich. Ich fang sogar mängisch, während em Mantra ufsäge, a singe; au im Bed. Das mach ich so wie mini Physio-üebige au regelmässig.

Das find ich überhaupt super, wänn du für dich so en guete Tagesablauf igrichtet häsch.

-Ja das lernt mer, au wäg dä Medikament.

Isch`s dänn für öi, zum dahere cho und au wider heireise, es grosses Problem?

-Ja also ich bin da sicher öper, im Vergleich zu de andere, wo es grosses Problem damit hät. Bi mir muess nur öpis echli andersch si, dänn gaht's scho fascht nüm mit de zitliche Ufteilig. Ich chum dänn glich, aber ich bin dänn scho nudelfertig, wänn ich achume.

Wämer jetzt das Projekt wider würed mache, was wär denn vorteilhaft?

-Dä Kurs eher grad bi öis durefüere. Au grad für die wo no schaffed wär's eifacher.

// R. erzählt eine Weile von ihrer momentanen psychischen Krise //

....und ich han nöd ufgeh, gäll!

Du häsch es vom Körperliche her ja au öpe am schwierigste kah so für d'Üebige z'mache und bisch doch debi blibe.

Findsch mer hät öpis muese andersch mache?

-Nei, ir händ das guet gmacht.

Danke vilmal.

Interview mit H. vom 1. Juni 2011

-Bisch z'fride mit mir?

Ja, mer merkt, du häsch güebt!

-Ja, ich mach au immer. Ich singe im Auto und zwar i allne Lutschtärkene, das chasch süsch niäne. Dihei gaht das nöd. Aber wäred em Autofahre, wänn i zum schwümme gha, dänn sing ich na. Da stellt eim uf, wämer eso mit de Stimm cha schaffe, vo ine her.

Dänn hät's (*das Projekt*) dir öpis bracht?

-Ja, dank öi. Ir händ das usglöst.

Du häsch es sälber gmacht, oder nöd?

-Ja, doch! Hingäge d`Körper-Yoga-Uebige sind für mich nüd so guet, für das bin ich z'schtiif. Aber Schwümme tuet mir guet und zwar täglich.

Was meinsch zu dene zwei Mantras. Wirsch die wider emal mache?

-Jaa, au regelmässig. Jetz gani am nächste Samstig mal nach Winterthur in das Mantra-Singe mit Mudra meditiere. Ich bin gspanne, wie das wird si. Die Mudra-Stellige nemid mi au wunder. Aber Singe weti eigentli scho. Zersch hani gmeint ir mached nur Yoga (*Körperübungen*). Ich bin gar nüd recht drus cho am Afang. Jetzt hani mini Stimm känneglernt!

Was häsch denn s'Gfühl hät sich stimmlich für dich verändert?

-Ich bin weniger heiser. Ja, psychisch isch's au irgendwie besser. So sich usdrucke, au mit de Stimm. Das isch wichtig. Die isch bi mir echli igschlafe gsi dur das Parkinson.

Häsch dänn au Rückmeldige so us dim Umfeld?

-He, he (lacht). Ja s' Rede isch eifach lüeter worde. Ich mach mich ehner bemerkbar und au mit Schwung. Es macht also vil us, ich bin froh drum. Ja, mer lernt immer wider öpis, oder? S' Einte führt zum andere und gaht witer.

Schnufmässig, hät sich öpis verändert?

-Moll, dunkt mi au. Ich bin da une bim Zwerchfell ja echli verchlemmt. Mich dunkt, das hät sich au glöst da. S' Volume isch grösser worde. Vorher hani eigentlich nur da obe gschnuft (*seine Gestik meint wohl: Hochatmung*).

Freut mi.

Danke vilmal.

Interview mit D. vom 1. Juni 2011

Wie isch das Projekt für dich gsi?

-Ebe d`Medikament hani muesse verdopple. Au dä Ufwand, mit de Übige, dä hämer scho unterschätzt.

Ja, es isch au so, dass mir realistisch wänd luege, was isch sinnvoll. Für Lüt wo no schaffed isch dä Übigsufwand offebar enorm schwer izboue?

-Ja mit allem woni au no süsch mach, wie d`Selbsthilfegruppe leite, Familie und na anders, isch es scho chli a de Grenze.

Mir hoffed, mir heget oi nüd z`fescht strapaziert.

-Nei, nei, seb nöd.

Häsch du jetzt s`Gfühl, es heg der öpis bracht?

-Es isch ganz klar im falsche Zytpunkt gsi für mich. Mit dem was alles glofe isch, und dä Medikamente-Änderige, isch alles echli erschwert gsi. Ich bhalte sicher d`Übige (*Mantras*) uf und starte später namal neu.

Und ebe d`Übige für dich apasse muesch, häsch mal verzellt?

-Ja, ebe d`Fiinmotorik isch schwierig. S`Fingertüpfe und das vüre- und zruggführe vo de Hand, das löst bi mir Tremor us.

D`Konsequenz wär jetzt für dich eifach, dass du nur tuesch schwätze und nüd bewege?

-Ja genau, ich glaub scho. D`Motorik isch eifach schwach, und chan nüd besser werde.

Das was ich am meischte gschätzt han, isch gsi z`merke, dass i de Fokus muess andersch setze, so wienis am Afang gmacht han. D`Disziplin isch für mich keis Problem, aber wenn`s mer de Tremor uslöst, das chan`s nüd si.

Nei, genau.

Danke vilmal.

Leitfragen für das Interview vom 1.Juni 2011

Welche Erfahrungen hast du während dem Mantra-Yoga Programm gemacht?

Was hat dir das Projekt gebracht?

Hat das Üben der zwei Yoga-Mantras etwas bei dir verändert?

In Bezug auf deinen Körper?

In Bezug auf dein Sprechen?

In Bezug auf dein Atemvolumen?

In Bezug auf deine Stimme?

Hast du diesbezüglich auch Rückmeldungen aus deinem Umfeld?

Denkst du, du werdest nach Abschluss unseres Projekts weiterhin Mantras rezitieren/üben?

Wenn das Projekt nochmals durchgeführt würde, was müsste abgeändert werden?

War der Übungsaufwand daheim zu gross für Berufstätige?

Zu schwierig im Alltag einzubauen?

War die Anreise zum Mantra-Yoga Kurslokal für dich zu ermüdend/erschwerend?

Was hätten wir Leiterinnen anders/besser machen können?

Würdest du dich rückblickend wieder entscheiden bei diesem Projekt mitzumachen?

Würdest du bei einem Aufbaukurs oder Nachttests mitmachen?

(Die einzelnen Projektteilnehmer wurden vor der letzten Mantra-Yogalektion in einem separaten Zimmer durch Sylvia Künzi befragt.)

X. Mantra-Yoga Übungskontrolle 1 – 7 und Übungsanleitung

Mantra-Yoga Übungskontrolle 1

Name: R [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
<i>Muster</i>	mo	X	ok.	0	müde
	ab	X	ok.	X	ok.
Do	mo	X	ok	X	ok
24.02.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	ok
25.02	ab	X	ok	X	ok
Sa	mo	X	ok	X	ok
26.02.	ab	X	ok	X	ok
So	mo	X	ok	X	ok
27.02.	ab	X	ok	X	ok
Mo	mo	X	ok	X	ok
28.02.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	0	vergessen	0	vergessen
01.03.	ab	X	ok	X	ok
Mi	mo	X	ok	X	ok
02.03	ab	X	ok	X	ok
Do	mo	X	ok	X	ok
03.03.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	ok
04.03.	ab	X	ok	X	ok
Sa	mo	0	war auswärts	0	war auswärts
05.03.	ab	0	war auswärts	0	war auswärts
So	mo	0	war auswärts	0	war auswärts
06.03.	ab	X	ok	X	ok
Mo	mo	X	ok	X	ok
07.03.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	0	war auswärts	0	war auswärts
08.03.	ab	0	war auswärts	0	war auswärts
Mi	mo	X	ok	X	ok
09.03.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

bessere Atmung, Nackenwirbel geschmerzt

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

keine

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

keine wesentlicher Unterschiede

Mantra-Yoga Übungskontrolle 2

Name: R

23.3.11

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	ok	X	ok
10.03.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	ok
11.03.	ab	0	depressiv	0	depressive
Sa	mo	0	depressiv	0	depressiv
12.03.	ab	X	ok	X	ok
So	mo	0	auswärts	0	auswärts
13.03.	ab	0	auswärts	0	auswärts
Mo	mo	X	ok	X	ok
14.03.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	X	ok	X	ok
15.03.	ab	X	ok	X	ok
Mi	mo	X	ok	X	ok
16.03.	ab	X	ok	X	ok
Do	mo	X	ok	X	ok
17.03.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	ok
18.03.	ab	0	müde/unwohl	0	müde/unwohl
Sa	mo	0	unwohl/depressiv	0	unwohl/depressiv
19.03.	ab	0	unwohl/depressiv	0	unwohl/depressiv
So	mo	0	unwohl	0	unwohl
20.03.	ab	X	ok	X	ok
Mo	mo	X	ok	X	ok
21.03.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	X	ok	X	ok
22.03.	ab	X	ok	X	ok
Mi	mo	X	ok	X	ok
23.03.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

Schwändig mit geschlossenen Augen

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

innere Ruhe für einen Moment

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

etwas deutlicher als auch schon

Mantra-Yoga Übungskontrolle 3

Name: R [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

6.4.11

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	ok	X	ok
24.03.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	Unwohlsein
25.03.	ab	X	ok	X	Unwohlsein
Sa	mo	X	ok	X	ok
26.03.	ab	X	ok	X	ok
So	mo	X	ok	X	ok
27.03.	ab	X	ok	X	ok
Mo	mo	X	ok	X	ok
28.03.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	X	ok	X	ok
29.03.	ab	X	ok	X	ok
Mi	mo	X	ok	X	ok
30.03.	ab	X	ok	X	ok
Do	mo	X	ok	X	ok
31.03.	ab	X	ok	X	ok
Fr	mo	X	ok	X	ok
01.04.	ab	X	ok	X	ok
Sa	mo	X	ok	X	ok
02.04.	ab	X	ok	X	ok
So	mo	0	bis am Morgen Party	0	bis am Morgen Party
03.04.	ab	0	beraumungsabhängig	0	beraumungsabhängig
Mo	mo	X	ok	X	ok
04.04.	ab	X	ok	X	ok
Di	mo	X	ok	X	ok
05.04.	ab	X	ok	X	ok
Mi	mo	X	ok	X	ok
06.04.	ab	X	ok	X	ok

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

nicht in der Wirklichkeit

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

lauteres Sprechen

Mantra-Yoga Übungskontrolle 4

Name:

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	ok	X	
07.04.	ab	X	ok	X	
Fr	mo	X	ok	X	
08.04.	ab	X	ok	X	
Sa	mo	X	ok	X	
09.04.	ab	0	vergessen	0	vergessen
So	mo	0	vergessen	0	h
10.04.	ab	0	vergessen	0	h
Mo	mo	X	ok	X	
11.04.	ab	X	ok	X	
Di	mo	X	ok	X	
12.04.	ab	X	ok	X	
Mi	mo	X	ok	X	
13.04.	ab	X	ok	X	
Do	mo	X	ok	X	
14.04.	ab	X	ok	X	
Fr	mo	X	ok	X	
15.04.	ab	X	ok	X	
Sa	mo	X	ok	X	
16.04.	ab	X	ok	X	
So	mo	0	kein Bobk	0	kein Bobk
17.04.	ab	0	h	0	h
Mo	mo	0	h	0	h
18.04.	ab	0	h	0	h
Di	mo	0	h	0	h
19.04.	ab	0	h	0	h
Mi	mo	0	h	0	h
20.04.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

nichts

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

nichts

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

nicht mehr so leise

Mantra-Yoga Übungskontrolle 5

Name: R [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
				x	
Do	mo	X		X	
21.04.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
22.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
23.04.	ab	X		X	
So	mo	0	Besuch 10 Pers.	0	dito morgen
24.04.	ab	0	" "	0	
Mo	mo	0	" 2 Pers	0	
25.04.	ab	0	" "	0	
Di	mo	0		0	
26.04.	ab	0		0	
Mi	mo	0		0	
27.04.	ab	0		0	
Do	mo	0	Depression	0	↑
28.04.	ab	0		0	
Fr	mo	X		X	
29.04.	ab	X		X	
Sa	mo	0		0	↓
30.04.	ab	0		0	
So	mo	0		0	
01.05.	ab	0		0	↑
Mo	mo	X		X	
02.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
03.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
04.05.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

nichts

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

müde

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

müde, abwesend

Mantra-Yoga Übungskontrolle 6

Name: [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
				X	
Do	mo	X		X	
05.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
06.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
07.05	ab	X		X	
So	mo	X		X	
08.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
09.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
10.05	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
11.05.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
12.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
13.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
14.05.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
15.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
16.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
17.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
18.05.	ab				

Zeitweise eingeschlafen
Medikamente angepasst

siehe oben

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

Müdigkeit

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

ruhig

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

lauter geredet
Stimme nicht während
dem Reden verstimmt

Mantra-Yoga Übungskontrolle 1

Name: [REDACTED] H [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Muster	mo	X	ok.	0	müde
	ab	X	ok.	X	ok.
Do	mo	X	ungewohnt	X	ungewohnt
24.02.	ab	X	"	X	"
Fr	mo	X	Finger motorik!	X	Finger motorik!
25.02	ab	X	"	X	"
Sa	mo	X	Reiserhand links	X	Rigor Finger links
26.02.	ab	X	" "	X	Linke Finger strecken Rigor!
So	mo	X		X	
27.02.	ab	X	müde	X	müde
Mo	mo	X	Linke Hand Rigor.	X	Finger ok nur rechts
28.02.	ab	X nur rechts	Linke Hand Rigor	X nur rechts	Finger blockiert
Di	mo	X	"	X	"
01.03.	ab	keine Zeit	keine Zeit	0	keine Zeit
Mi	mo	X	nur Mantram	X	nur Mantram
02.03	ab	X	" "	X	" "
Do	mo	X	" "	X	" "
03.03.	ab	X	" "	X	" "
Fr	mo	X	" "	X	" "
04.03.	ab	X	" "	X	" "
Sa	mo	0	keine Zeit	0	keine Zeit
05.03.	ab	0	war auswärts	0	war auswärts
So	mo	0	" "	0	" " "
06.03.	ab	0	" "	0	" " "
Mo	mo		Freust machte sich bereit!		
07.03.	ab		Mir wurde schmerzhaft bewusst, dass ich die Fingerfertigkeit		
Di	mo		meiner linken Hand durch Parkinson endgültig verloren habe		
08.03.	ab		Diese Tatsache hatte ich bislang verdrängt		
Mi	mo		Die Beweglichkeit hat allgemein abgenommen		
09.03.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

Keine Wirkung

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

~~Keine Wirkung~~ tagsüber Mantram zur Beruhigung eingesetzt

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Heiserkeit geringer geworden, Lust zum Singen bekommen

Mantra-Yoga Übungskontrolle 2

Name: *H*

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	<i>nur Mantram</i>	X	<i>nur Mantram</i>
10.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
11.03.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
12.03.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
13.03.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
14.03.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
15.03.	ab	X		X	
Mi	mo	X	<i>OK</i>	X	<i>OK</i>
16.03.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
17.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
18.03.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
19.03.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
20.03	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
21.03.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
22.03.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
23.03	ab	X		X	

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

muss manchmal gegen Heiserkeit ankämpfen

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

eine gewisse Erschöpfung

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Stimme ist kräftiger geworden

Mantra-Yoga Übungskontrolle 3

Name:

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	nur Mantram	X	nur Mantram
24.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
25.03.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
26.03.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
27.03.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
28.03.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
29.03.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
30.03.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
31.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
01.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
02.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
03.04.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
04.04.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
05.04.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
06.04.	ab	X		X	

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Stimme ist kräftiger geworden, speziell durch das Singen im Aah
Ein starkes Organ macht Freude, bin auch weniger heiser

Mantra-Yoga Übungskontrolle 4

Name: # [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	nur Mantram	X	nur Mantram
07.04.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
08.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
09.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
10.04.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
11.04.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
12.04.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
13.04.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
14.04.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
15.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
16.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
17.04.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
18.04.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
19.04.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
20.04.	ab	X		X	

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?
temporärer Unterbruch des Gedankenkarussells
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
der täglichen Hektik ein klein wenig die Spitze gebrochen
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?
Die Stimme ist voller geworden, speziell auch durch das Singen im Auto.

*Nach den Yogaübungen in der Gruppe etwas Muskelkater.
Jeden Tag muss ich die Körpersteifigkeit von neuem überwinden
Dazu kommen Hüft- und Rückenschmerzen*

Mantra-Yoga Übungskontrolle 5

Name:

A. [Redacted]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	nur Mantram	X	nur Mantram
21.04.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
22.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
23.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
24.04.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
25.04.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
26.04.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
27.04.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
28.04.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
29.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
30.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
01.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
02.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
03.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
04.05.	ab	X		X	

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

p.t.o.

Siehe Rückseite

Die Heiserkeit habe ich praktisch überwunden.

Es lohnt sich, mit der Stimme zu arbeiten, sei es mit Mantras oder Singen.

Mit den Yoga-Übungen habe ich eher Mühe.

Die Körpersteifheit kann ich nicht überwinden.

Der steife Rücken und die Kniearthrosen behindern mich enorm.

Nachher habe ich allenthalben Schmerzen.

Das Beste für mich ist das tägliche Schwimmen.

Dann habe ich die Bewegungsfreiheit auf alle Seiten.

Speziell das Rückenschwimmen tut gut. Dann kann ich mich voll ausstrecken und somit dem durch Parkinson verursachten Haltungszerrfall entgegen wirken

H. 4.5. 2011

Mantra-Yoga Übungskontrolle 6

Name: H. [REDACTED]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	<i>nur Mantram</i>	X	<i>nur Mantram</i>
05.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
06.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
07.05	ab	X		X	
So	mo	X		X	
08.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
09.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
10.05	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
11.05.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
12.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
13.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
14.05.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
15.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
16.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
17.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
18.05.	ab	X		X	

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Siehe Rückseite

Die Mantram Rezitationen haben mich dazu gebracht, meine Stimme
Kraftvoller einzusetzen. Die Heiserkeit tritt nur noch sporadisch auf.
Ich habe Lust zum Singen bekommen. Demnächst werde ich an
einem Mantram Singen und Mudras Meditieren teilnehmen.

Die Yogaübungen empfinde ich zwar sinnvoll. Mit meinem
steifen Rücken und den arthrotischen Knien und gegenwärtig
einer lädierten Achillessehne kann ich sie nur teilweise richtig
nach machen.

H. 18.15.2011

Mantra-Yoga Übungskontrolle 7

Name:

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo	X	nur Mantram	X	nur Mantram
19.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
20.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
21.05.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
22.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
23.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
24.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
25.05.	ab	X		X	
Do	mo	X		X	
26.05.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
27.05.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
28.05.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
29.05.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
30.05.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
31.05.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
01.06.	ab				

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Mantra-Yoga Übungskontrolle 1

Name:

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Muster	mo	X	ok.	0	müde
	ab	X	ok.	X	ok.
Do	mo				
24.02.	ab				
Fr	mo				
25.02	ab	X	x <i>Ort links schwing'</i>		
Sa	mo	X	x " "	X	<i>schlechtes empfinden links</i>
26.02.	ab	X	x " "	X	
So	mo	X	x " "	X	
27.02.	ab	X	x " "	X	
Mo	mo	X	x " "	X	
28.02.	ab	X	x " "	X	
Di	mo	X	x " "	X	
01.03.	ab	X	x " "	X	
Mi	mo	X	<i>Bewegungen kleiner machen!</i>	X	
02.03	ab			X	
Do	mo			X	
03.03.	ab			X	
Fr	mo			X	
04.03.	ab		<i>Diese Übung löst mir</i>	X	
Sa	mo			X	
05.03.	ab		<i>Tremor comes!</i>	X	
So	mo			X	
06.03.	ab		<i>deswegen habe</i>	X	
Mo	mo			X	
07.03.	ab		<i>ich das!</i>	X	
Di	mo			X	
08.03.	ab		<i>Übung nicht mehr</i>	X	
Mi	mo			X	
09.03.	ab		<i>gemacht!</i>	X	

** Nach die Übung "erhöht sich der Tremor und der Körper wird unbeeleglich!"*

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras? *unbeeleglich!*
2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?
Tremor
3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?
keine

Mantra-Yoga Übungskontrolle 2

Name:

[Redacted Name]

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
				X	
Do	mo			X	
10.03.	ab			X	
Fr	mo				
11.03.	ab				
Sa	mo			X	
12.03.	ab			X	
So	mo				
13.03.	ab			X	
Mo	mo			X	
14.03.	ab			X	
Di	mo			X	
15.03.	ab			X	
Mi	mo			X	
16.03.	ab			X	
Do	mo			X	
17.03.	ab			X	
Fr	mo			X	
18.03.	ab			X	
Sa	mo			X	
19.03.	ab			X	
So	mo	X		X	
20.03	ab	X			
Mo	mo	X		X	
21.03.	ab	X			
Di	mo	X		X	
22.03.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
23.03	ab	X		X	

Die Übungen habe ich morgens auf jeden Fall gemacht

*Übung ist zu wenig gemacht
Präzise steht mich eher Übung!*

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

Trennung

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

Keine

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Keine

Mantra-Yoga Übungskontrolle 3

Name: *D. [redacted]*

Legende:

X = gemacht 0 = nicht gemacht

Befindlichkeit/Grund = ok. / müde / war auswärts / zu wenig Zeit / Unwohlsein / anderes (bitte beschreiben)

Datum		Sat nam 3 Min.	Befindlichkeit / Grund	Sa ta na ma 3 Min.	Befindlichkeit / Grund
Do	mo			X	
24.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
25.03.	ab			X	
Sa	mo	X			
26.03.	ab	X		X	
So	mo				
27.03.	ab				
Mo	mo				
28.03.	ab				
Di	mo	X		X	
29.03.	ab				
Mi	mo	X		X	
30.03.	ab	X			
Do	mo	X		X	
31.03.	ab	X		X	
Fr	mo	X		X	
01.04.	ab	X		X	
Sa	mo	X		X	
02.04.	ab	X		X	
So	mo	X		X	
03.04.	ab	X		X	
Mo	mo	X		X	
04.04.	ab	X		X	
Di	mo	X		X	
05.04.	ab	X		X	
Mi	mo	X		X	
06.04.	ab	X		X	

*Reizt eher beher ab
Es beginnt viel mehr Körper
stark an der an beweg sich*

1. Welche Wirkung haben Sie verspürt während dem Rezitieren der Mantras?

Trennen

2. Welche Wirkung haben Sie verspürt unmittelbar nach dem Rezitieren der Mantras?

Trennen

3. Welche Wirkung auf ihr Sprechen haben Sie durch das Rezitieren der Mantras über den Zeitraum von 2 Wochen erfahren?

Kleiner

Übung zuhause morgens und abends - Anleitung

sat nam Bedeutung: „wahre Identität“ (Kundalini-Yoga)

Ausgangsposition: Sitzen. Hände in Namaste-Gebetsstellung mit Daumen in Kontakt zum Brustbein.

Das Mantra gut artikulieren, v.a. die Konsonanten deutlich aussprechen.

sat: scharf sprechen, Hand klar nach vorne setzen (Fingerspitzen zum Raum hin)

nam: weich sprechen, Hand weich zurückziehen in Ausgangsposition

Zuerst rechts 1 Minute ausführen, nachwirken lassen, dann links 1 Minute ausführen, nachwirken lassen.

Falls das deutliche Aussprechen während den jeweiligen Minuten zu anstrengend wird, soll nicht abgebrochen, sondern gemäss Mantra-Art* in Gedanken still weiter rezitiert werden. Das heisst, dass man mental auf das Mantra fokussiert bleibt. Wenn das Aussprechen vom persönlichen Befinden her wieder möglich wird, dann auch wieder hörbar aussprechen.

Wichtig: Das Mantra dem Körper anpassen und nicht den Körper an das Mantra! Mental dabei bleiben!

sa ta na ma Bedeutung: sa-Geburt, ta-Leben, na-Tod, ma-Wiedergeburtzeit (Kundalini-Yoga)

Ausgangsposition: Sitzen. Handrücken auf Tischplatte auflegen, Arme weit nach links und rechts ausgerichtet. (Variante: Handrücken auf Oberschenkel legen.)

Das Mantra generell gut artikulieren, v.a. die Konsonanten deutlich aussprechen.

sa: Daumen zu Zeigefinger führen, rechte und linke Hand gleichzeitig.

ta: Daumen zu Mittelfinger führen, ff.

na: Daumen zu Ringfinger führen, ff.

ma: Daumen zu kleinem Finger führen, ff.

3 Minuten rezitieren.

Nach Mantra-Art* wie oben bereits beschrieben.

Was ist eigentlich ein Mantra?*

Mantra (sanskrit: „Instrument des Denkens, Rede“):

Meist kurze, formelhafte Wortfolge, die oft repetitiv rezitiert wird.

Mantren können entweder sprechend, flüsternd, singend oder in Gedanken rezitiert werden.

XI. Dokumentation der Mantra-Yoga Lektionen 1 - 8

1. Dokumentation vom 23.2.2011 Mantra Yoga mit Beginn-Test und Beginn-Fragebogen

1. Anwesend:

R [redacted], H [redacted], D [redacted], H [redacted], V [redacted], S [redacted], P [redacted]

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Eröffnungslektion Hatha-Yoga und Mantra-Yoga mit Einführung der zwei hauptsächlichsten Übungs-Mantras (sat nam und sa ta na ma).

Alle machen konzentriert machen. Einige halten Augen geschlossen. Die Personen konnten sich abgesehen von ihren Parkinsonstörungen (phasenweises Zittern in den Händen) auf die Ruhe einlassen.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D [redacted]:

'sat nam': bei 'nam' ruckartige Bewegungen der linken Hand.

Interpretation: evtl. ausgelöst durch die vorausgegangene heftige Vorwärtsbewegung.

'sa ta na ma': wenig Bewegung der linken Hand, wirkt starr.

H [redacted]:

'sa ta na ma': in der linken Hand weniger Bewegung, wirkt verkrampft. (Linke Hand ist leicht angeschwollen.)

V [redacted]:

'sat nam': Zittern der linken Hand beim weichen, runden Zurücknehmen der Hand.

Patrick:

-

R [redacted]:

'sa ta na ma': beide Hände machen sehr kleinste Bewegungen, es wirkt steif.

Ihre Aussage: zu Beginn der Lektion hätte sie Steifigkeit verspürt, was sie teilweise hinderte den Übungen zu folgen.

H [redacted]:

-

S [redacted]:

'sa ta na ma: beide Hände machen sehr kleine Bewegungen, aber nicht steif.

4. Spezielle Abmachungen

R [redacted]: leichter Sigmatismus in der Spontansprache. Sie fragt, ob es immer das gleiche Yoga-Programm geben werde, weil dies für sie einfacher zuhause zu üben wäre.

Allgemein sind die Fingerbewegungen auffallend klein bis sehr klein > verfolgen!

2. Dokumentation vom 9.3.2011 Mantra Yoga

1. Anwesend:

R■■, H■■, D■■, H■■, V■■, S■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Die Lektion ist das gleiche Programm wie die Eröffnungslektion vom 23. Februar 2011. Die ersten Übungskontrollblätter kommen retour.

Es zeigen sich geringe Frustrationserlebnisse, was vom Bewegungsvermögen her nur erschwert machbar ist. Anpassungsbedarf des Programms entsteht.

Zu Beginn gibt es eine Feedbackrunde.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■

-konzentriert und nervt sich über einzelne Bewegungsführungen, die für ihn nicht möglich sind. Die Mantras sind deswegen nicht auf die Stimme fokussiert, sondern auf die für die Untersuchung nicht eigentlich wesentlichen Mitbewegungen der Finger.

H■■

-die Übergänge vom Boden zum Sitzen bereiten seiner Steifigkeit Mühe. Das Mantra-Singen verfolgt er aufmerksam. Er stellt auch Fragen zur Melodie.

V■■

-macht mit, sein inneres Engagement wirkt jedoch begrenzt.

R■■

-äussert sich positiv über ihre Atemwahrnehmung durch die regelmässige Übung zuhause.

Die Übungen wirken etwas schlaff ausgeführt.

Sie erwähnt ihr schmerzenden Fuss. Sie hatte vor geraumer Zeit eine Sehnen-Operation.

H■■

-macht die Körperübungen und Mantras interessiert mit.

S■■

-macht die Körperübungen und Mantras interessiert mit.

4. Spezielle Abmachungen

Feedbackrunde. Die Bemerkungen werden aufgenommen und künftig therapeutisch berücksichtigt und im Rahmen der BATH-Wissenschaftlichkeit angepasst.

3. Dokumentation vom 23.3.2011 Mantra Yoga

1. Anwesend:

H■■■■, D■■■■, V■■■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Die Lektion wurde mit Yoga-Dance, also dynamische Schrittbewegungen mit Musik angeleitet. Nach dem letzten Mal brauchte es heute stimmungsmässig eine Auflockerung.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■■■

-wirkt etwas verhalten, äussert sich nicht so klar über die Mantras und deren Wirkung.

H■■■■:

Er scheint ‚gut unterwegs‘ zu sein und bekundet seine Freude am Singen, die er neu entdeckt.

V■■■■:

-macht die Bewegungen zur Musik lieber mit als die sonstigen eher gehaltenen Übungen.

-berichtet über seine Schlafstörungen.

R■■■■

-nicht anwesend, war auf dem Weg, aber Verkehrsverbindungen brachen zusammen und verunmöglichten ihr ein baldiges Eintreffen.

H■■■■

-nicht anwesend, abgemeldet.

4. Spezielle Abmachungen

D■■■■ und allgemein alle sollen Fokus mehr auf das Sprechen und weniger auf die Mit-Bewegungen der Hände legen.

4. Dokumentation vom 6.4.2011 Mantra Yoga

1. Anwesend:

R■■■■, H■■■■, D■■■■, H■■■■, V■■■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Runde rhythmisierte Stunde mit allen vier Mantras in der Reihenfolge sa ta na ma, Einführung des 3. Mantras (lam vam ram yam ham om).

Viel rechts-links Körper-Übungen und über Kreuz, Einführung Atmungsübung rechts-links (Nadi Shodana).

Die Stimmung ist etwas verhalten. Der Frust ist etwas vordergründig, weil viele Bewegungen nicht mehr gemacht werden können.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■■■:

O-Ton: wenn man die Diagnose Parkinson hat, ist das eigentlich schon ein Todesurteil. Es geht nur noch bergab neurologisch. Man arbeitet gegen die Zeit und der Ausdruck von Aggression ist Teil von Parkinson.

Übungsblätter stehen noch aus. Er wird sie gesammelt mitbringen.

Am 20.4.11 wird er rückblickend sagen, dass er um dieses Mal (am 6.4.11) herum so steif war wie noch nie. Er hat deswegen dann auch die Medikation gewechselt.

H■■■■:

-äussert sich leicht erschrocken: „Jä wotsch ufhöre?“ (Kursleiterin verneint und informiert, dass sie nur genau zuhört und dies im Hinblick auf Anpassungen des Programms).

-erwähnt seine innere Öffnung und freut sich. Die Mantras zieht er gerne durch. Die Handbewegung macht er nicht immer, aber doch nach Belieben oft, weil sie ihn beruhigen (Fingerkontakt bei sa ta na ma).

V■■■■:

-macht die Mantras zuhause nicht, aber er komme einfach gerne zu unseren Treffen. Das bringt ihm sozial einiges, da er sonst eher isoliert lebt.

Er macht die Mantras sich selbst treu bleibend mit (etwas murmelnd mit gutem Atemrhythmus).

R■■■■:

-hat nach ihrer Aussage eine nicht so gute Phase. Sie ist langsam und erwähnt eine momentane Depressivität.

H■■■■:

-macht Mantras mit im Kurs. Zuhause verwendet sie sie unregelmässig, weil zu wenig Zeit. Sie wird ab und zu auf dem Fahrrad rezitieren. Allgemein spricht sie sehr leise.

4. Spezielle Abmachungen

Dringende Aufforderung, dass die körperlichen Bewegungen zu den Mantras weggelassen werden sollen. Der Fokus soll auf das Sprechen gelegt sein!

V■■■■ ist künftig von den Übungsblätter dispensiert.

5. Dokumentation vom 20.4.2011 Mantra Yoga

1. Anwesend:

R■■, H■■, D■■, H■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Es ist eine gelungene Stunde mit mehr Weichheit. Das 4. Mantra (Lokah...) wird eingeführt. Das 1. und 2. sind sat nam und sa ta na ma, das 3. lam vam ram... Alle (D■■, H■■, H■■) schliessen sich Ruth an, dass das Mantra Lokaha... angenehm ist. V.a. gegenüber dem sat nam, wobei sat als zu hart in der Bewegungs-Ausführung empfunden wird. Dies speziell mit der Parkinson-Symptomatik von Rigor. Nach der Stunde haben wir am Bahnhof etwas getrunken und geplaudert.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■:

Er erklärt, dass Parkinson eigentlich ist, als wäre man in einen Mantel gepackt. Es scheint, dass er vermutlich eher eine Aversion den Mantras 1 und 2 gegenüber hat, da er schon fast zu Beginn etwas Tremor kriegt. Es besteht die Vermutung, dass der eigene Perfektionsanspruch im Wegs steht. Er outet sich, dass die Mantras ihn eher Richtung Tremor führen und bringt seine Übungsblätter. Dies kann als Prozess eher positiv gewertet werden, dass er das überhaupt so bekennt. D■■ ist im Vergleich mit andern körperlich am wenigsten locker. Er sagte das letzte Mal, am 6.4.11, dass er so steif sei wie noch nie und neue Medikation hat.

H■■:

Er probiert sich etwas aus in der Melodie des Mantra 4. Er zeigt sich interessiert und hat Freude an neuem Mantra. Auch bringt er Gertrud Hirschi Mantra-Singen-Infoblatt. Körperlich hat er sehr langsame Übergänge, vom Boden zum Sitzen.

V■■:

Abwesend, da schlecht geschlafen. Der Schlaf ist zurzeit sein Hauptproblem.

R■■:

Sie findet das neue Mantra 4 weicher und leichter auf Anfrage. Sie hat einen schmerzenden Zeh (Operation) und macht aber den Umständen entsprechend gut mit. Sie ist wie immer sehr langsam und etwas steif.

H■■:

Sie macht mit und spricht wie immer sehr leise. Sie meint, dass ihr das körperliche Yoga (asanas) gut tut, die Mantras 1 & 2 hingegen passen fast nicht in ihren morgentlichen Ablauf. – Nur machen wenn sie Lust dazu hat (auf dem Velo etc.).

4. Spezielle Abmachungen

H■■: teilweise Dispensation von den Übungen. Da sie arbeitet, ist es ihr v.a. am Morgen zu viel. Wir machen ab, dass sie die Mantra-Übungen auf dem morgentlichen Velo-Ritt macht. Falls das auch nicht geht, soll sie nach Lust üben.

D■■ im speziellen nochmal, soll künftig sat nam ohne die Mit-Bewegung der Hände machen und sich auf das Sprechen konzentrieren. Der Frust der körperlichen Beeinträchtigung überdeckt den Fokus auf das Sprechen der Mantras.

6. Dokumentation vom 4.5.2011 Mantra Yoga

1. Anwesend:

R■■, H■■, H■■, V■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Ruhige Mantra-lastige Stunde, stimmungsvoll nach innen gerichtet.

Die Stimmübungen sind nun vertrauter und alle machen locker mit.

Sa ta na ma als CD eingangs und ausgangs eingestimmt und zugehört.

Angeleitete Mantras: 3. Lam vam... etc. (im Stand unter leichter Schüttelvibration, nachgesagt), 4. Lokah samasta (im Sitzen zusammen laut und leise, laut leise.

Information, dass die beiden nächsten Male bitte eine 1/2h früher erscheinen für Tests, Aperero für das 8.x erwähnt.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■:

(nicht anwesend, per sms abgemeldet, da er noch in den Ferien ist.)

H■■:

-gibt Übungsblatt ab.

-hat weiterhin Freude an den Mantras und meint, dass er das neu entdeckt hat (sagt noch etwas draufgesetzt wegen den Mantras ;-)). Er äussert sein Bedauern, dass er die Stimme nicht schon früher entdeckt hat und betont nochmal, wie ihn das öffnet.

Seine Heiserkeit hat tatsächlich hörbar abgenommen, ganz verschwunden ist sie jedoch nicht (Anmerkung Claudia).

Die Mantras lam vam.. und Lokah macht er kräftig mit und leitet Lokah mit der CD spontan an und bleibt lange dran (nachdem wir ohne CD laut und leise rezitieren).

V■■:

-hat Rückenschmerzen.

Die Mantras macht er erstaunlich aktiv mit gutem Kontakt zu sich selber mit.

Die Körperübungen macht er andeutungsweise mit. In der Schlussspannung ist er zuerst kaum am entspannen und als es ihm gelingt, sinkt er in den Schlaf. Ich musste ihn separat ansprechen und mit Berührung zurückholen.

R■■:

-gibt Übungsblatt ab und meint, dass es ihr nicht so gut gehe, depressive Phase. Sie spüre kaum.

Die Mantras macht sie leise und lange mit.

Körperlich ist sie heute nicht gut beweglich, auf Berührung wird sie weicher.

H■■:

-scheint Freude an den auch körperlichen Hatha-Stellungen (Krieger-Positionen) zu haben.

Die Mantras macht sie eigentlich mässig kraftvoll mit. (Da sie sich ja ansonsten eher leise äussert, kann das für ihr Empfinden als laut angesehen werden.)

4. Spezielle Abmachungen

-

7. Dokumentation vom 18.5.2011 Mantra Yoga

Schluss-Fragebogen abgegeben für Erhalt nächstes Mal.

1. Anwesend:

V■■■■, H■■■■, D■■■■, R■■■■

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Runde rhythmisierte Stunde mit allen vier Mantras in der Reihenfolge sa ta na ma, lam vam ram yam ham om, sat nam und lokah samasta sukinu bhavantu. Die Mantras werden alle mitgesungen.

Viel Lockerungsübungen dazwischen, v.a. noch im Stehen, Es scheinen alle besser bei sich bzw. bei ihrem Atemrhythmus zu bleiben. Sie kennen nun auch die sich wiederholende Übungselemente. Allgemein ist eine Vertiefung zu beobachten.

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D■■■■

Übungsblatt nicht dabei. Er sagt gleich zu Beginn, dass er Medikamente verdoppeln musste. Beim Vibrieren im Stand bzw. wippen in den Knien eher unangenehmes Empfinden, deswegen wird sinnvoll die Variante um die eigene Achse pendeln angewendet.

Er habe Schübe gehabt in den letzten zwei Wochen, geht ihm nicht so gut und ist zu viel am arbeiten.0

Rückmeldung von D■■■■ zu Übung bei der Nasenwechselatmung: bei stärker betroffene Körperhälfte (Zittern, Verkrampfungen) geht Atmung besser.

H■■■■:

Gibt Übungsblatt ab und auch die Info, dass er am Wochenende zu Gertrud Hirschi (bekannte Yogalehrerin mit Mantra und Mudra-Erfahrung) geht. Er erfreut sich am Singen und hat die Mantras im Verlauf lieber bekommen.

Er leitet zu Beginn, wie schon mal früher auf Wunsch, ein Lach-Yoga ein. Dies wirkt enorm gut auf das Zwerchfell. Die Gruppe ist gerne darauf eingestiegen, jedoch nicht allzu lange.

Es geht ihm gut, wirkt kraftvoller, mit rechtem Bein kann er nicht alles mitmachen.

V■■■■:

- schlecht geschlafen, wie immer. Er nimmt die Medikamente für das Schlafen nicht, sondern versucht es auf natürlicher Basis in Eigenregie (mit A. Vogel-Tropfen).

Wiederum macht er die Mantras erstaunlich aktiv mit gutem Kontakt zu sich selber mit. Die Körperübungen macht er andeutungsweise mit. In der Schlussspannung ist ein leises Schnarchen zu hören Er kommt aber gut per Anleitung wieder aus der Entspannung hinaus.

R■■■■

Gibt Übungsblatt ab. Sie ist etwas verhaltener in den Bewegungen und auch in der Kommunikation wie auch schon. Die Bewegungselemente führt sie nur ansatzweise aus und gibt sich dann früh in eine Sitzhaltung hinein und verfolgt das Geschehen im Rahmen ihres Vermögens. Sie hat Mühe und Schmerzen mit ihrem Fuss, der auch anschwillt. Die Mantras macht sie alle leise mit.

Antidepressiva verdoppelt, letzte 14 Tage suizidal. Sie kommt aber gerne.

H[REDACTED]:

Abwesend (hatte letztes Mal schon angekündigt)

4. Spezielle (Abmachungen)

- In der Entspannungsphase: Diverse Alarme ertönen als Zeichen zur Medikamenteneinnahme
- Thema Lach-Yoga (Input von H[REDACTED]): Lachen kann auch Zwerchfell trainieren.

8. Dokumentation vom 1.6.2011 Mantra Yoga

mit Schlusstest und Schlussinterview, Schluss-Fragebogen erhalten

1. Anwesend:

H [REDACTED] D [REDACTED] H [REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED]

2. Allgemeiner Ablauf der Stunde und Beobachtung der ganzen Gruppe:

Siehe auch Auflistung von Mantra Yoga Programm 8.

Yoga-Stunde mit Stimm-warm up. Viel Lockerungsübungen dazwischen, v.a. noch im Stehen. Atemübungen (Kundalini atmen und Nadi-Shodana) vor Mantra sa ta na ma. Abschliessendes Mantra der Güte (Loka..).

Zunehmendes Respektieren des eigenen Atemrhythmus (vgl. 18.05.11).

3. Beobachtung einzelner Teilnehmer und ihre Rückmeldungen:

D [REDACTED]

Hat nach eigener Aussage gelernt besser auf den Atem zu achten.

H [REDACTED]

Geht nun auch zu Gertrud Hirschi zum Mantra-Singen. Er teilt mit, dass er auch sonst, z.B. im Auto, gerne und laut singt. Während dem Mantra-Singen ist er mit der Stimme freudig und kräftig dabei. Die Körperübungen jedoch behagen ihm nicht so.

V [REDACTED]

Sehr müde.

R [REDACTED]

Macht die Bewegungen auf dem Stuhl mit. Ihr operierter Fuss schmerzt. Der Körper lässt nur langsame Bewegungen zu. Die Mantras macht sie alle leise mit.

H [REDACTED]:

Die Körperübungen macht H [REDACTED] verhältnismässig gut mit. Sie respektiert ihren Atem. Die Mantras sind leise.

4. Spezielle Abmachungen

Testeinheit und Interview durchgeführt, Fragebogen und Übungsblätter zurückerhalten.

Fazit:

Förderlich ist alles, was nah am Atem geschieht. Also speziell Atemübungen, die die Atemmuskulatur aktivieren. Das Tönen (Mantra-Singen), das in der Ausatmung passiert, ist ebenfalls unterstützend.

Hinderlich sind Körperübungen aus dem Hatha-Yoga, da sie oft länger gehalten werden. Dies bietet zu wenig Weichheit für die Parkinsonsymptomatik.

Tipp: für aktives Ausführen sind Tai Chi oder Chi Gong zu empfehlen, da diese Techniken eher mit fliessenden Bewegungsabfolgen abgehalten werden als im Hatha-Yoga. Passiv ist Shiatsu hilfreich.

XII. Definitives Mantra-Yoga Programm

Juni 2011

Definitives Mantra-Yoga Programm

Die überarbeitete 'Parkinson'-Lektion besteht aus einem aufwärmenden Hatha-Yoga Teil und einem nachfolgenden Mantra-Yoga Teil. Hatha-Yoga beinhaltet das Einnehmen vorgegebener Körperhaltungen (asanas), Mantra-Yoga das Rezitieren von tönenden Silbenreihen (mantras).

Legende:

WS = Wirbelsäule, EA = Einatmung, AA = Ausatmung, re = rechts, li = links, rw = rückwärts, vw = vorwärts, nn = nacheinander, ggl. = gegengleich

Was	Wie	Wozu	Besondere Hilfestellung
Siddhasana	Ankommen und Gewährsein des Atems	bei sich sein	
Füsse abrollen, Becken und Schultern kreisen, Kopf neigen	Warm up	den Körper vorbereiten	
Schultern rollen, in Tadasana: 8 Bewegungs-Richtungen der WS (WS-Tanz)	Atemräume öffnen, WS aktivieren, Entdecken von Atemräumen und weiten	Atemöffnen von oben nach unten, Koordination von Atmung und Bewegung	
Aufrechte WS, Kopf von rw nach vw mit „aaaa“, Brahmari-summen („mm“), Axt „ha“	Stimme aktivieren, Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“, Arme von oben nach unten führen	Kiefer lösen und Tönen: sanft vibrierend kräftigend	evtl. auf Stuhl sitzend Rücken anlehnen
Arme um Körper schwingen, in den Knien weich stehen	lösen	Weicheit finden	jederzeit bei Bedarf wiederholen
1.- Mantra sat-nam	Sat wird scharf ausgesprochen (re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück), dann ggl. Ausgangsstellung der Hände in Namaste, am Schluss nachwirken lassen	Stimmstärkung evtl. prosodisch experimentieren mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz
Matsyendrasana	Drehsitz re und li, WS Geschmeidigkeit durch Atemführung, nachwirken lassen	Ausgleich der re & li Körperhälfte	
2.- Mantra sa ta na ma	In gleichbleibenden Takt ausführen, Sprechen und Finger synchron koordinieren (Daumen berührt nn. Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger), nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren, mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz

Nadi Shodana	Nasen-Wechselatmung, re und li Körperhälfte bewusst spüren, nachwirken lassen	Ausgleich Atem re und li Körperhälfte	
Chakrasana 4-Füssler	bei EA WS überstrecken, bei AA WS runden, dann Arm re in Verlängerung der WS bei EA anheben, bei AA zurücksetzen, li ggl, dann dasselbe mit beiden Beinen, evtl. Arme & Beine zusammen ggl., Brustbein zu Boden sinken lassen	Weichheit und Mitte finden Oberkörper ausdehnen	
Bauchlage Sphinx	WS-Atemwiegen, Rücken als Atemraum erfahren, Nase von re nach li knapp über Boden führen, evtl. Schultern anheben und wenn mögl. Halten, dabei in Vorderseite atmen	Entspannung, Erfahren des Atems im Rücken Möglichkeit zu tieferem Atmen auf Rück- & Vorderseite	unterstützend: Decken unter Schultern li und re.
Folgende Mantras ergänzend, wenn Kapazität vorhanden ist:			
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren, Chakren bzw. Nervengeflechte aktivieren, nachwirken lassen	Stimmstärkung Vibration aktivieren, mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz
4.- Mantra lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals in variierenden Lautstärken prosodisch rezitieren, nachwirken lassen	Stimmstärkung Individuell förderliche Lautstärke & Stimmlage finden, mentale Selbstreflexion	auf Stuhl oder im Kniesitz
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vw und rw bewegen	Beinverbindung, Becken aktivieren	
Füsse aufgestellt, Setu- Bhandasana	bei EA Becken kippen, bei AA Nabel zu WS ziehen und Becken aufrichten (ganze WS wird mitbewegt), bei AA WS abrollen zur Ausgangstellung	Lordose, Brustkorb öffnen, Energiefluss Becken zu Kopf	Variante: ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben, auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
Savasana	Ruhen in Rückenlage	Entspannung, mentale Erholung	evtl. mit Woldecke zudecken
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Abschuliss-Siegel: beide Hände nach Armkreis zusammenführen, verneigen	eigene Praxis würdigen	

Fazit

Relevante Hinweise für die Ausführungen

In Bezug auf Hatha Yoga als Warm up bei Parkinson:

- Atemräume von oben nach unten öffnen
- Konzentration und Bewusstwerden auf eigene Atemführung und -dosierung
- Atmung vertiefen (Pranayamas wie Brahmari, Nadi Shodana, evtl. Bastrika)
- Zwerchfellwahrnehmung fördern (kraftvolle Axt „ha“, Sphinx-Lage)
- weiche, eher langsame Bewegungen
- viel Weichheit zwischen den einzelnen Übungen finden bzw. lockern nach Parkinson-Möglichkeit (z.B. Arme um die eigene Achse schwingen mit leicht gebeugten Knien)
- keine gehaltenen Hatha-Positionen, die Tonus-verstärkend wirken, Anpassung gemäss individueller Parkinsonsymptomatik (Berücksichtigen des Tonus-Grades, des Auftretens von Rigor und Tremor, etc.)
- Ansteuern von Ausgleichs-Thematiken auf körperlicher Ebene
- Lernen, den Körper besser wahrzunehmen, eigene Grenzen zu respektieren und angemessen mit individueller Eigenanpassung zu reagieren

In Bezug auf Mantra Yoga bei Parkinson:

- keine Mit-Bewegungen der Hände bei Mantras
- Atmung vertiefen (Pranayamas wie Brahmari, Nadi Shodana, evtl. Bastrika)
- Zwerchfellwahrnehmung fördern (kraftvolle Axt „ha“, Sphinx-Lage)
- Ansteuern von Ausgleichs-Thematiken auf psychischer Ebene in Koordination mit Körperempfinden
- Lernen eigene körperliche Grenzen zu respektieren und angemessen mit individueller Eigenanpassung zu reagieren, Integration von körperlicher und psychischer Kongruenz

Im Speziellen zum Mantra **sat nam**:

sat als Prinzip scharf artikulieren und ausführen

nam als Prinzip weich artikulieren und ausführen

Bei Hypertonus > sat gegebenenfalls etwas mehr in Weichheit führen, nam etwas mehr schärfen

Bei Hypertonus > gegenteilig zu oben ausführen

Im Speziellen zum Mantra **sa ta na ma**:

Bei Hypertonus > weicher artikulieren durch Selbstregulation

Bei Hypotonus > schärfer artikulieren durch Selbstregulation

Möglichkeit von laut zu leise, tonlos, leise zu laut nach Belieben zu wechseln. Es gilt auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Befinden zu achten. Die eigene Kräfteinteilung ist massgebend.

Es empfiehlt sich, mindestens zwei weitere Mantras zur Ergänzung und zur Abwechslung anzubieten. Dies können ‚atmungsnahe‘ Mantras sein wie ‚so ham‘, ‚lam vam ram ham yam om - ‘, welche eine starke körperliche Vibration hervorrufen oder ein melodisches, gut zu artikulierendes Mantra mit der Lautstruktur CVCV wie

das Sutra von der Güte ‚lokaḥ samasta sukīnu bhavantu‘ oder im weiteren das Anti-Angst-Mantra ‚shānta prashānta sarve bhāya upaśānta māni svaha‘, welche das Gemüt auch mit ansprechen.

Fazit Generell:

Wenn die Handbewegungen zu den Mantras für die Parkinsonbetroffenen als nicht förderlich in Bezug auf ihre Symptomatik erfahren werden, unbedingt diese weglassen und nur auf das Sprechen konzentrieren! Es wird sonst zu viel psychische Energie in das Defizit investiert. Man soll sich an dem, was gut geht (Atmung, Tönen) orientieren!

Parkinson-Betroffenen, denen die peripheren Ausführungen möglich sind, können Anpassungen unter Berücksichtigung der eigenen körperlichen Ressourcen machen.

XIII. Mantra-Yoga Programm 1 - 8

Mantra-Yoga Programm 1

Datum: 23.02.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana aufrechte WS	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
Axt	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana Tanz der WS	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	
Bauchlage Sphinx	WS-Atemwiegen Rücken als Atemraum Nase von re nach li knapp über Boden führen, evtl. Schultern anheben wenn mögl. Halten und in Vorderseite atmen re Hand hält re Fussgelenk re Oberschenkel am Boden	Entspannung Atemverfahren im Rücken Rück-Vorderseite Möglichkeit zu tieferem Atmen mit Kräftigung	unterstützend: Decken unter Schultern li und re. Variante+: (nur wenn möglich!)
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vor und rück	Beinverbindung Becken aktivieren	
Füsse aufgestellt Setu-Bhandasana	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen EA Becken aufrichten und WS mitnehmen, AA WS abrollen	Lordose Brustkorb öffnen Energiefluss Becken zu Kopf	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
	aufrollen zu 4-füssler		
AdoMuka Svanasana			
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten / re und li	Re/li aktivieren Energiefluss Ganzkörper	
Tadasana (Pferd)	Stand (Lippen flattern, Körper mit ausschütteln)	einmitten lockern !! nur wenn nötig	+/- !!
(Sonnengruss) (Yoga-Dance)	(1x re und li Suryanamaskar)	!! nur wenn mehr Energiefluss nötig ist	+/- !!

(oder Walk mechanisch mit Ellbogen anheben)
-> für Bewegungsförderung!

1.- Mantra sat-nam 	Sat wird scharf ausgesprochen (re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück) Ausgangshaltung Hände: Namaste/li ggl. Nachwirken lassen	Stimmstärkung evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
2.- Mantra sa ta na ma 	Gleichmässig durchziehen, das Sprechen und Finger zus. koordinieren (Daumen führt nn. zu Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger) Nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Savasana 	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra 	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Hinweis wie üben:

**zu 1.- Mantra
sat nam**

sat als Prinzip scharf ausführen

nam als Prinzip weich ausführen

>> sat gegebenenfalls etwas mehr in Weichheit führen, nam etwas mehr kontrollieren

**zu 2.- Mantra
sa ta na ma**

unterspannt > schärfer artikulieren durch Selbstregulation

überspannt > weicher artikulieren durch Selbstregulation

Möglichkeit von laut zu leise, tonlos, leise zu laut nach Belieben zu wechseln. Es gilt auf die eigene Bedürfnisse und das eigene Befinden zu achten (vgl. Kräfteinteilung).

Mantra-Yoga Programm 2

Datum: 09.03.2011 (do. wie 1)

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
aufrechte WS	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Axt	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana	Stand:	WS aktivieren für Atemräume	+mentale und vestibuläre Koordination
Tanz der WS	8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	Dynamik	
Chakrasana	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden	
4-Füssler		Brustbein zu Boden sinken lassen	
Bauchlage	WS-Atemwiegen Rücken als Atemraum Nase von re nach li knapp über Boden führen, evtl. Schultern anheben wenn mögl. Halten und in Vorderseite atmen	Entspannung Atemverfahren im Rücken	unterstützend: Decken unter Schultern li und re.
Sphinx	Schultern anheben wenn mögl. Halten und in Vorderseite atmen	Rück-Vorderseite Möglichkeit zu tieferem Atmen	Variante+: (nur wenn möglich!)
(½ Dhanurasana)	re Hand hält re Fussgelenk re Oberschenkel am Boden	mit Kräftigung	
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vor und rück	Beinverbindung Becken aktivieren	
Füsse aufgestellt	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen	Lordose Brustkorb öffnen	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt mitanheben
Setu-Bhandasana	EA Becken aufrichten und WS mitnehmen, AA WS abrollen	Energiefluss Becken zu Kopf	
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
	aufrollen zu 4-füssler		
AdoMuka Svanasana			
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten / re und li	Re/li aktivieren Energiefluss Ganzkörper	
Tadasana	Stand	einmitten	
(Pferd)	(Lippen flattern, Körper mit ausschütteln)	lockern !! nur wenn nötig	+/- !!
(Sonnengruss)	(1x re und li Suryanamaskar)	!! nur wenn mehr Energiefluss nötig ist	+/- !!
1.- Mantra	Sat wird scharf ausgesprochen	Stimmstärkung	Mentale

sat-nam	(re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück) Ausgangshaltung Hände: Namaste/li ggl. Nachwirken lassen	evtl. prosodisch experimentieren	Selbstreflexion
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
2.- Mantra sa ta na ma	Gleichmässig durchziehen, das Sprechen und Finger zus. koordinieren (Daumen führt nn. zu Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger) Nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Mantra-Yoga Programm 3

Datum: 23.03.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
aufrechte WS	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Axt	Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“		
	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen Kopf re, li, vw, rw	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana	Stand:	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Tanz der WS	8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert		
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
Yoga-dance	sw-Schritte mit „ha“-Armen	Stimme und Bewegung	
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	
Aufrichtung in Chakrasana	EA sw re und li in Länge ziehen	Öffnen	
Balasana	Rückzug, nachspüren	Integration	
Rückenlage	Arme und Beine wie eine Banane sw zur Matte in die Länge ziehen	Öffnen der Seiten, Atemmuskulatur	
Füsse aufgestellt Setu- Bhandasana	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen EA Becken aufrichten und WS mitnehmen, AA WS abrollen	Lordose Brustkorb öffnen Energiefluss Becken zu Kopf	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
Apanasana	Gegenhaltung	Einkehren/aufstehen	
Tadasana	EA Armkreis AA schliessen	Vorbereitung	
Virabardrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten / re und li	Re/li aktivieren Energiefluss Ganzkörper	
Virabardrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabardrasana revers	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
1.- Mantra sat-nam	Sat wird scharf ausgesprochen (re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück)	Stimmstärkung evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion

	Ausgangshaltung Hände: Namaste/li ggl. Nachwirken lassen		
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
2.- Mantra sa ta na ma	Gleichmässig durchziehen, das Sprechen und Finger zus. koordinieren (Daumen führt nn. zu Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger) Nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Mantra-Yoga Programm 4

Datum: 06.04.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
aufrechte WS Axt	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Kundalini-Atmung	Arme Kerzenleuchterhaltung, re EA, li AA / ggl.	WS-Spirale mit Atemaktivierung	
	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen Kopf re, li, vw, rw	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, und gähnen Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Überkreuzen	Re Arm hoch EA, AA über Kreuz nach vorne, ggl. Bein nach vorne kicken	re/li-Aktivierung	
Tadasana Tanz der WS	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten / re und li	Re/li aktivieren Energiefluss Ganzkörper	
Virabhadrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabhadrasana	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Trikonasana	Oberkörper nach vorne aus Hüfte ziehen und ausdrehen	Atemverhältnis und Ausrichtung	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	
Vashistasana	Atemkreuz	Ausrichtung vestibulär	
Taube	Re Knie nach vorne ziehen, do. ggl.	Dehnen von Piriformis und Iliopsoas	
Balasana	Rückzug, nachspüren	Integration	
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren	Chakren bzw. jeweilige Nervengeflechte aktivieren	
Füsse aufgestellt Setu- Bhandasana	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen EA Becken aufrichten und WS	Lordose Brustkorb öffnen Energiefluss	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt

	mitnehmen, AA WS abrollen, zus. abw. re/li Bein mit EA , nach oben heben, senken in AA, Beine im Päckli abdrehen	Becken zu Kopf WS spiralig dehnen	mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
Apanasana	Gegenhaltung	Einkehren/aufstehen	
Nadi shodana	Wechselatmung re/li	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Mantra-Yoga Programm 5

Datum: 20.04.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
aufrechte WS Axt	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana Tanz der WS	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Vrksasana	Einbeinstand, Hüftschub zu Mittellinie	Gleichgewichtssinn und Tonus aktivieren	
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten/re und li	re/li aktivieren Energiefluss	
Virabhadrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabhadrasana revers	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
4.- Mantra Lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals laut und leise und prosodisch rezitieren	Stimmstärkung Eigenes finden	
Nadi shodana	Wechselatmung re/li	Ausgleich Körper	
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vor und rück	Beinverbindung Becken aktivieren	
Füsse aufgestellt Setu- Bhandasana	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen EA Becken aufrichten und WS mitnehmen, AA WS abrollen	Lordose Brustkorb öffnen Energiefluss Becken zu Kopf	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren, Chakren bzw. Nervengeflechte aktivieren	Stimmstärkung Vibration aktivieren	
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Mantra-Yoga Programm 6

Datum: 04.05.2011 (do. wie 5)

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
aufrechte WS	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Axt	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Tanz der WS			
Vrksasana	Einbeinstand, Hüftschub zu Mittellinie	Gleichgewichtssinn und Tonus aktivieren	
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten/re und li	re/li aktivieren Energiefluss	
Virabhadrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabhadrasana revers	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
4.- Mantra Lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals laut und leise und prosodisch rezitieren	Stimmstärkung Eigenes finden	
Nadi shodana	Wechselatmung re/li	Ausgleich Körper	
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	
Rückenlage	Füsse als Scheibenwischer vor und rück	Beinverbindung Becken aktivieren	
Füsse aufgestellt Setu-Bhandasana	EA Becken kippen, ggl. AA Nabel zu WS ziehen EA Becken aufrichten und WS mitnehmen, AA WS abrollen	Lordose Brustkorb öffnen Energiefluss Becken zu Kopf	Variante+: evtl. ein Bein ausgestreckt mitanheben
Matsyasana	Brustkorb zieht nach oben auf Unterlage entspannen	Brustkorb und Kehle öffnen	Kissen unter Schulterblätter
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren, Chakren bzw. Nervengeflechte aktivieren	Stimmstärkung Vibration aktivieren	
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	

Mantra-Yoga Programm 7

Datum: 18.05.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
2.- Mantra sa ta na ma	Gleichmässig durchziehen, das Sprechen und Finger zus. koordinieren (ohne Fingerübung), nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Kundalini- Atmung	Arme Kerzenleuchterhaltung, re EA, li AA / ggl.	WS-Spirale mit Atemaktivierung	
aufrechte WS	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Axt	Lippenflattern, fff-Ausatmung /strömen		
	Schultern re li im Wechsel, dann kreisen	Schultern lösen	
	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tadasana	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Tanz der WS			
Virabardrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten/re und li	re/li aktivieren Energiefluss	
Virabardrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabardrasana revers	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren	Stimmstärkung Chakren bzw. jeweilige Nervengeflechte aktivieren	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
1.- Mantra sat-nam	Sat wird scharf ausgesprochen (re Hand scharf nach vorn), nam weich (re Hand weich zurück) Ausgangshaltung Hände: Namaste/li ggl. Nachwirken lassen	Stimmstärkung evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück, dann Bein, evtl. ggl. zus. Oberkörper ausdehnen	Weichheit finden Mitte finden Brustbein zu Boden sinken lassen	

Nadi shodana	Wechselatmung re/li	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
Bauchlage	WS-Atemwiegen Rücken als Atemraum Nase von re nach li knapp über Boden führen, evtl. Schultern anheben wenn mögl.	Entspannung Atemerfahren im Rücken	unterstützend: Decken unter Schultern li und re.
Sphinx	Halten und in Vorderseite atmen	Rück-Vorderseite Möglichkeit zu tieferem Atmen	
Heuschrecke	Oberkörper am Boden und nur Beine rw hochheben	Bewusstsein Bauch- Beinverbindung/kraft	
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	
4.- Mantra Lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals laut und leise und prosodisch rezitieren	Stimmstärkung Eigenes finden	

Mantra-Yoga Programm 8

Datum: 01.06.2011

Zeit: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: HfH Zürich Raum 208

Was	Wozu	Warum	Besonderes Hilfestellung
Siddhasana	zur Ruhe kommen	bei sich sein	
Füsse zu Kopf	Fusssohlen über Beckenkreisen, Schultern vw rw, Kopf vw rw sw	Warm up Körpergefühl	
aufrechte WS Axt	Rücken anlehnen, Kopf zurücklegen, nach v., dann hinten bleiben, EA und AA „aaaaah“ Kopf nach vorne Mit Armen von hinten nach vorne mit scharfem „Ha“	Atemöffnung von oben nach unten Kieferöffnen	
Kundalini-Atmung	Arme Kerzenleuchterhaltung, re EA, li AA / ggl.	WS-Spirale mit Atemaktivierung	
Überkreuzen	Re Arm hoch EA, AA über Kreuz nach vorne, ggl. Bein nach vorne kicken	re/li-Aktivierung	
Lippenflattern	Lockern der Muskulatur	Weichheit finden	
Tönen	Gesicht Wangen ausstreichen und „aaaah“, Mundkauen „mmmmh“	Stimmübung lockern	
Tönen	fff-/sss-/sch-Ausatmung	Zwerchfellaktivierung strömen	
Tadasana Tanz der WS	Stand: 8 Bewegungsrichtungen der WS mit Atmung koordiniert	WS aktivieren für Atemräume Dynamik	+mentale und vestibuläre Koordination
Virabhadrasana 1	EA Vorstellschritt, AA Oberkörper aufrichten/re und li	re/li aktivieren Energiefluss	
Virabhadrasana 2	Brustkorb öffnen	Atembewusstsein	
Virabhadrasana revers	Brustkorb noch weiter auch sw öffnen	Atembewusstsein	
Tadasana	Arme um Körper schwingen	Weichheit finden	
3.- Mantra lam vam ram yam ham om --	mehrere Male nacheinander laut rezitieren	Stimmstärkung Chakren bzw. jeweilige Nervengeflechte aktivieren	
Nadi shodana	Wechselatmung re/li	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
2.- Mantra sa ta na ma	Gleichmässig durchziehen, das Sprechen und Finger zus. koordinieren (Daumen führt nn. zu Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger) Nachwirken lassen	Sprechtempo (Reduktion) evtl. prosodisch experimentieren	Mentale Selbstreflexion
Matsyendrasana	Drehsitz re und li WS Geschmeidigkeit/Atmung	Ausgleich Körper re und li Körperhälfte	
Chakrasana 4-Füssler	EA überstrecken, AA runden, dann Arm re li in Verl. mit EA abheben, AA zurück	Weichheit finden Mitte finden	
Bauchlage	Halten und in Vorderseite	Entspannung	unterstützend:

kl. Bujangasana Heuschrecke	atmen Oberkörper am Boden und nur Beine rw hochheben	Brustkorb, Atmen- vertiefung, Bauch- Beinverbindung/kraft	Decken unter Schultern li und re.
Savasana	Schlussentspannung	Erholung	Energie verteilen
Siddhasana	Körper mit Händen abklopfen	Sinne wecken	
Yoga-Mudra	Siegel, Schliessen mit Armkreis, zusammenführen	eigene Praxis würdigen	
4.- Mantra Lokaha samasta sukinu bavantu	mehrmals laut und leise und prosodisch rezitieren	Stimmstärkung Eigenes finden	Gute Wünsche für die Zukunft !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

XIV. Mantra-Vorlage 1 & 2 (Sichtkopien)

Mantra-Vorlage 1

sa ta na ma

Bedeutung und Herkunft:

Kundalini Yoga

S bedeutet "Geburt in dieses Leben/Unendlichkeit"

T bedeutet "dieses Leben"

N bedeutet "Eingehen/Tod"

M bedeutet "Wiedergeburt/Vorbereitung in der Unendlichkeit"

Das jeweilige A dazu ist die Wirkkraft, das Lösen dazu.

Praxis:

Sa:	in der Ausatmung artikulieren	Daumen zu Zeigefinger
Ta:	"	Daumen zu Mittelfinger
Na:	"	Daumen zu Ringfinger
Ma:	"	Daumen zum kleinen Finger

sat nam

Bedeutung und Herkunft:

Kundalini-Yoga. Sat bedeutet soviel wie "ewig wahr/Wahrheit", "nam" soviel wie "sich identifizieren mit/annehmen" (also sich mit der ewig wahren Identität verbinden). Das Mantra weckt die Seele. Noch einfacher ausgedrückt bedeutet es "wirklich".

Praxis:

Handflächen in Namaste-Haltung vor Herz. Zuerst nur jeweils rechte Hand in der Ausatmung klar nach vorne richten, dann in der Einatmung sanft zurücknehmen in die Ausgangsposition der Hände. Gut 1 Minute lang rechts praktizieren, dann links gegengleich wiederholen.

Mantra-Vorlage 2

om

ham

yam

ram

vam

lam

Lokaha samastaha sukhino bhavantu!

Möge es allen Wesen in allen Welten wohl ergehen! (Sutra von der Güte)

Loka(ha): Welt, Raum, Universum

Samasta(ha): alles, ganz, vollständig

Bhavantu: sie mögen sein

Sukhino: glücklich

Sukha: Glück, Freude, göttlicher Segen

XV. Diverses: Mail D. & Mail S.

Hallo zämä

Ich wünsche euch eine stressfrei Woche en liebä Gruss D

JUPP Aktiv ZH

Selbsthilfegruppe von Parkinson Schweiz

Jupp Treffen vom Samstag 8.01.2011 Im Gruppenraum in H [REDACTED]

Anwesend:

R [REDACTED], E [REDACTED], T [REDACTED], M [REDACTED], H [REDACTED], H [REDACTED], V [REDACTED], S [REDACTED], H [REDACTED],
D [REDACTED], S [REDACTED] und

Yoga-Therapeutinnen: Claudia und Silvia

Ablauf des Treffens:

- Vorstellung von zwei Yoga-Therapeutinnen mit praktischen Übungen
- Jahresrückblick mit Power-Point Präsentation
- Gemütliches Zusammensitzen und plaudern

Änderungen und Infos für die JUPP-Gruppe:

- Da die Gruppe immer mehr und mehr wächst, wird D [REDACTED] K [REDACTED] eine zweite Jupp-Gruppe gründen (Jupp-Dialog)
- Wir wollen demjenigen der das Parkinson-Treffen organisiert, Fr. 25 bezahlen, für den Aufwand und die Unkosten.
- Der Mittagstisch läuft momentan fast besser als gedacht, was uns sehr freut. Es sind weiterhin alle herzlich eingeladen. (Einladung folgt)
- Die zwei Yoga-Leiterinnen bieten, jeden zweiten Mittwoch um 17.00Uhr in Oerlikon (genaue Daten folgen noch), für die Jupps ein Training an. Sie wollen sich mit dem Thema Parkinson auseinandersetzen und darüber schlussendlich eine Arbeit abschliessen. Diese Stunde wird gratis sein und mitnehmen solltet ihre bequeme Kleidung und falls euch Barfuss zu kalt ist, wären Antirutschsocken ideal. Es sind bereits 7 Personen für die Treffen angemeldet und falls sonst noch jemand Lust hat, kann er sich bei D [REDACTED] melden (Max. noch 5 Betroffene).
Terminvorschlag von Claudia ist am
23.2/9.3/23.3/6.4/20.4/4.5/18.5/1.6.2011.

- En liebä Gruss Fam. M [REDACTED]

Claudia Beer

Mail von Probandin S.

Von: S [REDACTED]@ggs.ch]
Gesendet: Samstag, 19. März 2011 16:44
An: Claudia Beer
Betreff: Beenden vom Joga-Kurs
Anlagen: Frühling 2011.pps

Liebe Claudia und Silvia,

Es war schön Euch kennenzulernen. Leider muss ich Euch mitteilen, dass ich ab sofort den Joga-Kurs beenden will. Zur Zeit geht es mir nicht sehr gut und es wird mir einfach zu viel zu Euch nach Oerlikon-Zürich zu kommen. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft und die Energie. Meine Psychiaterin Frau Dr. med. Armida Seitz verordnete mir strengste Ruhe. Sie möchte auch, dass ich für 1-2 Woche in die Rehaklinik Tschugg im Berner Seeland gehe, wenn ich es zu Hause nicht schaffe. Tut mir leid. Ich wünsche Euch für die Zukunft alles Gute und ein gutes Gelingen Eurer Abschlussarbeiten! Ich drücke Euch die Daumen!

Herzliche Grüsse aus Balsthal
Susi Büttli

XVI. Arbeitsblätter für Diagrammerstellung

Prozentualer Vergleich der gemessenen Werte

Vergleich der Probanden

Messkriterium	Auswertung Renate		Auswertung Herbert		Auswertung Dominik	
	Veränderung Absolut	Veränderung relativ	Veränderung Absolut	Veränderung relativ	Veränderung Absolut	Veränderung relativ
<i>Spirometer</i>						
VK	110	61%	105	17%	20	3%
<i>Diadochokinese</i>						
pa	0.6	13%	1.6	31%	0	0%
ta	0.2	5%	1.6	32%	0.8	16%
ka	-0.6	-13%	0.6	12%	0.8	17%
pataka	0.8	18%	0.4	10%	0.2	5%
tana	1	29%	0.8	20%	0.4	10%
<i>Stimmstabilität</i>						
Ton aushalten /a/	0.5	5%	2.6	18%	-3.1	-18%
Ton aushalten /s/	2.6	27%	-1.5	-17%	-4	-51%
<i>Selbstbeurteilung</i>						
Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein?	1	33%	0.5	50%	2	50%
Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?	3	30%	1	50%	3	60%

Messwerte Renate

Messkriterium	Erhebung		Auswertung	
	23.02.2011	01.06.2011	Veränderung Absolut	Veränderung relativ
Spirometer	Skalenwert	180	290	61%
VK			110	
Diadochokinese	Silben pro s			
pa	4.6	5.2	0.6	13%
ta	4.4	4.6	0.2	5%
ka	4.8	4.2	-0.6	-13%
pataka	4.4	5.2	0.8	18%
itana	3.4	4.4	1	29%
Stimmstabilität	Dauer in s			
Ton aushalten /a/	9.8	10.3	0.5	5%
Ton aushalten /s/	9.6	12.2	2.6	27%
Selbstbeurteilung	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung			
Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein?	3	2	+1	33%
Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?	10	7	+3	30%

Messwerte Herbert

Messkriterium	Erhebung		Auswertung	
	23.02.2011	01.06.2011	Veränderung Absolut	Veränderung relativ
Spirometer				
VK	Skalenwert 615	720	105	17%
Diadochokinese				
pa	Silben pro s 5.2	6.8	1.6	31%
ta	5	6.6	1.6	32%
ka	5	5.6	0.6	12%
pataka	4.2	4.6	0.4	10%
itana	4	4.8	0.8	20%
Stimmstabilität				
Ton aushalten /a/	Dauer in s 14.5	17.1	2.6	18%
Ton aushalten /s/	9	7.5	-1.5	-17%
Selbstbeurteilung				
Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein?	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung 1	0.5	+1	50%
Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?	2	1	+1	50%

Messwerte Dominik

Messkriterium	Erhebung		Auswertung	
	23.02.2011	01.06.2011	Veränderung Absolut	Veränderung relativ
Spirometer	Skalenwert		20	3%
VK	640	660		
Diadochokinese	Silben pro s			
pa	4.8	4.8	0	0%
ta	5	5.8	0.8	16%
ka	4.8	5.6	0.8	17%
pataka	4.4	4.6	0.2	5%
itana	4	4.4	0.4	10%
Stimmstabilität	Dauer in s			
Ton aushalten /a/	17.2	14.1	-3.1	-18%
Ton aushalten /s/	7.8	3.8	-4	-51%
Selbstbeurteilung	Skala 0 bis 10, 0=keine Einschränkung, 10=starke Einschränkung			
Wie schätzen Sie ihr Sprechen zurzeit ein?	4	2	+2	50%
Wie ist ihr allgemeines Befinden in Bezug auf die Parkinson-Symptomatik zurzeit?	5	2	+3	60%

XVII. Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Mantra-Yoga für Parkinson-Betroffene

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Bei Gruppenarbeiten: Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>
für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner These auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die These, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

4. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.

02.02.2012 Beer Claudia

02.02.2012 Künzi Sylvia